

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik

Hochschule Magdeburg-Stendal

Fachbereich Wasser, Umwelt, Bau und Sicherheit

Sicherheit und Gefahrenabwehr

Analyse und Qualifizierung eines photometrischen Low-Cost-Messsystems zur Bestimmung der Lichtextinktion bei Brandversuchen

Abschlussarbeit zur Erreichung des akademischen Grades
Master of Science (M.Sc.)

Verfasser: Jonathan Schelhorn
Matr.Nr.: 20192434

Erstgutachter: Dr.-Ing. Andrea Klippel
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik
Institut für Apparate und Umwelttechnik

Zweitgutachter: Manuel Osburg, M.Sc.
Brandschutz Consult Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig

Magdeburg, den 31. März 2026

verfügbar unter: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19348863>

Aufgabenstellung der Masterarbeit im Studiengang Sicherheit und Gefahrenabwehr für

Herrn: Jonathan Schelhorn, B.Sc.

Matrikelnummer: 20192434

Thema: Analyse und Qualifizierung eines photometrischen Low-Cost-Messsystems zur Bestimmung der Lichtextinktion bei Brandversuchen

Erläuterung zur Aufgabenstellung

Die Messung der Lichtextinktion durch Rauch ist eine fundamentale Größe im Brandschutzingenieurwesen, um Rauchdichten und Sichtweiten quantitativ zu erfassen. Kommerzielle und etablierte Messgeräte liefern präzise Ergebnisse, sind jedoch kostenintensiv und in der Handhabung oft komplex. Es besteht ein Bedarf an kostengünstigen, skalierbaren Messsystemen („Low-Cost-Photometrie“), die in großer Stückzahl eingesetzt werden können.

Ein bestehender Prototyp weist derzeit noch Defizite hinsichtlich der praktischen Handhabung sowie systematische Abweichungen bei Wiederholungsmessungen auf. Um die Lücke zwischen Low-Cost-Sensoren und professioneller Messtechnik zu schließen, ist eine gezielte ingenieurmäßige Überarbeitung und Validierung notwendig.

Ziel der Arbeit ist die Qualifizierung und Optimierung eines bestehenden Laserextinktionsmesssystems (LEM). Der Fokus liegt auf der Reduktion systematischer Messfehler und der Erhöhung der Robustheit unter realen Brandbedingungen. Durch hardware- und softwareseitige Anpassungen soll die Messunsicherheit minimiert werden. Die Leistungsfähigkeit des optimierten Systems ist anschließend durch vergleichende Messungen mit Referenzgeräten in Realbrandversuchen zu validieren.

Die Arbeit gliedert sich im Wesentlichen in folgende Punkte:

- Theoretische Grundlagen
- Analyse des Ist-Zustands
- Konzeption und Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen
- Experimentelle Validierung (Laborvalidierung, Feldvalidierung)
- Auswertung und Bewertung

Beginn der Arbeit: 05.11.2025

Abgabe der Arbeit: 03.04.2026

Dr.-Ing. Andrea Klippel
(Erstgutachter)

Manuel Osburg, M.Sc.
(Zweitgutachter)

Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse, Optimierung und Validierung eines photometrischen Low-Cost-Messsystems zur Bestimmung der Lichtextinktion in Brandversuchen. Die Motivation ergibt sich aus der hohen Bedeutung optischer Rauchkenngrößen, insbesondere des Extinktionskoeffizienten, für die Bewertung der Sichtverhältnisse und der Personensicherheit im leistungsorientierten Brandschutz. Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines kosteneffizienten, robusten und skalierbaren Messsystems, das sowohl unter Laborbedingungen als auch unter realen Brandbedingungen zuverlässige Messergebnisse liefert.

Die methodische Vorgehensweise umfasst eine systematische Analyse des Ausgangssystems sowie darauf aufbauend gezielte Optimierungsmaßnahmen in den Bereichen Optik, Mechanik und Signalverarbeitung. Ein besonderer Fokus liegt auf der Reduktion temperaturbedingter Signaldriften sowie der Verbesserung der Langzeitstabilität. Die Validierung erfolgt durch kontrollierte Laborversuche mit spektral charakterisierten PMMA-Filtern sowie durch Realbrandversuche unter praxisnahen Randbedingungen.

Die Ergebnisse zeigen eine hohe Wiederholgenauigkeit und eine deutliche Reduktion systematischer Abweichungen gegenüber dem Ausgangssystem. Zudem wird eine gute Übereinstimmung mit etablierten Referenzmesssystemen erreicht. Die Untersuchungen belegen, dass das entwickelte System eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung zur Bestimmung der Lichtextinktion in Brandversuchen darstellt und somit einen Beitrag zur Verbesserung der experimentellen Datengrundlage im Brandschutz leistet.

Schlagwörter: Lichtextinktion, Transmission, Photometrische Messung, Laserextinktionsmessung, Low-Cost-Messsystem, Labor- und Realbrandversuche, Brandschutzingenieurwesen

Abstract

This thesis investigates the analysis, optimization, and validation of a photometric low-cost measurement system for determining light extinction in fire experiments. The motivation arises from the high relevance of optical smoke characteristics, particularly the extinction coefficient, for assessing visibility conditions and tenability in performance-based fire safety engineering. The objective of the work is the development of a cost-efficient, robust, and scalable measurement system that ensures reliable measurement results under both laboratory and real fire conditions. The methodological approach comprises a systematic analysis of the existing system, followed by targeted optimization measures in the optical, mechanical, and signal processing domains. Particular emphasis is placed on minimizing temperature-induced signal drift and improving long-term stability. The validation is carried out through controlled laboratory experiments using spectrally characterized PMMA filters as well as through full-scale fire experiments under realistic boundary conditions.

The results demonstrate a high repeatability and a significant reduction of systematic deviations compared to the previous system generation. Furthermore, a good agreement with established reference measurement systems is achieved. The findings confirm that the developed system provides a reliable and economically efficient solution for determining light extinction in fire experiments and thus contributes to an improved experimental basis for fire safety engineering analyses.

Keywords: light extinction, transmission, photometric measurement, laser extinction measurement, low-cost measurement system, laboratory and full-scale fire experiments, fire safety engineering

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, Jonathan Schelhorn,

- dass ich die vorgelegte Arbeit selbstständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt habe,
- dass ich keine über die im Vorfeld explizit zugelassenen und von mir angegebenen Hilfsmittel hinausgehenden Mittel benutzt habe,
- dass ich Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Dokumenten (dazu zählen auch Internetquellen und KI-basierte Tools) entnommen sind, unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht habe und
- dass ich die vorliegende Arbeit bisher nicht in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt habe.

Ich willige ein,

- dass meine Arbeit mittels Software auf Plagiate überprüft werden kann. Mir ist bekannt, dass es sich bei der Abgabe eines Plagiats um ein schweres akademisches Fehlverhalten handelt und dass Täuschungen nach der für mich gültigen Studien- und Prüfungsordnung geahndet werden.

Mir ist bewusst,

- dass im Falle eines Täuschungsversuchs die Arbeit nicht anerkannt wird
- dass ich im Fall der Verwendung von KI-basierten Tools in der Arbeit die vollumfängliche Verantwortung für eventuell durch die KI generierte fehlerhafte oder verzerrte Inhalte, fehlerhafte Referenzen, Verstöße gegen das Datenschutz- und Urheberrecht oder Plagiate trage.

Meine eigene geistige Leistung stand immer im Vordergrund und ich habe jederzeit den Prozess steuernd gearbeitet.

Magdeburg, den 31. März 2026

Jonathan Schelhorn

Anmerkungen zur Arbeit

Die nachfolgenden Hinweise dienen der Einordnung formaler sowie methodischer Rahmenbedingungen der vorliegenden Arbeit.

Die Nennung kommerzieller Produkte und Hersteller erfolgt in der vorliegenden Arbeit sowohl zur eindeutigen Beschreibung der eingesetzten Komponenten und Messsysteme als auch zur Sicherstellung von Transparenz und Nachvollziehbarkeit der durchgeführten Untersuchungen. Sie dient damit dem Informationsgehalt der Arbeit; eine Bewertung oder Empfehlung ist damit nicht verbunden.

Abweichend von der im deutschsprachigen Raum üblichen Schreibweise wird in dieser Arbeit ein Punkt als Dezimaltrennzeichen verwendet. Dies dient der konsistenten Darstellung im Einklang mit international gebräuchlichen Konventionen sowie den verwendeten Mess- und Auswertewerkzeugen.

Im Rahmen der Erstellung dieser Arbeit wurden KI-gestützte Werkzeuge unterstützend eingesetzt. Diese fanden Anwendung bei der sprachlichen Überarbeitung, der Strukturierung von Textinhalten sowie bei der Unterstützung der Entwicklung und Analyse von Programmcode, insbesondere im Kontext der Datenaufbereitung und -visualisierung. Die inhaltliche Ausarbeitung, fachliche Bewertung sowie die Interpretation der Ergebnisse erfolgten ausschließlich durch den Autor.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	IV
Symbolverzeichnis	VI
Abbildungsverzeichnis	VIII
Tabellenverzeichnis	X
1. Einleitung und Motivation	1
2. Theoretische Grundlagen	4
2.1. Licht, photometrische und radiometrische Größen	4
2.1.1. Licht und das elektromagnetische Spektrum	4
2.1.2. Lichtstrom	5
2.1.3. Lichtstärke	5
2.1.4. Beleuchtungsstärke	5
2.1.5. Leuchtdichte	5
2.1.6. Strahlungsleistung	6
2.1.7. Strahlungsintensität	6
2.1.8. Bestrahlungsstärke	6
2.2. Optoelektronische Bauteile	7
2.2.1. Halbleiter-Laserquellen (Laserdioden)	7
2.2.2. Photodetektoren (Photodioden)	9
2.3. Optische Eigenschaften von Brandrauch	11
2.3.1. Streuung	12
2.3.2. Absorption	13
2.3.3. Extinktion	13
2.4. Physikalische Messprinzipien	14
2.4.1. Das Lambert-Beer'sche Gesetz	14
2.4.2. Kenngrößen der Extinktionsmessung	15
2.4.3. Massenspezifischer Extinktionskoeffizient	16
2.5. Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen im Kontext der Extinktionsmessung	18
3. Stand der Technik	19
3.1. Extinktionsmessung mit kommerziellen Geräten	19
3.1.1. Staubmessgerät FW 56-I	19
3.1.2. MIREX	21

3.1.3. Prüfverfahren aus der Baustoff- und Bauteilprüfung	21
3.2. Extinktionsmessung mit „low cost“ Geräten	23
3.2.1. Multi-Wavelength Densitometer	23
3.2.2. LEDSA - LED Smoke Analysis	26
4. Charakterisierung und Schwachstellenanalyse des Bestandsmesssystems	29
4.1. Technischer Aufbau LEM V1	29
4.1.1. Laserdiode und Ansteuerplatine	29
4.1.2. Photodiode	30
4.1.3. Schaltungsauslegung	31
4.1.4. Datenspeicherung und Software	31
4.1.5. Mechanik	33
4.2. Validierung LEM V1	33
4.2.1. Validierung des LEM in der Masterarbeit von Franke	33
4.2.2. Validierung des LEM am BEL Duisburg	35
4.2.3. Zusammenfassung und Schwachstellenidentifikation	37
4.3. Mechanische Einflüsse	38
4.4. Thermische Einflüsse	40
4.4.1. Thermischer Einfluss auf die Laserdiode	40
4.4.2. Eigenerwärmung der Laserdiode im Betrieb	45
4.5. Optische Störgrößen	45
4.6. Zusammenfassende Bewertung des Optimierungsbedarfs	46
5. Konzeption und Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen	48
5.1. Anforderungsprofil des Soll-Zustandes	48
5.2. Messprinzip, elektronische Signalaufbereitung und Systemintegration	48
5.3. Mechanische und konstruktive Verbesserungen	50
5.3.1. Weiterentwicklung der Diodengehäuse	50
5.3.2. Optimierung des Aluminiumprofils	52
5.3.3. Optimierung der Justageeinheit	52
5.3.4. Minimierung des Wärmeeintrags	53
5.4. Optische und thermische Optimierung	54
5.4.1. Optimierung der genutzten Dioden	54
5.4.2. Reduzierung des Fremdlichteinfalls	58
5.4.3. Prototyp LEMV2 mit Beamsplitter	60
5.5. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	63
6. Experimentelle Validierung	64
6.1. Messtechnische Voruntersuchungen	64
6.2. Laborvalidierung	66
6.3. Feldvalidierung	70
6.3.1. Versuchsobjekt	70
6.3.2. Versuchsaufbau und Referenzmesstechnik	71

6.3.3. Ethanol-Versuche	73
6.3.4. Heptan-Versuche	76
6.4. Diskussion der Ergebnisse und Messunsicherheitsbetrachtung	81
7. Fazit und Ausblick	84
7.1. Zusammenfassung der erreichten Verbesserungen	84
7.2. Kritische Würdigung und Einsatzgrenzen	85
7.3. Weitere mögliche Optimierungsmaßnahmen des LEM V2	86
7.4. Empfehlungen für die zukünftige Anwendung	86
Literatur	88
A. Kostenaufstellung und Stückliste der LEM-Baugruppen	i
B. LEM V2: Messsystem	vii
B.1. Schematischer Aufbau des Messsystems	vii
B.2. Schaltplan des Messmoduls	viii
B.3. Elektrische Anschlüsse des Messsystems	x
B.3.1. Anschluss Laserdiode	x
B.3.2. Anschluss Photodiode - Messmodul	xi
B.3.3. Anschluss Messmodul - Dewe43A (DAQ)	xi
B.3.4. Anschluss Dewe43A - Messrechner	xiii
B.4. Transmissionsmessung mit Dewesoft X	xiv
B.4.1. Analogkanäle	xiv
B.4.2. Steuerkanäle	xiv
B.4.3. Mathekanäle	xiv
B.4.4. Messmodus	xvi
C. LEM V2: technische Dokumentation der Baugruppen	xviii
D. Fehler-, Stabilitäts- und Abweichungsgrößen	xxv

Abkürzungsverzeichnis

APC	automatic power control (dt.: automatische Leistungssteuerung)
APD	Analysephotodiode
BEL	Brandentdeckungslabor
BPF	Bandpassfilter
COD	catastrophic optical damage (dt.: optischer Totalschaden)
DAQ	data acquisition (dt.: Datenerfassung)
DSLR	digital dingle-lens reflex (camera) (dt.: Spiegelreflexkamera)
FDS	Fire Dynamics Simulator
FZJ	Forschungszentrum Jülich
IR	infrarot
LD	Laserdiode
LEDSA	LED Smoke Analysis
LEM	Laserextinktionsmesssystem
LEM V1	Ausgangsversion des LEM
LEM V2	weiterentwickelte Version des LEM
MIREX	measuring infra red extinktion
MPD	Monitorphotodiode
MSZ	Mikrostrukturzentrum
MWD	Multi-Wavelength Densitometer
NIR	near infrared (dt.: nahes infrarot)
OvGU	Otto-von-Guericke Universität
PD	Photodiode
PETG	Polyethylenterephthalat mit Glykolmodifizierung
PMMA	Polymethylmethacrylat
PSA	persönliche Schutzausrüstung
PVC	Polyvinylchlorid
ROI	region of interest (dt.: Interessengebiet)
SICK	Staubmessgerät FW 56-1

TIA	Transimpedanzverstärker
UV	ultraviolett

Symbolverzeichnis

Symbol	Einheit	Beschreibung
A	m^2	Fläche
c_s	$g\ m^{-3}$	Rauchpartikelkonzentration
D_L	m^{-1}	Optische Dichte bezogen auf die Weglänge
E	lx	Beleuchtungsstärke
E_e	$W\ m^{-2}$	Bestrahlungsstärke
E_{gap}	eV	Bandlücke des Halbleitermaterials
f	Hz	Frequenz
h	mm	Profilhöhe des Aluminiumprofils in Gl. (4.1)
I_e	$W\ sr^{-1}$	Strahlungsintensität
I_D	A	Dunkelstrom der Photodiode
I_{ph}	A	Photostrom
I_{APD}	–	detektiertes Signal der Analysephotodiode
$I_{\text{APD},0}$	–	Referenzsignal der Analysephotodiode im rauchfreien Zustand
I_{MPD}	–	detektiertes Signal der Monitorphotodiode
$I_{\text{MPD},0}$	–	Referenzsignal der Monitorphotodiode im rauchfreien Zustand
K	m^{-1}	Extinktionskoeffizient
K_a	m^{-1}	Absorptionsanteil der Extinktion
K_m	$m^2\ g^{-1}$	Massenspezifischer Extinktionskoeffizient
K_s	m^{-1}	Streuanteil der Extinktion
L	m	Optische Weglänge
L	$cd\ m^{-2}$	Leuchtdichte
$L(\lambda, T)$	–	Temperaturabhängige spektrale Leistungsdichte der Laserdiode
N_1	–	Anzahl der Elektronen im Grundniveau
N_2	–	Anzahl der Elektronen im angeregten Energieniveau
O	–	Opazität
Ω	sr	Raumwinkel

Symbol	Einheit	Beschreibung
P_{opt}	W	auf die Detektorfläche einfallende optische Leistung
P_{ref}	mW	Referenzleistung der Laserdiode bei Referenztemperatur
Q_e	J	Strahlungsenergie
$R(\lambda)$	$A W^{-1}$	spektrale Responsivität der Photodiode
R_λ	$A W^{-1}$	spektrale Responsivität
$S_{\text{norm}}(T)$	–	Auf die Referenztemperatur normiertes Signal
T_{ref}	$^{\circ}C$	Referenztemperatur
U	V	gemessene Spannung am Lastwiderstand
U_0	V	Referenzspannung im rauchfreien Zustand
x	mm	Ortskoordinate entlang des Aluminiumprofils
$y(x)$	mm	Durchbiegung des Aluminiumprofils als Funktion des Ortes
α	K^{-1}	thermischer Längenausdehnungskoeffizient
α	–	Fitparameter der Widmann-Korrelation
β	–	Exponent der Widmann-Korrelation
Δ	mm	vertikale Abweichung des Laserstrahls
ΔT	K	Temperaturdifferenz
Φ	lm	Lichtstrom
Φ_e	W	Strahlungsleistung bzw. Strahlungsfluss
τ	–	Transmissionsgrad
τ_{korr}	–	korrigierte Transmission unter Berücksichtigung der Monitorphotodiode
λ	nm bzw. μm	Wellenlänge; in Gl. (2.14) explizit in μm zu verwenden
σ_M	–	Modellunsicherheit

In der Spalte Einheiten markiert ein Strich (–) Größen, die keine Einheit besitzen.

Abbildungsverzeichnis

1.1. Einfluss von Schutzzielkriterien auf die Bewertung der Personensicherheit	1
1.2. Modellunsicherheiten und Datengrundlage verschiedener physikalischer Größen in der FDS-Validierung	2
2.1. Elektromagnetisches Spektrum	5
2.2. Lichttechnische Grundgrößen	6
2.3. Schematisches Schnittmodell einer Laserdiode	8
2.4. Strom-Strahlungsleistungs-Kennlinie einer Laserdiode	8
2.5. Funktion einer Kollimatorlinse	9
2.6. Detektionsmechanismus in Halbleiterdetektoren	10
2.7. Si-PD Empfindlichkeit in Abhängigkeit der Wellenlänge	10
2.8. Hauptprozesse der Lichtintensitätsänderung	12
2.9. Streucharakteristika der Mie- und Rayleigh Streuung	12
2.10. Relative Streuung des Rauches bei Verschwelung und Verbrennung von Holz	14
2.11. Einflussfaktoren auf die Erkennbarkeit eines Rettungszeichens	14
2.12. Schematische Darstellung der Lichtschwächung durch Brandrauch	15
2.13. Experimentelle Messungen des massenspezifischen Extinktionskoeffizienten	17
3.1. Funktionsprinzip SICK FW 56-I	20
3.2. Multi-wavelength Densitometer	24
3.3. Schematischer Aufbau des Multi-wavelength Densitometer	25
3.4. Kalibrierdaten des Multi-wavelength Densitometers	25
3.5. Schematischer Aufbau der TF5- und TF2-Versuche im BEL	27
3.6. Vergleich der durch die verschiedenen Messsysteme ermittelten Extinktionskoeffizienten in TF5 Versuchen	27
3.7. Vergleich der durch die verschiedenen Messsysteme ermittelten Extinktionskoeffizienten in TF2 Versuchen	28
4.1. Spektrale Empfindlichkeit PD BPW-21	31
4.2. Schaltplan LEM V1	32
4.3. Benutzeroberfläche Software LEM V1	32
4.4. Vergleich ausgewählter Versuche des Bestandsmesssystems (LEM V1) im BEL Duisburg	37
4.5. Diodengehäuse LEM V1	38
4.6. Laser-Empfänger Dejustage durch Verformung des Aluminiumprofils	39
4.7. Versuchsaufbau zur Bestimmung der thermischen Einflüsse auf den Laserspot	41
4.8. Entwicklung des Laserstrahlprofils bei thermischer Belastung LEM V1	42

4.9. Transmissionssignal in Abhängigkeit der Temperatur der Sendereinheit des LEM V1	43
4.10. Leistungsverlust der Laserdiode in Abhängigkeit der Gehäusetemperatur (n=3) .	44
4.11. Thermisch induzierte Verschiebung der Zentralwellenlänge der Laserdiode (Redshift)	44
4.12. Eigenerwärmung der Laserdiode im Betrieb	45
4.13. Einfluss der Umgebungsbeleuchtungsstärke auf die gemessene Transmission . . .	46
5.1. Diodenbaugruppen des LEM V2	51
5.2. Weiterentwicklung der Detektoreinheit	51
5.3. Darstellung des Querschnitts der Aluminiumprofile	52
5.4. Senderbaugruppengehäuse montiert auf dem Stativkopf mit Feineinstellung . . .	53
5.5. Vergleich der eingesetzten Photodioden: LEM V1 (links) und LEM V2 (rechts) .	54
5.6. Entwicklung des Laserstrahlprofils bei thermischer Belastung	55
5.7. Vergleich der spektralen Empfindlichkeiten der eingesetzten Photodioden	56
5.8. Temperaturbedingte Signaländerungen unter Berücksichtigung der Wellenlängendrift	57
5.9. Einfluss des Bandpassfilters auf das gemessene relative Transmissionssignal . . .	59
5.10. Einfluss der Umgebungsbeleuchtungsstärke auf die gemessene Transmission für LEM V1 und LEM V2	60
5.11. Prototyp LEM V2 mit integrierten Strahlteiler und Monitorphotodiode	61
6.1. Spektraler Transmissionsverlauf der PMMA-Grauwertfilter 600 - 700 nm	65
6.2. Spektraler Transmissionsverlauf der PMMA-Grauwertfilter 630 - 650 nm	66
6.4. Langzeitstabilität des gemessenen Transmissionssignals LEM V2	69
6.5. Außenansicht des Versuchsobjektes in der Hasenheide	70
6.6. Grundriss des Versuchsgeschosses	71
6.7. Versuchssetup Hasenheide: Gerätepositionen in Grundriss und Seitenansicht . . .	72
6.8. Räume der Versuchswohnung mit installierter Versuchstechnik	72
6.9. Versuchsablauf Ethanol-Brandversuche (Ethyl_295_zero_open)	74
6.10. Transmissionssignal LEM 3 (Ethyl_295_zero_open_R1 und _R2)	75
6.11. Versuchsablauf Heptan-Brandversuche (Hep_160)	77
6.12. Reproduzierbarkeit der Heptan-Poolbrandversuche	77
6.13. Vergleich der mit dem LEM bestimmten Extinktionskoeffizienten mit den Messwerten des Referenzgerätes (SICK) für die Messpositionen F1–F3	79

Tabellenverzeichnis

2.1. Physikalische Modelle des Lichtes	4
2.2. Konzeptionelle Komponenten eines Lasers	7
2.4. Materialien für Halbleiterlaser	8
2.5. Verhältnis von K_s/K in Abhängigkeit von der Brandart	13
3.1. Technische Daten FW 56-1	20
3.2. Übersicht verschiedener genormter Versuchsaufbauten , in welchen die Prüfung der Rauchdichte integriert ist	22
3.4. Spezifikationen der Laserdioden des Multi-Wavelength Densitometers	24
4.1. Kenndaten der Laserdiode bei $T = 25^\circ\text{C}$	30
4.2. Versuchsdaten der Langzeitdrift Ausgangsversion des LEM (LEM V1)	33
4.3. Vergleich LEM - Referenzgerät: Transmissionsmessung Neutralglasgrauwertfilter	34
4.4. Vergleich LEM - Referenzgerät: Transmissionsmessung PMMA-Grauwertfilter . .	35
4.5. Übersicht der in Duisburg durchgeführten Versuche	36
5.1. Vergleich der mechanischen Eigenschaften der Aluminiumprofile	52
5.2. Kennwerte der Rohrschalungswärmedämmung	53
5.3. Gemittelte gemessene Transmission in Abhängigkeit von der Gehäusetemperatur (n = 3)	57
5.4. Leistungsparameter des Bandpassfilters	58
5.5. Kostenübersicht pro Baugruppe LEM V2	63
6.1. Ergebnisse der Transmissionsmessung der PMMA-Graufilter für $\lambda = 638\text{ nm}$ (n = 3; Auflösung = 0.1 nm)	65
6.2. Ergebnisse der Laborvalidierung des LEM V2	67
6.3. Versuchsparameter Ethyl_295_zero_open	73
6.4. Kenngrößen der Signalabweichung während der Ethanolversuche	74
6.5. Versuchsparameter Hep_160	76
6.6. Fehlerkennwerte des Vergleichs LEM - SICK	80
6.7. Fehlerkennwerte des Vergleichs LEM-Prototyp - SICK	81
7.1. Bewertung des LEM V2 anhand des Anforderungsprofils	84

1 Einleitung und Motivation

Die Bewertung der Rauchausbreitung und der daraus resultierenden eingeschränkten Nutzbarkeit von Flucht- und Rettungswegen stellt einen zentralen Bestandteil leistungsbasierter Brandschutzkonzepte dar. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Erkennungsweite, da sie unmittelbar die Orientierung und Selbstrettungsfähigkeit von Personen beeinflusst.

Aktuelle Studien zeigen, dass die Erkennungsweite im Vergleich zu anderen Schutzzielkriterien in CFD-gestützten Analysen den dominierenden Einfluss auf die Bewertung der Personensicherheit hat (vgl. Abbildung 1.1) [1]. Damit rückt die zuverlässige Bestimmung der optischen Rauchcharakteristika in den Fokus der brandschutztechnischen Bewertung.

Abbildung 1.1.: Einfluss verschiedener Schutzzielkriterien (Tenability-Kriterien) auf die Bewertung der Personensicherheit in CFD-gestützten Analysen. Die Erkennungsweite weist dabei die höchste Relevanz auf und stellt das dominierende Bewertungskriterium dar [1].

In der ingenieurtechnischen Praxis werden zur Untersuchung der Rauchausbreitung numerische Simulationsprogramme wie der Fire Dynamics Simulator (FDS) eingesetzt. Diese ermöglichen eine detaillierte Beschreibung der Strömungs- und Transportvorgänge von Rauchgasen und bilden damit eine wesentliche Grundlage für leistungsbasierte Brandschutznachweise.

Gleichzeitig zeigen Validierungsstudien [2], dass die Modellunsicherheiten je nach betrachteter physikalischer Größe erheblich variieren. Eine Auswertung der im Rahmen der FDS-Validierung

herangezogenen Datensätze verdeutlicht, dass für rauchbezogene Größen vergleichsweise hohe Unsicherheiten vorliegen, während Temperaturgrößen mit einer deutlich größeren Datenbasis und geringeren Unsicherheiten beschrieben werden können (vgl. Abbildung 1.2).

Für Temperaturgrößen stehen mehrere tausend Validierungsdatenpunkte zur Verfügung, während die Datenbasis für Rauchgrößen deutlich geringer ist. Gleichzeitig weist die Kategorie „Smoke“ mit einem Unsicherheitsmaß von etwa $\tilde{\sigma}_M \approx 0.57$ die höchsten modellbedingten Abweichungen auf. Die Kombination aus begrenzter Datenbasis und hoher Modellunsicherheit führt dazu, dass insbesondere die Beschreibung optischer Rauchgrößen mit erhöhten Unsicherheiten behaftet ist.

Abbildung 1.2.: Übersicht über die Anzahl der Validierungsdatensätze und die zugehörigen Modellunsicherheiten für verschiedene physikalische Größen im Rahmen der FDS-Validierung. Für rauchbezogene Größen zeigt sich eine vergleichsweise geringe Datenbasis bei gleichzeitig hoher Modellunsicherheit [2].

Für die Bewertung von Brandszenarien ist die Erhebung experimenteller Daten essenziell, weil sie die Grundlage für die Validierung und Weiterentwicklung numerischer Modelle bilden. Sie sind damit essenziell für eine belastbare Bewertung von Brandszenarien. In der Versuchspraxis stehen hierfür kommerzielle Messsysteme zur Verfügung, die in der Regel auf photometrischen Messprinzipien basieren. Diese Systeme sind jedoch häufig kostenintensiv, in ihrer Flexibilität eingeschränkt oder nur bedingt für die Begleitung von Feldversuchen unter messtechnisch anspruchsvollen Bedingungen geeignet.

Zur experimentellen Erfassung der lichttechnischen Abschwächung durch Rauch wurde im Rahmen vorhergehender Arbeiten [3] ein Laserextinktionsmesssystem (LEM) entwickelt, welches die kontinuierliche Bestimmung der Transmission entlang einer definierten Messstrecke ermöglicht. Der gewählte Ansatz zeichnet sich dabei insbesondere durch einen vergleichsweise einfachen und kosteneffizienten Aufbau aus und bietet grundsätzlich die Möglichkeit, Messungen unter realen Brandbedingungen durchzuführen.

Untersuchungen am bestehenden System zeigen jedoch, dass die erfassten Messsignale in erheblichem Maße durch systembedingte und äußere Einflussgrößen beeinflusst werden. Insbesondere thermische Effekte sowie signaltechnische Instabilitäten führen zu Abweichungen, die eine belastbare Interpretation der Messwerte erschweren. Unter den Bedingungen realer Brandversuche gewinnen diese Einflüsse zusätzlich an Bedeutung, wodurch die Aussagekraft der Messdaten weiter eingeschränkt wird.

Vor diesem Hintergrund ist das Ziel der vorliegenden Arbeit die gezielte Weiterentwicklung des Messsystems zu einer robusten, stabilen und gleichzeitig wirtschaftlich einsetzbaren Lösung zur Erfassung optischer Rauchkenngrößen. Hierzu werden konstruktive und systemseitige Optimierungsmaßnahmen umgesetzt und deren Einfluss im Rahmen von Labor- und Realbrandversuchen untersucht. Ziel ist es, die Einsatzfähigkeit des Systems unter praxisnahen Bedingungen zu verbessern sowie eine zuverlässige messtechnische Begleitung von Brandversuchen zu ermöglichen. Auf dieser Grundlage soll ein praxistaugliches Messsystem bereitgestellt werden, das entsprechende Untersuchungen mit vertretbarem messtechnischem und wirtschaftlichem Aufwand ermöglicht. Damit wird zugleich die Grundlage geschaffen, die Verfügbarkeit experimenteller Daten zur Beschreibung von Rauchphänomenen zu erhöhen und so einen Beitrag zur Validierung und Weiterentwicklung numerischer Modelle zu leisten.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Licht, photometrische und radiometrische Größen

In diesem Abschnitt werden die für das bessere Verständnis der vorliegenden Arbeit erforderlichen Grundlagen photometrischer und radiometrischer Größen vermittelt. Photometrische Größen beschreiben die optische Strahlung in Abhängigkeit vom Helligkeitsempfinden des menschlichen Auges. Im Kontext der Brandschutzforschung werden diese Größen für die Bewertung von Sichtweiten herangezogen. Die Radiometrie beschreibt die Messung strahlungsphysikalischer Größen. Diese radiometrischen Größen ermöglichen die quantitative Bestimmung der Lichtextinktion durch z. B. Rauch. Radiometrische Größen werden mit dem Subskript e (energetisch) angegeben. Werden Größen als Funktion der Wellenlänge genutzt, bezeichnet man diese mit dem Präfix spektral und dem Subskript λ [4, 5].

2.1.1 Licht und das elektromagnetische Spektrum

Licht ist eine Form der elektromagnetischen Strahlung, welche für das menschliche Auge sichtbar ist ($\lambda = 380\text{--}780\text{ nm}$) [4]. Die physikalischen Eigenschaften des Lichtes können, wie in Tabelle 2.1 dargestellt, durch verschiedene Modelle beschrieben werden.

Tabelle 2.1.: Physikalische Modelle des Lichtes [4]

Modell des Lichtes	Beschreibung
Strahlenoptik	Licht als geometrischer Lichtstrahl
Wellenoptik	Licht als Welle
Quantenphysik	Licht als Photonenstrom

Durch die Strahlenoptik können Ausbreitungs- und Abbildungseigenschaften (z. B. Reflexions- und Brechungsvorgänge) beschrieben werden. Dabei sind die Objekte deutlich größer als die Wellenlänge des Lichtes. Die Wellenoptik, mit welcher physikalische Phänomene wie Beugung, Interferenz etc. erklärt werden können, beschreibt Licht als elektromagnetische Welle. Mithilfe der Quantenphysik können u. a. Wechselwirkungsprozesse des Lichtes mit Materie (Absorption) beschrieben werden [4]. Das elektromagnetische Spektrum (vgl. Abbildung 2.1) umfasst alle Arten elektromagnetischer Wellen. Das sichtbare Licht ist dabei nur ein kleiner Bereich des Spektrums.

In der vorliegenden Arbeit sind vor allem der Bereich des sichtbaren Lichtes und der nahe Infrarotbereich von Bedeutung.

Abbildung 2.1.: Elektromagnetisches Spektrum [6]

2.1.2 Lichtstrom

Der Lichtstrom (Φ) (auch Lichtleistung) beschreibt die von einer Lichtquelle pro Zeiteinheit abgegebene oder auf einen Zielbereich treffende Lichtmenge, bewertet entsprechend der Empfindlichkeit des menschlichen Auges. Er stellt damit das photometrische Maß der Strahlungsleistung dar, ist richtungsunabhängig, bezieht sich ausschließlich auf den sichtbaren Wellenlängenbereich und wird in der Einheit Lumen (lm) angegeben [4].

2.1.3 Lichtstärke

Die Lichtstärke (I) beschreibt den auf einen bestimmten Raumwinkel bezogenen Lichtstrom einer Lichtquelle und gibt damit an, wie intensiv Licht in eine bestimmte Richtung abgestrahlt wird. Sie kennzeichnet folglich die winkelabhängige Lichtabstrahlung optischer Systeme. Die Lichtstärke wird in der Einheit Candela (cd) angegeben. Dabei entspricht ein Candela einem Lumen pro Raumwinkel¹ ($1 \text{ cd} = 1 \text{ lm} \cdot \text{sr}^{-1}$) [4].

2.1.4 Beleuchtungsstärke

Die Beleuchtungsstärke (E) beschreibt den auf eine Fläche auftreffenden Lichtstrom und ist damit ein Maß für die Intensität der Beleuchtung einer Oberfläche. Sie wird in der Einheit Lux (lx) angegeben. Ein Lux entspricht einem Lumen pro Quadratmeter ($1 \text{ lx} = 1 \text{ lm} \cdot \text{m}^{-2}$) [4].

2.1.5 Leuchtdichte

Die Leuchtdichte (L) ist eine photometrische Größe zur Beschreibung der Helligkeit eines Objektes. Sie ist das Verhältnis der Lichtstärke, die von einer Fläche abgestrahlt wird und der Größe der scheinbar leuchtenden Fläche. Sie wird in der Einheit Candela pro Quadratmeter ($\text{cd} \cdot \text{m}^{-2}$) angegeben. Mit der Leuchtdichte kann das Helligkeitsempfinden in guter Näherung beschrieben werden. Somit stellt sie die maßgebende photometrische Größe zur Bewertung der visuellen Wahrnehmung dar [4].

Die photometrischen Grundgrößen und ihre Zusammenhänge sind in Abbildung 2.2 dargestellt.

¹Der Raumwinkel (Ω) ist ein Maß für die Größe eines Sektors im dreidimensionalen Raum. Seine Einheit ist Steradian (sr) [4].

Abbildung 2.2.: Lichttechnische Grundgrößen

2.1.6 Strahlungsleistung

Die Strahlungsleistung (Strahlungsfluss) (Φ_e) beschreibt die pro Zeiteinheit abgegebene oder auf eine Fläche auftreffende Strahlungsenergie (Q_e) (siehe Gleichung 2.1). Somit ist sie ein Maß dafür, wie viel Energie pro Sekunde in Form elektromagnetischer Strahlung transportiert wird [4]. Der Strahlungsfluss bildet die Grundlage aller weiteren radiometrischen Größen. Er wird in der Einheit Watt [W] angegeben.

$$\Phi_e = \frac{dQ_e}{dt} \quad (2.1)$$

2.1.7 Strahlungsintensität

Die Strahlungsintensität (Strahlstärke) (I_e) beschreibt die von einer Strahlungsquelle pro Raumwinkel in eine bestimmte Richtung abgegebene Strahlungsleistung (siehe Gleichung 2.2). Sie charakterisiert damit die Richtungsverteilung der emittierten Leistung. Bei isotropen Kugelstrahlern ist die Strahlungsintensität in jede Raumrichtung gleich, bei Flächenstrahlern hängt sie vom Abstrahlwinkel ab. Somit ist sie für stark gerichtete Strahlungsquellen (z. B. Laserdioden) von erhöhter Bedeutung [4]. Die Strahlungsintensität wird in Watt pro Steradian [$\text{W} \cdot \text{sr}^{-1}$] angegeben.

$$I_e = \frac{d\Phi_e}{d\Omega} \quad (2.2)$$

2.1.8 Bestrahlungsstärke

Die Bestrahlungsstärke (E_e) ist eine empfängerseitige Größe, welche die Strahlungsleistung pro Fläche beschreibt (siehe Gleichung 2.3). Somit quantifiziert sie, wie stark eine Fläche durch elektromagnetische Strahlung belastet wird. Die in der Wissenschaft und Ingenieurpraxis gebräuchliche Einheit ist Watt pro Quadratmeter [$\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$]. Die Stärke der Bestrahlungsstärke nimmt bei punktförmigen Strahlungsquellen mit steigenden Abstand nach dem Abstandsquadratgesetz ab [4].

$$E_e = \frac{d\Phi_e}{dA} \quad (2.3)$$

2.2 Optoelektronische Bauteile

2.2.1 Halbleiter-Laserquellen (Laserdioden)

Funktionsweise und Laserarten

Ein Laser (**L**ight **A**mplification by **S**timulated **E**mission of **R**adiation) ist ein optisches System, welches kohärente, monochromatische und gerichtete Strahlung erzeugt. Jeder Laser besteht konzeptionell aus drei Komponenten [7]. In Tabelle 2.2 sind die Komponenten mit deren Funktionen dargestellt.

Tabelle 2.2.: Konzeptionelle Komponenten eines Lasers [7]

Komponente	Funktion
aktives Medium	enthält Teilchen (Atome, Moleküle, Elektronen) Anregung der Teilchen zur Lichterzeugung
Pumpeinrichtung	Zufuhr von Energie (Besetzungsinversion) Anheben des Energieniveaus der Teilchen (niedrig → hoch)
Resonator	Mehrfache Reflexion des erzeugten Lichtes durch aktives Medium Verstärkung des Lichtes durch stimulierte Emission

Damit ein Laser funktioniert, muss im aktiven Medium eine Besetzungsinversion vorliegen. Mit Besetzungsinversion ist ein Zustand gemeint, in dem mehr Elektronen auf einem angeregten Energieniveau (N_2) vorliegen als auf dem Grundniveau (N_1) ($N_{N_2} \gg N_{N_1}$)². Ist dieser Zustand erreicht, überwiegt die stimulierte Emission³ gegenüber der Absorption. Die Besetzungsinversion des Lasers wird durch das sogenannte Pumpen erzeugt. Dabei werden, unter Energiezufuhr, ständig Elektronen in den angeregten Zustand überführt. Durch die Kombination aus stimulierter Emission und der Resonatorverstärkung entsteht Laserstrahlung mit hoher Strahlqualität [4, 7].

Lasere können anhand der Beschaffenheit ihres aktiven Mediums klassifiziert werden.

- Festkörperlaser - kristallines Medium (z. B. Rubin)
- Gaslaser - gasförmiges Medium (z. B. Helium)
- Flüssigkeitslaser - flüssige organische Farbstoffe (z. B. Rhodamin 6G)
- Halbleiterlaser (Diodenlaser) - Halbleitermaterial

Lasere können grundsätzlich in zwei Betriebsarten betrieben werden. Im kontinuierlichen Betrieb (cw = continuous wave) wird die Besetzungsinversion dauerhaft aufrecht gehalten. Dadurch sendet der Laser eine konstante Strahlung mit konstanter Leistung aus. Die zweite Art des Betriebs

² N : Anzahl Elektronen

³stimulierte Emission: Ein Photon stimuliert ein Elektron zu einem Übergang in ein tieferes Energieniveau. Dabei wird ein zweites Photon ausgesandt, das in Frequenz, Phase, Polarisation und Laufrichtung identisch mit dem auslösenden Photon ist. Das dabei emittierte verstärkt somit das primäre Photon [4].

ist der gepulste Betrieb (pw = pulsed wave). Laserstrahlung wird im gepulsten Betrieb durch zeitlich begrenzte Impulse abgegeben. Durch den Pulsbetrieb können sehr hohe Spitzenleistungen freigesetzt werden. Die Wahl des Betriebsmodus hängt von der Art der Anwendung, der Energiezufuhr und dem aktiven Medium ab [7].

Laserdioden (Injektionslaser)

Bei Injektionslasern besteht das aktive Medium aus einem p-dotierten und einem n-dotierten Halbleiter, zwischen denen sich eine Sperrschicht (aktive Zone) befindet (Abbildung 2.3). Durch das Anlegen einer Spannung (in Fluss- bzw. Durchgangsrichtung) werden Elektronen aus dem n-Bereich und Löcher aus dem p-Bereich in die Sperrzone injiziert. Unter Aussendung von Photonen rekombinieren diese in der aktiven Zone. Ab einem Schwellenstrom I_{th} übersteigt der optische Gewinn die internen Verluste und die Diode emittiert einen Laserstrahl. In diesem Bereich nimmt die Strahlungsleistung mit steigendem Strom stark zu (Abbildung 2.4). Die planparallelen Kristallflächen wirken bei Laserdiode (LD) als Resonatorspiegel [4].

Abbildung 2.3.: Schematisches Schnittmodell einer Laserdiode [8]

Abbildung 2.4.: Strom-Strahlungsleistungs-Kennlinie einer LD [4]

Die optischen Eigenschaften von Laserdioden werden maßgeblich durch das verwendete Halbleitermaterial sowie den Aufbau der aktiven Zone bestimmt. Die Wellenlänge des emittierten Lichts hängt direkt von der Bandlücke des Halbleiters ab [4]. In Tabelle 2.4 ist die materialabhängige emittierte Wellenlänge für ausgewählte Halbleitermaterialien und deren Anwendung dargestellt.

Tabelle 2.4.: Materialien für Halbleiterlaser [4]

Halbleitermaterial	emittierte Wellenlänge (λ)	Anwendung
InGaN	405 - 500 nm	BluRay-Player
AlGaAs	690 - 950 nm	optische Datenspeicher, PC-Maus
AlGaInP	635 - 760 nm	Laserpointer

Das von Halbleiterlasern emittierte Strahlprofil ist typischerweise elliptisch und stark divergent. Diesem Verhalten wird in der Technik oft mit Kollimatorlinsen begegnet. Die Funktion einer Kollimatorlinse ist in Abbildung 2.5 dargestellt.

Abbildung 2.5.: Funktion einer Kollimatorlinse [9]

Wie alle Halbleiter, haben auch Laserdioden temperaturabhängige Eigenschaften. Eine steigende Temperatur verringert die Bandlücke des Halbleiters, was die emittierte Wellenlänge zu höheren Wellenlängen verschiebt (Phänomen bekannt als Redshift) [4]. Die Verschiebung beträgt im sichtbaren Bereich ca. $0.2 \text{ nm} \cdot \text{K}^{-1}$ im infraroten Spektrum ca. $0.3 \text{ nm} \cdot \text{K}^{-1}$ [10]. Weiterhin steigt der benötigte Schwellenstrom I_{th} , ab dem der Laserbetrieb einsetzt, exponentiell mit steigender Temperatur, da die Besetzungsinversion schwerer aufrechtzuerhalten ist. Damit gehen, bei konstanter Stromzufuhr, eine geringere optische Ausgangsleistung und eine Abnahme des Wirkungsgrades einher. Bei höheren Betriebstemperaturen verändert sich ebenfalls das emittierte Strahlprofil [4, 10].

2.2.2 Photodetektoren (Photodioden)

Funktionsweise und Diodenarten

Photodioden gehören zu den wichtigsten Vertretern der Halbleiterdetektoren, da sie optische Strahlung mit hoher Empfindlichkeit und Linearität in elektrische Signale umwandeln. Ihre Funktionsweise basiert auf dem inneren Photoeffekt. Treffen Photonen mit ausreichender Energie auf das Halbleitermaterial, heben sie Elektronen aus dem Valenzband in das Leitungsband, sofern die Energie des Photons die Bandlücke des Materials übersteigt ($h \cdot f \geq E_{gap}$). Im Valenzband sind die Elektronen an die Gitterstruktur des Halbleiters gebunden. Nach dem Übergang des Elektrons in das Leitungsband kann sich dieses frei bewegen, während im Valenzband eine Fehlstelle entsteht. Diese Fehlstelle wird durch Elektronen benachbarter Atome eingenommen und wandert so im Kristall (wirkt somit als positiver Ladungsträger). Die so erzeugten Elektron-Loch-Paare werden im elektrischen Feld des pn-Übergangs getrennt, wodurch ein messbarer Photostrom entsteht. Dessen Stärke ist proportional zur Zahl der absorbierten Photonen und

damit zur Intensität der einfallenden Strahlung [4, 11]. Die Funktionsweise einer Photodiode ist in Abbildung 2.6 dargestellt.

Abbildung 2.6.: Detektionsmechanismus in Halbleiterdetektoren [11]

Die Photonenenergie nimmt mit steigender Wellenlänge ab. Ab einer bestimmten Wellenlänge können Photodioden Photonen nicht mehr detektieren, da ihre Photonenenergie zu klein ist. Dieser Grenzwert ($h \cdot f < E_{gap}$) wird als cut-off-Wellenlänge bezeichnet. Diese beträgt für Silizium (Si) Photodioden ca. 1100 nm, während Platin-Silizid (PtSi) Photodioden einen cut-off bei ca. 5000 nm besitzen [4]. In Abbildung 2.7 ist beispielhaft die spektrale Responsivität einer Si-Photodiode über den spektralen Bereich dargestellt.

Abbildung 2.7.: Si-PD Empfindlichkeit in Abhängigkeit der Wellenlänge [12]

Weiterführende Informationen zu anderen Photodetektoren (z. B. Photomultiplier, Bolometer, etc.) und ihren Funktionsweisen können in [4] und [11] nachgelesen werden.

Betriebsarten

Elementbetrieb (Photovoltaik-Modus)

Im Photovoltaik-Modus wird die Photodiode (PD) ohne externe Spannung betrieben. Sie fungiert als Stromgenerator (Solarzelle). Im Detektor entsteht eine lichtinduzierte Spannung (innerer Photoeffekt), welche als Photospannung bezeichnet wird. Elektronen-Loch-Paare (erzeugt

durch Photonen) werden im elektrischen Feld im pn-Übergang getrennt. Dadurch fließt ein Strom, welcher proportional zur Strahlungsintensität ist. Die Photospannung steigt mit zunehmender Strahlungsintensität logarithmisch an [11].

Diodenbetrieb (Photoleitender-Modus)

Wird an einer Photodiode eine äußere Sperrspannung angelegt, vergrößert sich die Raumladungszone und die Trennung der erzeugten Ladungsträger wird beschleunigt. Somit nimmt die Ansprechgeschwindigkeit stark zu. Der Photostrom ist, wie im pv-Modus, linear zur Strahlungsintensität [11].

Optoelektronische Kenngrößen

Spektrale Responsivität

Die spektrale Responsivität (spektrale Empfindlichkeit) (R_λ) beschreibt die Fähigkeit einer Photodiode, optische Strahlung einer bestimmten Wellenlänge in elektrischen Strom umzuwandeln und wird in Ampere pro Watt [AW^{-1}] angegeben (siehe Abbildung 2.7). Sie wird definiert als das Verhältnis des erzeugten Photostroms I_{ph} zur auf die Detektorfläche einfallenden optischen Leistung P_{opt} [13].

$$R_\lambda = \frac{I_{ph}}{P_{opt}} \quad (2.4)$$

Die Wellenlängenabhängigkeit der Responsivität ergibt sich aus dem verwendeten Photodetektormaterial und dessen Bandlücke E_{gap} . In Datenblättern wird die spektrale Responsivität typischerweise als Funktion der Wellenlänge angegeben. Die Werte liegen für Silizium-Photodioden meist im Bereich von $0,3 \text{ AW}^{-1}$ bis $0,7 \text{ AW}^{-1}$ (im sichtbaren und nah-infraroten Spektralbereich) (vergleiche Abbildung 2.7) [13].

Dunkelstrom

Der Dunkelstrom (I_D) ist der in einem Halbleiter durch thermische Anregung ohne Lichteinfall fließende Strom. Er hat direkten Einfluss auf das Rauschen des Systems und begrenzt die Empfindlichkeit einer Diode. Er ist abhängig von der Temperatur und Sperrspannung. Dieser ist im Photovoltaik-Modus einer PD meist vernachlässigbar [13].

2.3 Optische Eigenschaften von Brandrauch

Rauch wird als der sichtbare Teil der flüchtigen Verbrennungsprodukte bezeichnet [14]. Diese bestehen aus gasförmigen und partikulären Bestandteilen (Brandgase und Aerosole), welche bei der Verbrennung entstehen. Brandrauch beeinflusst die Sichtverhältnisse und enthält toxische Komponenten, deren Konzentration und Wirkung von den Brandstoffeigenschaften und Brandbedingungen abhängen [15].

Im folgenden Abschnitt werden die physikalischen Phänomene beschrieben, die zur Änderung der Intensität eines Lichtstrahls beim Durchgang durch ein rauchbelastetes Medium führen. Die physikalischen Vorgänge, welche maßgeblich für die Intensitätsabnahme (absorption, out-

scattering) und -zunahme (in-scattering, emission) sind, werden in Abbildung 2.8 schematisch dargestellt. Neben den hier erwähnten Größen kann Licht auch reflektiert, gebrochen und gebeugt werden. Diese Effekte tragen im Allgemeinen nur in geringem Maße zur Veränderung der Lichtintensität bei [16].

Abbildung 2.8.: Hauptprozesse der Lichtintensitätsänderung [16]

2.3.1 Streuung

Unter Streuung versteht man die beliebige Ablenkung von Lichtstrahlen durch Wechselwirkung mit Materie. Teilchen oder Inhomogenitäten fungieren dabei als Streuzentren. Dabei umfasst die Streuung unterschiedliche physikalische Prozesse wie Brechung, Beugung und Reflexion, die einzeln oder gemeinsam zur Ablenkung führen. Ein zentraler Zusammenhang besteht zwischen der Wellenlänge des eingestrahnten Lichtes (λ) und dem Teilchendurchmesser (d). Ist das Teilchen deutlich kleiner als die Wellenlänge ($d \ll \lambda$), spricht man von Rayleigh-Streuung. Die Rayleigh-Streuung ist eine diffuse Streuung in alle Richtungen, bei welcher die Streuintensität mit der vierten Potenz der Wellenlänge abnimmt (λ^{-4}) [17]. Deshalb wird kurzwelliges Licht ($\lambda_{blau} = 430 - 490 \text{ nm}$) stärker gestreut als langwelligeres Licht ($\lambda_{rot} = 640 - 790 \text{ nm}$). Bei Teilchen, deren Größe ungefähr ($d \approx \lambda$) der Wellenlänge entspricht, tritt die sogenannte Mie-Streuung auf. Diese ist durch überwiegende vorwärtsgerichtete Streuung gekennzeichnet [4, 17]. In Abbildung 2.9 ist die vereinfachte Streucharakteristik der Mie- und Rayleigh-Streuung abgebildet.

Abbildung 2.9.: Streucharakteristika der Mie- und Rayleigh-Streuung [17]

Unter Mehrfachstreuung versteht man die Situation in welcher ein Lichtstrahl nicht nur einmal, sondern mehrfach nacheinander an unterschiedlichen Partikeln gestreut wird. Dabei ist jede Streuung mit einem Intensitätsverlust verbunden [4, 18].

2.3.2 Absorption

Die Absorption bezeichnet die Abschwächung der Intensität elektromagnetischer Strahlung durch die Wechselwirkung mit Materie. Dabei wird die aufgenommene Energie entweder in Wärme umgewandelt (dissipative Absorption) oder führt zu einer Anregung von Teilchen (Elektronen, Atomen, Molekülen). Während die Streuung die Ausbreitungsrichtung des Lichtes verändert, führt die Absorption zu einem realen Energieverlust [16].

2.3.3 Extinktion

Die Extinktion (K) beschreibt die Gesamtabnahme der Intensität elektromagnetischer Strahlung beim Durchgang eines Medium durch Streuung und Absorption. Somit kann die Extinktion mit Gleichung 2.5 als Summe des Streu- (K_s) und Absorptionsanteils (K_a) beschrieben werden [16].

$$K = K_s + K_a \quad (2.5)$$

In Tabelle 2.5 sind die Verhältnisse des Streuanteils an der Extinktion für verschiedene Brandarten angegeben [19, 20]. Es ist zu erkennen, dass bei Schwelbränden ein höherer Streuungsanteil zum Lichtintensitätsverlust führt als bei Verbrennungen mit Flammerscheinung.

Tabelle 2.5.: Verhältnis von K_s/K in Abhängigkeit von der Brandart [19]

Brandart	K_s/K
Schwelbrände mit weißem Rauch	1.0
Verbrennungen mit nahezu weißem Rauch	0.5 - 1.0
Verbrennungen mit schwarzem Rauch	0.5

Weiterhin wurden in [21] die Streucharakteristika des entstehenden Brandrauches bei schwelender und flammender Verbrennung von Japanzedernholz untersucht. Abbildung 2.10 zeigt, dass bei der schwelenden Verbrennung sowohl der Streuwinkel als auch die Intensität der Streuung höher ist als bei flammender Verbrennung [19].

Die Art der Extinktion eines Aerosols hängt ebenfalls stark von der Partikelgröße ab. Diese ist neben dem Brandstoff und der Brandart maßgeblich für das Verhältnis von Streuung und Absorption [22]. Bei Teilchen deren Durchmesser deutlich unter der Wellenlänge des Lichtes liegt, ist die Absorption der dominierende Mechanismus. Eine Zunahme der Streuung wird bei Partikeln mit einem Durchmesser in Bereich der Lichtwellenlänge beobachtet [18]. Ein intensives Zusammenspiel der beiden Mechanismen zeigt sich bei Partikeln mit Durchmessern der Größe $0.3\ \mu\text{m} - 2\ \mu\text{m}$. Dieser Bereich ist gekennzeichnet durch die maximale Extinktionswirkung pro Partikelquerschnitt [22]. Bei größeren Partikeln nimmt die Extinktion erneut ab, da die Absorption auf die äußere Schicht begrenzt bleibt und die Streuung zunehmend in einem schmalen Winkel in Vorwärtsrichtung erfolgt [18].

Abbildung 2.10.: Relative Streuung des Rauches bei Verschmelzung und Verbrennung von Holz [19]

Eine Veranschaulichung, wie sich die einzelnen in Abschnitt 2.3 dargestellten physikalischen Vorgänge in Bezug auf die Erkennbarkeit eines Rettungszeichens auswirken, ist in Abbildung 2.11 dargestellt.

Abbildung 2.11.: Einflussfaktoren auf die Erkennbarkeit eines Rettungszeichens [23]

2.4 Physikalische Messprinzipien

2.4.1 Das Lambert-Beer'sche Gesetz

Extinktionsmessungen bzw. Messungen der optischen Lichtintensitätsschwächung basieren auf der Grundlage des Lambert-Beer'schen Gesetzes (auch Bouguer-Lambert-Beer-Gesetz). Dieses beschreibt die Abschwächung der Strahlungsintensität eines monochromatischen Lichts durch ein absorbierendes Medium über eine definierte Weglänge (vgl. Gleichung 2.6). Die Absorption führt zu einer Verringerung der Transmission einer Welle bzw. elektromagnetischer Strahlung beim Durchgang durch einen Stoff oder Körper. Das Messprinzip ist schematisch in Abbildung 2.12 dargestellt.

$$I = I_0 \cdot e^{-K \cdot L} \quad (2.6)$$

Die Anwendung des Lambert-Beer'schen Gesetzes für die Quantifizierung der Lichtabschwächung durch Rauch ist mit mehreren Einschränkungen verbunden. Bei inhomogenen Rauchverteilungen kann die Sichtweite lediglich als lokale Sichtweite beschrieben werden, die jeweils nur für das betrachtete Kontrollvolumen gilt. Zweitens wird angenommen, dass die Abschwä-

Abbildung 2.12.: Schematische Darstellung der Lichtschwächung durch Brandrauch [24]

chung der Lichtintensität ausschließlich durch Absorption erfolgt, während in realem Brandrauch Absorptions- und Streuprozesse gleichzeitig auftreten. Drittens geht das Gesetz von einer einzelnen oder parallel einfallenden Lichtquelle aus, wohingegen in Gebäuden in der Regel mehrere Lichtquellen mit unterschiedlichen Einfallrichtungen vorhanden sind. Viertens wird eine monochromatische Lichtquelle vorausgesetzt, während reale Beleuchtungssituationen sowohl durch natürliche als auch künstliche polychromatische Lichtquellen geprägt sind [25]. Trotz der zuvor genannten grundlegenden Einschränkungen wird diese Beziehung in der Praxis weiterhin häufig zur Bestimmung der Lichtabschwächung in Brandrauch herangezogen [25, 26].

Das Lambert-Beer'sche Gesetz erlaubt eine Aussage darüber, ob Licht eine Rauchsicht durchdringen kann, stellt jedoch keinen direkten Indikator für die Sichtbarkeit eines Rettungswegzeichens im Brandfall dar [25].

2.4.2 Kenngrößen der Extinktionsmessung

Transmission

Allgemein kann die Transmission als (Licht-) Durchlässigkeit eines Mediums beschrieben werden. Der Transmissionsgrad (τ) ist das Verhältnis der Lichtintensität vor (I_0) und nach dem Durchgang (I) durch einen Stoff (Rauch). Der Transmissionsgrad ist dimensionslos und wird oft als Prozentsatz angegeben [4, 15].

$$\tau = \frac{I}{I_0} \quad (2.7)$$

Opazität

Die Opazität ist die Lichtundurchlässigkeit eines Mediums. Sie wird aus dem reziproken Wert der Transmission berechnet.

$$O = \frac{1}{\tau} = \frac{I_0}{I} \quad (2.8)$$

Extinktionskoeffizient

Die in Abschnitt 2.3 beschriebenen physikalischen Phänomene, die zur Abnahme der Lichtintensität beim Durchgang durch Rauch beitragen, können durch den Extinktionskoeffizienten (K) quantifiziert werden [15, 27]. Dieser stellt einen wellenlängenabhängigen Stoffkennwert dar und charakterisiert die Wechselwirkung zwischen der einfallenden Strahlung und dem Rauch [15]. Der Extinktionskoeffizient kann bei bekannter Weglänge (L) und Kenntnis des Lichtintensitätsverhältnisses (I_0/I) mit Gleichung 2.9 berechnet werden.

$$K = \left(\frac{1}{L}\right) \cdot \ln\left(\frac{I_0}{I}\right) \quad (2.9)$$

Eine andere Möglichkeit der Berechnung liefert Gleichung 2.10. Bei Kenntnis des massenspezifischen Extinktionskoeffizienten (K_m) und der Rauchpartikelkonzentration (c_s) kann dieser wie folgt berechnet werden (vgl. Abschnitt 2.4.3).

$$K = K_m \cdot c_s \quad (2.10)$$

Der Extinktionskoeffizient wird auch als Schwächungs- oder Dämpfungskoeffizient bezeichnet. Er wird in der Einheit [m^{-1}] angegeben.

Optische Dichte

Die optische Dichte (D_L) stellt, wie der Extinktionskoeffizient, ein Maß der lichttrübenden Wirkung des Rauches [28] dar. Somit beschreiben beide Größen denselben physikalischen Sachverhalt, unterscheiden sich jedoch in ihrer mathematischen Formulierung. Die optische Dichte beschreibt den negativen dekadischen Logarithmus des Transmissionsgrades, bezogen auf die Weglänge (Gleichung 2.11).

$$D_L = \left(\frac{1}{L}\right) \cdot \lg\left(\frac{I_0}{I}\right) \quad (2.11)$$

Aus der Definition der optischen Dichte ergibt sich folgende Umrechnung von D_L in K .

$$D_L = \left(\frac{K}{\ln(10)}\right) \approx 0.43 \cdot K \quad (2.12)$$

2.4.3 Massenspezifischer Extinktionskoeffizient

Der massenspezifische Extinktionskoeffizient (K_m) beschreibt die Abschwächung der Lichtintensität pro Masseneinheit Rauchpartikel. In [29] beschreiben Mulholland und Croarkin anhand der Untersuchung von sieben unterschiedlichen Versuchsreihen mit 29 Brandstoffen einen „universellen“ massenspezifischen Extinktionskoeffizienten für flammende, gut ventilierte Verbrennungen. Dieser hat für Licht der Wellenlänge $\lambda = 633 \text{ nm}$ einen Wert von $K_m = 8.7 \text{ m}^2\text{g}^{-1}$ mit einer erweiterten Unsicherheit (95 %-Konfidenzintervall) von $\pm 1.1 \text{ m}^2\text{g}^{-1}$ [29].

$$K_m = \frac{K}{c_s} \quad (2.13)$$

Eine Anwendung dieses nahezu universellen Wertes von K_m besteht in der Quantifizierung der Rauchpartikelkonzentration bzw. der Rauchausbeute auf Grundlage von Extinktionsmessungen [29].

Umgekehrt dient K_m in Simulationsmodellen, wie dem FDS, zur Berechnung des Extinktionskoeffizienten aus der Rauchpartikelkonzentration [30]. In FDS gilt $K_m = 8.7 \text{ m}^2 \text{ g}^{-1}$ als Standardwert.

Widmann-Korrelation

In [31] wurde der Wert des massenspezifischen Extinktionskoeffizienten in Abhängigkeit von der Lichtwellenlänge untersucht. Grundlage hierfür bildete eine umfangreiche Datensammlung experimenteller Messungen des spezifischen Extinktionskoeffizienten über einen Wellenlängenbereich vom UV-Spektrum (385 nm) bis in den fernen IR-Bereich (10.6 μm). Die zugehörigen Werte von K_m reichten dabei von etwa $12 \text{ m}^2 \text{ g}^{-1}$ im UV- bis zu $1 \text{ m}^2 \text{ g}^{-1}$ im fernen IR-Spektrum. Die Ergebnisse der Untersuchung sind in Abbildung 2.13 dargestellt.

Abbildung 2.13.: Experimentelle Messungen des massenspezifischen Extinktionskoeffizienten (durchgezogene Linie: Kurvenfit der Form: $\alpha\lambda^{-\beta}$) [31]

Es ist zu erkennen, dass K_m mit steigender Wellenlänge abnimmt. Zur Beschreibung dieses Zusammenhangs wurde eine Ausgleichsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate durchgeführt. Diese führte zu Gleichung 2.14, welche eine sehr gute Übereinstimmung mit den experimentellen Daten aufweist [31].

$$K_m = 4.8081 \cdot \lambda^{-1.0088} \quad (2.14)$$

Die Anwendung der Gleichung 2.14 erfolgt unter der Annahme von stöchiometrischen und ausreichend ventilerten Verbrennungsbedingungen. Bei der Berechnung ist für die Wellenlänge (λ) die Einheit [μm] zu verwenden [31].

2.5 Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen im Kontext der Extinktionsmessung

Die in den vorangegangenen Abschnitten (Abschnitt 2.1 - Abschnitt 2.4) dargestellten physikalischen, optischen und optoelektronischen Grundlagen bilden das Fundament des Verständnisses der Lichtextinktionsmessung. Das Zusammenspiel von Strahlungsquelle, optischer Ausbreitung und Detektion bestimmt dabei die messtechnische Erfassung der Lichtextinktion in aerosolbelasteten Medien. Die im Laserextinktionsmesssystem (LEM) eingesetzte LD zeichnet sich durch eine schmalbandige spektrale Emission und hohe Richtungsstabilität aus. Anhand des Lambert-Beer'schen Gesetzes kann die Lichtschwächung entlang einer definierten optischen Weglänge quantifiziert werden. Dabei wirkt der Brandrauch als Medium, das die Strahlungsintensität durch Absorption und Streuung an Partikeln schwächt. Die nach dem Durchtritt verbleibende Strahlung wird von der PD erfasst und in einen elektrischen Photostrom (I_{ph}) umgewandelt, der proportional zur transmittierten Lichtleistung ist. Somit stellt die PD das Bindeglied zwischen der optischen Wechselwirkungen im Brandrauch und der Quantifizierung der Extinktion durch elektrische Messgrößen dar.

Auf Grundlage der theoretischen Betrachtungen in Kapitel 2 erfolgt im Stand der Technik (Kapitel 3) die Analyse bestehender Extinktionsmesssysteme und deren technischer Umsetzung.

3 Stand der Technik

Im folgenden Kapitel sollen verschiedene Techniken und Messgeräte zur Rauchdichtemessung vorgestellt und analysiert werden. Dabei soll der Fokus auf kommerziellen Geräten sowie sogenannten „low cost“ Geräten liegen. Die Transmissionsmessungen der vorgestellten Messgeräte erfolgen dabei nach den in Abschnitt 2.4 beschriebenen Gesetzmäßigkeiten.

3.1 Extinktionsmessung mit kommerziellen Geräten

3.1.1 Staubmessgerät FW 56-I

Das Staubmessgerät FW 56-I der Firma SICK MAIHAK GmbH (im Folgenden SICK) ist ein *in situ*⁴ Transmissometer. Das Gerät wurde ursprünglich für den industriellen Einsatz zur Überwachung einzelner Filtertaschen oder -kassetten in Filteranlagen, zur Kontrolle des Produktflusses in der chemischen, Nahrungs- und Futtermittelindustrie und zur Überwachung von Ofenabgasen in der Stahlindustrie entwickelt (weitere Anwendungen in [32]). Im Kontext der Brandschutzforschung kommt es zur kontinuierlichen und verzögerungsfreien Messung der Transmission und Extinktion von Aerosolen zum Einsatz. Insbesondere dient es der Erfassung von Rauchdichten in Brandversuchen.

Das Messsystem besteht aus:

- einer Sende-/Empfangseinheit (FWM 56)
- einem Reflektor (FWR 56)
- einer Auswerteeinheit mit RS-232 Schnittstelle (FWA 56-I)
- und einem optionalen Spülluftaufsatz (Optikschutz).

Das Messprinzip des SICKs beruht auf der optischen Transmissionsmessung mittels Infrarotlicht. Eine modulierte Infrarotdiode emittiert Licht im NIR-Spektrum mit einer Spitzenwellenlänge von $\lambda = 880$ nm. Das ausgesendete Licht durchläuft die Weglänge, wird am Reflektor gespiegelt und von der Empfangseinheit detektiert. Das Messprinzip ist in Abbildung 3.1 dargestellt. Die Sendeleistung wird temperaturabhängig geregelt und über einen Monitorkanal korrigiert. Durch den gepulsten Betrieb und einen Hochpassfilter ist das Gerät weitestgehend unempfindlich gegenüber Störgrößen wie z. B. dem Umgebungslicht [34]. Das SICK hat im Versuchsaufbau einen Abstand von 0.8 m zwischen Sende-/Empfangseinheit und Reflektor. Durch die doppelte Durchstrahlung ergibt sich eine optische Weglänge (L) von 1.6 m. Die Bauteile sind in einer präzise gefertigten Kunststoffaufnahme befestigt, welche auf einem isolierten Aluminiumprofil montiert

⁴*in-situ*: hier definiert als messtechnische Erfassung einer physikalischen Größe am Ort des Geschehens, ohne vorherige Probenahme oder externe Aufbereitung des Messmediums.

Abbildung 3.1.: Funktionsprinzip SICK FW 56-I [33]

ist. Dadurch kann eine präzise und reproduzierbare Justage gewährleistet werden. Die wichtigsten technischen Daten des SICKs sind in Tabelle 3.1 dargestellt. Der aktuelle Messwert kann direkt an der Auswerteeinheit (LC-Display) abgelesen oder durch Datenübertragung (serielle RS-232 Schnittstelle) mittels der Messsoftware Dewesoft X (veraltete Software: MEPA FW56) abgelesen, aufgezeichnet und weiterverarbeitet werden. Vor jeder Messung muss das Gerät an der Auswerteeinheit normiert werden um die, Referenzintensität im rauchfreien Zustand zu bestimmen (freie optische Weglänge, $\tau = 100\%$). Zur Überprüfung der Messstabilität und -genauigkeit wird eine Kontrolle mittels der spektral vermessenen PMMA-Grauwertfilter⁵ empfohlen.

Tabelle 3.1.: Technische Daten FW 56-1 [32]

Messgröße	Messbereich	Genauigkeit
Transmission	100 - 0 %	$\pm 2\%$
Opazität	0 - 100 %	$\pm 2\%$
Extinktion	0 - 0.3 bis 2.0	$\pm 2\%$
Staubkonzentration	0 - 20 mg/m ³ bis 100 mg/m ³	/
Gerätespezifikation	Klassifikation	
Ansprechzeit	1 - 255 s	
Gastemperatur ¹	bis 250 °C	
Umgebungstemperatur	-20 bis 50 °C ²	

¹ des zu analysierenden Gasstromes; ab einer Temperatur $> 140\text{ °C}$ ist der Betrieb mit Spüllufteinrichtung notwendig

² kurzzeitig bis 70 °C

⁵Der Begriff Grauwertfilter wird in dieser Arbeit als praxisübliche Bezeichnung verwendet, obwohl die eingesetzten (PMMA) Filter keine spektral neutrale Transmission aufweisen, sondern eine wellenlängenabhängige Transmission zeigen.

3.1.2 MIREX

Das MIREX (Measuring Infrared Extinction) Messgerät ist ein von der Cerberus AG konzipiertes optisches Durchlichtmesssystem zur Bestimmung der Lichtextinktion in Brandversuchsräumen und Rauchkanälen. Zusammen mit dem ionisationsbasierten MIC bildet es ein gesamtheitliches Messsystem zur Bestimmung von Aerosolparametern. Beide Messgeräte können zusammen oder unabhängig voneinander über ein gemeinsames Steuergerät betrieben werden. Insbesondere kommt das MIREX bei Versuchen zur Kalibrierung und Prüfung von Rauchwarnmeldern nach EN 54-7 [35] zum Einsatz [36].

Das Messgerät besteht aus einer Sender-/Empfängereinheit und einem Reflektor. Die optische Weglänge beträgt zwischen Sender und Reflektor 1 m (optische Weglänge von Sender zu Empfänger = 2 m). Die im Messsystem genutzte Diode ist eine gepulste IR-Leuchtdiode mit einer emittierten Spitzenwellenlänge von 880 nm. Da das Gerät in Übereinstimmung mit Anforderungen aus EN 54-7 [35] entworfen wurde, kann die effektive Strahlungsleistung⁶ des emittierten Lichtstrahls weiterhin mit folgenden Eigenschaften beschrieben werden:

- min. 50 % müssen innerhalb eines Wellenlängenbereiches von 800 nm bis 950 nm liegen,
- höchstens 1 % darf im Wellenlängenbereich unter 800 nm liegen und
- höchstens 10 % dürfen im Wellenlängenbereich über 1050 nm liegen [35].

Für die Kompensation der Alterung und Temperatur der Leuchtquelle verfügt das MIREX über einen Referenzempfänger im Geräteinneren, welcher die Sendeleistung misst. Vor der ersten Messung benötigt das Messsystem eine Stabilisierungszeit von min. einer Stunde, um thermische und elektrische Gleichgewichtsbedingungen herzustellen. Nach der Aufwärmzeit muss das Gerät kalibriert werden. Die Kalibrierung erfolgt bei freier Messlänge. Das MIREX verfügt weiterhin über einen einschwenkbaren Kontrollfilter, welcher zur Signalqualitäts- und Kalibrierkontrolle genutzt wird. Die Kalibrieroutine kompensiert sowohl den Signaldrift als auch Verschmutzungseinflüsse der optischen Elemente. Über Statusanzeigen kann nachvollzogen werden, ob die Kalibrierung erfolgreich war oder ob weitere Maßnahmen (Reinigung der optischen Elemente, erneute Kalibrierung, etc.) ergriffen werden müssen. Darüber hinaus verfügt das MIREX über weitere interne Servicefunktionen, welche die Kalibrier-, Fremdlicht-, und Referenzwerte überwachen und durch diese Eigenkontrolle ein präzises Messsignal gewährleisten. Durch die Kombination aus regelmäßiger Kalibrierung, optischer Verschmutzungsüberwachung und Referenzprüfung verfügt das MIREX eine hohe Messgenauigkeit und Langzeitstabilität [36].

3.1.3 Prüfverfahren aus der Baustoff- und Bauteilprüfung

Im Kontext verschiedener Prüfungen von Baustoffen und Bauteilen nach internationalen, europäischen oder deutschen Prüf- und Klassifizierungsnormen werden ebenfalls Parameter der Rauchdichte erhoben. Für die Bestimmung dieser werden optische Prüfverfahren eingesetzt. In [37] wurde ein Vergleich von standardisierten Verfahren zur Bestimmung der Rauchdichte

⁶„Die effektive Strahlungsleistung in den einzelnen Wellenlängenbereichen ist das Produkt aus der von der Lichtquelle abgestrahlten Leistung, dem Übertragungspegel der optischen Messstrecke in reiner Luft und der Empfindlichkeit des Empfängers innerhalb dieses Wellenlängenbereiches“ [35, Anhang C].

durchgeführt. Die Verfahren werden hinsichtlich Aufbau, Messprinzip und Anwendungsbereich verglichen. In Tabelle 3.2 ist der Vergleich der genormten Verfahren abgebildet, in welchen eine Rauchdichtemessung integriert ist.

Tabelle 3.2.: Übersicht verschiedener genormter Versuchsaufbauten, in welchen die Prüfung der Rauchdichte integriert ist [37]

Bez.	Norm	Lichtgeber	Empfänger	Strecke	Messgrößen
DIN-Rohr mit Lichtmessstrecke	DIN 4102-1; DIN 53436-1; DIN 50055	gasgefüllte Wolfram-Glühlampe (2856 K) Lichtbündeldurchmesser $d = 25 - 39$ mm	> 7 mm ² Silicium-Fotoelement mit Spektralfilter	variabel 0 – 1200 mm; Anpassung von d	Transmission; Lichtschwächung; optische Dichte
Cone Calorimeter	ISO 5660-1	He-Ne-Laser 632,8 nm (0,5 – 2 mW, polarisiert)	Silizium-Fotodiode	114 ± 5 mm	Transmission; Extinktionskoeffizient; spezifische Extinktionsfläche; Rauchentwicklungsrates
Single-Burning-Item (SBI)	EN 13823	Glühfadenlampe (2900 ± 100 K) $d \geq 20$ mm	Lichtempfänger mit spektraler Empfindlichkeit nach CIE	Rohrdurchmesser (400 mm)	Transmission; Rauchentwicklungsrates; SMOGRA-Index
Lichttrübungskammer	DIN 5659-2	Glühlampe (6,5 V) $d = 51$ mm	Photoelektronenvervielfacher	914 mm (Höhe der Versuchskammer)	Transmission nach 10 min; optische Dichte nach 10 min; optische Massendichte
Prüfung Bodenbeläge	ISO 9239-1	Glühdrahtlampe (2900 ± 100 K) $d \geq 20$ mm	Lichtdetektor mit spektraler Empfindlichkeit nach CIE	1200 ± 100 mm	Transmission

Alle der im Vergleich betrachteten Verfahren basieren auf einem ähnlichen optischen Sender-Empfänger-Prinzip: Ein Lichtstrahl wird durch den Analyten geleitet, während die Abschwächung der Lichtintensität mit einem Detektor gemessen wird. Davon ausgehend können Parameter, wie z. B. die optische Dichte, der Extinktionskoeffizient, etc. berechnet werden. Unterschiede

sind vor allem in der Art des zu analysierenden Licht des Lichtgebers (mono-/polychromatisch), der Art des Photodetektors (Photodiode, Photoelektronenvervielfältiger, etc.), dessen Empfindlichkeit, und in der Länge der Messstrecke erkennbar.

Die DIN EN IEC 60695 [24] unterscheidet zwischen statischen und dynamischen Prüfverfahren. Bei statischen Rauchprüfungen (z. B. Smoke-Density chamber (Lichttrübungskammer) nach DIN 5659-2) brennt der Probekörper in einer geschlossenen Kammer, der Rauch nimmt mit der Zeit zu. Für die Homogenisierung der Rauchsicht und um Absetzungen auf der Messtechnik zu verhindern, wird der Rauch bei einigen Prüfungen mit einem Ventilator bewegt. Die Rauchmenge wird anhand der Dämpfung des Lichtstrahls gemessen, welcher den Rauch durchdringt. Bei dynamischen Prüfverfahren (z. B. Cone Calorimeter nach ISO 5660-1) wird der erzeugte Rauch mit messbarer Durchflussgeschwindigkeit mittels Rauchabzugssystemen abgesaugt. Die Lichtschwächung durch den Rauch wird in regelmäßigen Abständen gemessen. Der Rauchdurchsatz wird an der Stelle der Lichtmessstrecke gemessen [24].

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die beschriebenen Prüfverfahren genormte und präzise Methoden zur Bestimmung der optischen Rauchdichte darstellen. Ihre Anwendung ist jedoch auf die Baustoffklassifizierung und kleinskalige Laborversuche (bench-scale) beschränkt. Die vorgestellten Prüfverfahren basieren auf festen Geometrien, definierten Strömungsbedingungen oder nutzen empfindliche optische Bauteile. Aufgrund dieser Eigenschaften sind die vorgestellten Verfahren für einen Feldeinsatz ungeeignet. Anhand der beschriebenen Einschränkungen kann ein Bedarf an Messsystemen, welche unter realen Brandbedingungen eingesetzt werden können, abgeleitet werden.

3.2 Extinktionsmessung mit „low cost“ Geräten

3.2.1 Multi-Wavelength Densitometer

In [26] stellt Wegrzynski die Entwicklung eines Multi-Wavelength Densitometers (MWD) vor. Motiviert wurde die Entwicklung des MWD um die wellenlängenabhängige Lichtschwächung von Rauch bei Brandversuchen zu erfassen und somit die Basis der Sichtbarkeits- und Rauchmodellierung in der Brandschutzforschung zu verbessern. Das neu entwickelte Messsystem ermöglicht die simultane und kontinuierliche Quantifizierung der Lichtextinktion bei verschiedenen Wellenlängen in erhöhten Umgebungstemperaturen [26].

Das MWD besteht aus zwei gegenüberliegenden Baugruppen (Sender- und Empfängergruppe). Die Laserdioden (Spezifikationen in Tabelle 3.4) und Photodioden sind jeweils in einem einzigen Gehäuse untergebracht. Die Baugruppen sind in einem starren Aluminiumrahmen montiert, welcher eine ausreichende mechanische Stabilität verleiht (siehe Abbildung 3.2). Damit ergibt sich ein planarer und paralleler Aufbau der optischen Elemente über eine Weglänge von 0.92 m. In der Sendergruppe sind die einzelnen Laserdioden an Mikrojustageeinheiten befestigt. Diese ermöglichen eine präzise Ausrichtung des Laserstrahls [26].

Abbildung 3.2.: Multi-wavelength Densitometer [26]

Tabelle 3.4.: Spezifikationen der Laserdioden des Multi-Wavelength Densitometers [26]

Laserdiode (Nr.)	Farbe	Wellenlänge [nm]	Leistung [mW]
1	blau	450	50
2	grün	520	50
3	rot	658	80
4	infrarot	830	100
5	infrarot	980	50

Die verwendeten Photodioden (Typ: OSRAM BPX61-PIN) decken einen spektralen Bereich von 400 nm - 1100 nm ab. Vor jeder Photodiode wurde ein Bandpassfilter (BPF) mit einer auf den entsprechenden Laser angepassten Transmissionskurve angebracht. Damit sollen Fremdlichtquellen (Notbeleuchtung, Flammenercheinungen, etc.) zuverlässig unterdrückt werden. Die Photodioden sind über Signalverstärker mit dem Messsystem verbunden [26]. Zum besseren Verständnis des entwickelten Gerätes ist in Abbildung 3.3 der schematische Aufbau des MWD dargestellt. Ein zentrales Problem der laserbasierten Extinktionsmessung stellt der in Abschnitt 2.2.1 beschriebene Temperaturdrift der Laserdioden dar. Um diesem Effekt zu kompensieren, wurde im MWD ein aktives Kühlluftsystem mit thermostatischer Regelung implementiert. Dieses aktiviert sich, sobald die Gehäusetemperatur einen Schwellenwert von 26 °C überschreitet. Für die Kühlung wurde Luft mit einer Temperatur zwischen 8 °C und 13 °C über flexible Leitungen in die Baugruppengehäuse geleitet (siehe Abbildung 3.3). Dabei musste auf die Geschwindigkeit des Eintrags geachtet werden, da zu hohe Volumenströme zu einer mechanischen Vibration der Laserdioden führten. Weiterhin wurden die Sender- und Empfängerdioden mit Mineralwolle isoliert, um den Temperatureintrag zu minimieren. Vor jedem Einsatz des Gerätes ist eine Aufheiz- und Stabilisierungsphase von ca. 90 - 150 min erforderlich [26].

Zur Kalibrierung des Systems wurden Versuche mit optischen Referenzfiltern durchgeführt. Die Kalibrierung diente der Überprüfung der Messgenauigkeit und Linearität des Messsystems. Für die Kalibrierung wurden im thermisch stabilen Zustand (26 °C) des MWD mit Hilfe eines spezi-

Abbildung 3.3.: Schematischer Aufbau des Multi-wavelength Densitometers [26]

ellen Filterhalters, die optischen Referenzfilter direkt vor den Photodioden platziert. Die Ergebnisse der Kalibrierung zeigten einen mittleren Messfehler von $\pm 10\%$ (vgl. Abbildung 3.4). Die Genauigkeit des Messgerätes wird von den Autoren als ausreichend genau für einen Prototypen bezeichnet [26].

Abbildung 3.4.: Kalibrierdaten des Multi-wavelength Densitometers [26]

Weitere Varianten von (Multi-Wellenlängen) Densitometern werden in [26, Abschnitt 1.2] vorgestellt.

3.2.2 LEDSA - LED Smoke Analysis

Das in [38] erstmals erprobte und in [39, 40, 41] weiterentwickelte Messverfahren LED Smoke Analysis (LEDSA) ist ein kamerabasiertes, photometrisches Messverfahren zur Bestimmung der Lichtextinktionen in realmaßstäblichen Brandversuchen. Es wurde an der Bergischen Universität Wuppertal und dem Forschungszentrum Jülich (FZJ) entwickelt. Im Gegensatz zu konventionellen punktuellen Messsystemen (MIREX, SICK) bietet LEDSA eine tomografische Erfassung der Rauchdichte auf Basis von Bildern. Handelsübliche RGB-LEDs dienen dabei als Lichtquelle, während eine Spiegelreflexkamera (DSLR) als Sensor fungiert. Damit stellt LEDSA eine kosteneffiziente und räumlich auflösende Alternative zu klassischen Transmissometern dar. Die Entwicklung von LEDSA wurde motiviert, um zeitlich und räumlich aufgelöste Extinktionskoeffizienten zur Validierung von CFD-Modellen (z. B. FDS) zu bestimmen [38].

Die genutzte Lichtquelle besteht aus mehreren RGB-LED Streifen, welche mit einem wärmeleitenden Klebstoff auf Aluminiumprofilen appliziert werden, um eine gleichmäßige Wärmeableitung zu gewährleisten. Die LEDs sind äquidistant über die Streifen verteilt und emittieren Licht in drei spektralen Bereichen (rot: 632 nm, grün: 512 nm, blau: 430 nm). Weiterhin werden die LED über ein Steuergerät mit konstanter Stromstärke versorgt, um eine gleichbleibende Strahlungsintensität zu gewährleisten. Es besteht die Möglichkeit, die Farbkanäle der LED Streifen einzeln anzusteuern, um spektrale Unterschiede der Extinktion zu analysieren [38, 40]. Die Kameras, welche die LED Streifen während des Versuches aufzeichnen, werden in definierten Abständen zu diesen positioniert. Sie werden im manuellen Modus betrieben, um Belichtungsänderungen durch automatische Korrekturen auszuschließen [38]. Die DSLRs zeichnen die Bilder im `.raw`⁷ Bilddateiformat auf. Durch die Nutzung des manuellen Modus der DSLR und der Speicherung der erzeugten Bilder im `.raw` Format können die Pixelintensitäten mit den physikalischen Intensitätswerten korreliert werden. Die Auswertung der aufgezeichneten Bilder erfolgt über ein python-basiertes Softwarepaket [43].

Durch die Software werden die aufgezeichneten LEDs in den Bildern erkannt, ihre Positionen als einzelne Region of Interest (ROI) definiert und ihre Intensitätswerte aus den jeweiligen RGB-Kanälen extrahiert. Vor jedem Versuch werden die LED Streifen mindestens 20 min stabilisiert, bis ein thermisches Gleichgewicht (40 °C an Außenseite LED) erreicht ist. Anschließend wird eine Serie an Referenzaufnahmen im rauchfreien Zustand durchgeführt (Bestimmung I_0). Diese dient später als Ausgangspunkt der Auswertung. Im Versuchsverlauf werden Bilder mit einer definierten Frequenz aufgezeichnet (typischerweise 1 Hz, Frequenz kann variiert werden), aus welchen später die zeitliche Veränderung der Intensität der LEDs ermittelt wird. Für die Berechnung des Extinktionskoeffizienten wird der Versuchsraum in horizontale Rauchsichten unterteilt, denen jeweils ein gemittelter Extinktionswert zugeordnet wird. Durch einen inversen Ansatz kann eine zeitlich und räumlich aufgelöste Darstellung der Rauchdichte erstellt werden [40, 41].

Das LEDSA Messsystem wurde in mehreren Brandversuchen im Heinz-Luck-Brandentdeckungslabor (BEL) der Universität Duisburg [44] erprobt. Für die Erprobung wurden sowohl TF5 (n-Heptan-Poolbrand) als auch TF2 (Holzschwelbrand) in Anlehnung an EN 54-7 [35] durchgeführt.

⁷Das `.raw` Format speichert die vom Bildsensor erfassten Bilddaten unverarbeitet und mit maximalem Informationsgehalt und dient als Ausgangsbasis für eine verlustarme und reproduzierbare Bildverarbeitung [42].

In Abbildung 3.5 ist die Anordnung des LEDSA Messsystems für die durchgeführten Versuche im BEL dargestellt.

Abbildung 3.5.: Schematischer Aufbau der TF5- und TF2-Versuche im BEL [40]

Neben LEDSA wurde auch die Radiance-Methode⁸ erprobt. Die Ergebnisse der Versuche sind in Abbildung 3.6 und Abbildung 3.7 dargestellt. Dabei zeigte LEDSA eine gute Übereinstimmung mit den Daten des Referenzmessgerätes (MIREX) [40].

Abbildung 3.6.: Vergleich der durch die verschiedenen Messsysteme ermittelten Extinktionskoeffizienten in TF5 Versuchen nach EN 54-7 im BEL [40]

⁸Die Radiance-Methode ist ein bildbasiertes photometrisches Verfahren zur Bestimmung von Extinktionskoeffizienten, bei dem die Veränderung des Kontrasts zwischen hellen und dunklen Flächen, durch speziellen Kontrasttafeln in Video- oder Fotoaufnahmen analysiert wird [40].

Abbildung 3.7.: Vergleich der durch die verschiedenen Messsysteme ermittelten Extinktionskoeffizienten in TF2 Versuchen nach EN 54-7 im BEL [40]

Weiterführende Informationen zu den grundlegenden mathematischen Grundlagen sowie getroffenen Modellannahmen von LEDSA können in [38, 40] nachgelesen werden. Eine ausführliche Dokumentation des Programms LEDSA kann in [43] abgerufen werden.

4 Charakterisierung und Schwachstellenanalyse des Bestandsmesssystems

4.1 Technischer Aufbau LEM V1

Die Ausgangsversion (LEM V1) des LEM wurde im Rahmen des Forschungsprojektes: “Untersuchung zur Personensicherheit in rauchbelasteten Rettungswegen“ im Jahr 2013/14 an der Otto-von-Guericke Universität (OvGU) (Institut für Strömungstechnik und Thermodynamik - Lehrstuhl für Strömungsmechanik und Strömungstechnik) konzipiert [3]. Ziel der Entwicklung war die quantitative Bestimmung optischer Dichten von Rauchgasen während Brandversuchen auf Grundlage der Lichtextinktionsmessung (vgl. Abschnitt 2.4). Mit diesen kann im Anschluss eine Aussage über die Nutzbarkeit von Fluchtwegen bei Brandraucheintrag, sowie die Einhaltung des Höhenkriteriums der raucharmen Schicht getroffen werden. Weiterhin sollten die Daten der Validierung von Ingenieurmethoden (CFD-Simulationen, Annahmen aus dem Leitfaden Ingenieurmethoden [28]) dienen. Das LEM wird als Transmissometer eingesetzt und basiert auf dem Lambert-Beer’schen Gesetz und nutzt eine LD als Lichtquelle/Sender und eine PD als Detektor/Empfänger. Folgende Leistungskriterien wurden an das Gerät gestellt:

- eine Messdistanz von bis zu 2.5 m,
- ein mobiler und modularer Einsatz,
- eine vom Tageslicht unabhängige Funktion und
- ein preiswerter Aufbau (Nutzung handelsüblicher Komponenten) [45].

4.1.1 Laserdiode und Ansteuerplatine

Die in der Ausgangsversion des LEM (LEM V1) verwendete Strahlungsquelle ist eine Laserdiode mit integrierter Kollimatorlinse des Herstellers IMM Photonics GmbH (Typ: Kollimator IMK-0714-E-K-U-LD-630551A) [46], welche in Kombination mit der Ansteuerplatine (Typ: IMS-WKL1-O1) [47] desselben Herstellers betrieben wird. Die Diode ist für den kontinuierlichen Betrieb (cw) ausgelegt und emittiert rotes Licht im sichtbaren Spektralbereich. In Tabelle 4.1 sind die technischen Spezifikationen der Laserdiode dargestellt. Über die Ansteuerplatine wird die automatic power control (dt.: automatische Leistungssteuerung) (APC)⁹ realisiert. Diese ermöglicht eine Anpassung der optischen Ausgangsleistung der LD. Durch die in der LD verbauten Monitorphotodiode wird ein Teil der emittierten Strahlung analysiert. Abweichungen

⁹Im Vergleich dazu: automatic current control (ACC) - Laserdiodenstrom wird konstant gehalten (unabhängig von Änderungen der Temperatur und der optischen Ausgangsleistung)

zwischen dem Soll- und Ist-Wert der optischen Leistung werden durch die automatische Anpassung des Laserdiodenstroms kompensiert. Durch die APC wird die optische Leistung auch bei Temperaturänderungen oder Alterungseffekten der LD weitestgehend konstant gehalten.

Tabelle 4.1.: Kenndaten der Laserdiode bei $T = 25^\circ\text{C}$ [46]

Kennwert	Min.	Typ.	Max.
Wellenlänge	n. a.	638 nm	640 nm
Schwellstrom	n. a.	25 mA	30 mA
Betriebsstrom	n. a.	35 mA	40 mA
Betriebsspannung	n. a.	2.2 V	2.5 V
Monitoriodenstrom	0.05 mA	0.18 mA	0.3 mA
Optische Ausgangsleistung	n. a.	3.2 mW	4.5 mW
Betriebstemperatur	0°C	n. a.	50°C
Lagertemperatur	0°C	n. a.	65°C
Strahlquerschnitt		$3.8 \times 1.8 \text{ mm}^2$	
Strahlabweichung		10 mrad	15 mrad
Strahldivergenz			$\leq 0.5 \text{ mrad}$
Laserschutzklasse		3R bei max. P_{opt}	
Linsentyp		Kunststoff	
Gehäuse		Alu blank	
PINOUT		1	
Laserdioden-Steuerung		IMS-WKL1-01 [47]	

Die APC wird durch die elektrischen und thermischen Kennwerte der LD sowie der Ansteuerplatine begrenzt. Insbesondere bei erhöhten Temperaturen steigt der zur Aufrechterhaltung einer konstanten optischen Leistung erforderliche Laserdiodenstrom an. Durch diesen Stromanstieg nähert sich der Betrieb den in [47] angegebenen Übertemperatur- und -stromgrenzen. Werden diese überschritten, besteht die Gefahr eines „catastrophic optical damage (dt.: optischer Totalschaden) (COD)“¹⁰. Ein stabiler APC-geregelter Betrieb der LD ist somit nur in den gegebenen Grenzen: $I_{Diode} = \text{max. } 70 \text{ mA}$ und $T \leq 50^\circ\text{C}$ möglich [46, 47].

4.1.2 Photodiode

Der in LEM V1 genutzte Detektor ist eine Silizium-Photodiode (Typ: BPW-21) der Siemens AG. Diese wird im photoleitenden Betrieb mit einer Vorspannung von 5 V genutzt. Die PD ist für einen Einsatz im spektralen Bereich von 380 nm bis 880 nm ausgelegt und an die Empfindlichkeit des menschlichen Auges angepasst (siehe Abbildung 4.1). In diesem Bereich liegt auch das Maximum der spektralen Empfindlichkeit. Die maximale spektrale Sensitivität der PD (S_λ)

¹⁰catastrophic optical damage (COD) bezeichnet den Zustand, bei dem infolge einer Überschreitung der zulässigen Strom- und Leistungsgrenzen der Laserdiodenchip thermisch geschädigt oder aufgeschmolzen wird und die Diode trotz scheinbarer Restemission nicht mehr funktionsfähig ist [46].

beträgt 0.34 AW^{-1} (mit $\lambda = 550 \text{ nm}$). Die Abmessungen der bestrahlungsempfindlichen Fläche betragen $2.73 \text{ mm} \cdot 2.73 \text{ mm}$. Somit ergibt sich eine photosensitive Fläche von $7,45 \text{ mm}^2$. Mit einer Ansprechzeit von $1.5 \mu\text{s}$ ist die Photodiode ausreichend schnell responsiv. Einschränkend auf die Genauigkeit der Messung wirkt der temperaturabhängige Dunkelstrom [48].

Abbildung 4.1.: Spektrale Empfindlichkeit PD BPW-21 [48]

4.1.3 Schaltungsauslegung

Die in LEM V1 genutzte Schaltung ist in Abbildung 4.2 schematisch abgebildet. Es können bis zu drei Messstrecken simultan betrieben werden. Die messtechnische Erfassung der von den Photodioden erzeugten Signale erfolgt über einen $82 \text{ k}\Omega$ Lastwiderstand, welcher gegen Masse beschaltet ist. Dieser Widerstand übernimmt die Strom-Spannungs-Umsetzung des Photostroms und ist somit ausschlaggebend für die Empfindlichkeit der Schaltung. Das Signal wird in einem Analog-Digital-Wandler digitalisiert und über eine USB-Schnittstelle an den Messrechner übertragen. Die Spannungsversorgung der Bauteile erfolgt über eine 12 V Versorgungsquelle. Über einen Spannungsregler werden die 12 V der Versorgungsquelle auf 5 V reduziert und so für den Betrieb des Mikrocontrollers, der Laserdiode und der Photodiode nutzbar gemacht [45].

4.1.4 Datenspeicherung und Software

Die übertragenen digitalen Messsignale werden mit einer eigens für den Betrieb der LEM entwickelten, auf der Programmiersprache C basierenden Messsoftware erfasst. In der Software ist eine Normierung des digitalisierten Photodiodensignals auf einen Transmissionswert von 100% möglich. Für die Normierung ist jedoch ein ausreichend starkes Messsignal notwendig, um Auflösungsfehler zu vermeiden (empfohlen: min. 50% Transmission als Ausgangswert). Weiterhin

Abbildung 4.2.: Schaltplan LEM V1 [45]

kann über das Programm die Abtastrate der Datenaufzeichnung festgelegt werden. Es können maximal drei Messstrecken simultan betrieben werden. Eine weitere Skalierung (Erhöhung der Anzahl an Messgeräten) ist mit der Schaltung von LEM V1 nicht möglich. Diese Begrenzung ist durch die feste Anzahl an Analog-Digital-Wandlerkanälen sowie die darauf angepasste Software- und Hardwarearchitektur bedingt [45]. Die Benutzeroberfläche der Messsoftware ist in Abbildung 4.3 abgebildet. Eine Einbindung des Messsystems in die bei BCL (Brandschutz Consult Ingenieurgesellschaft Leipzig mbH) bestehende Messsoftware war nicht möglich. Somit ist eine Zeitsynchronisierung mit anderen Messsystemen nur im post-processing möglich.

Abbildung 4.3.: Benutzeroberfläche Software LEM V1 [45]

4.1.5 Mechanik

Die optoelektronischen Bauteile waren, anders als in [45] beschrieben, zum Zeitpunkt der Ausarbeitung dieser Masterarbeit nicht mehr in den ursprünglichen PVC-Gehäusen ausgeführt. Die Dioden wurden bei BCL auf 3-polige DIN-Stecker und -Buchsen gelötet und anschließend in eloxierten Aluminiumgehäusen verbaut. Die Gehäuse wurden mit Hilfe von Montageplatten auf einem Aluminiumprofil montiert. Mit Hilfe der Montagehalterungen war eine Ausrichtung der Sender- und Empfängerbaugruppen in y- und z-Richtung möglich. Die optische Weglänge zwischen Sender- und Empfängereinheit betrug 84,5 cm. Weiterhin verfügten die eloxierten Gehäuse über einen Luftspüleinrichtungsanschluss.

4.2 Validierung LEM V1

4.2.1 Validierung des LEM in der Masterarbeit von Franke

Franke [3] untersuchte die Leistungsfähigkeit des LEM V1 anhand verschiedener Versuchsreihen. Dabei wurden Laboruntersuchungen mit definierten optischen Referenzmaterialien (Glas- und PMMA-Grauwertfilter) sowie ein Vergleich des LEM mit kommerziellen Referenzgeräten durchgeführt. Ziel der Untersuchungen war die Überprüfung der grundsätzlichen Messperformance, Reproduzierbarkeit und der Vergleichbarkeit. Neben Laboruntersuchungen wurden Realbrandversuche durchgeführt. Ziel dieser Versuche war die Erprobung des LEM unter praxisnahen und einsatzbezogenen Bedingungen. Außerdem konnte die Robustheit des Messsystems untersucht werden. Die Untersuchung der Leistungsfähigkeit des LEM V1 bei Versuchen mit Glykolnebel (Theaternebel) und in Verbindung mit verschiedenen ausgelösten Wassernebellöschsystemen können in [3, Abschnitt 9.2 und 9.5] nachgelesen werden.

Laborvalidierung

Im Rahmen von Laboruntersuchungen wurde die Langzeitstabilität des entwickelten LEM untersucht. Dazu wurde der Transmissionswert von drei Messstrecken über einen Zeitraum von 16 h in einer dunklen verschlossenen Halle mit störungsfreiem Messvolumen aufgezeichnet. In der Analyse der Daten stellte sich heraus, dass die Messwerte einen deutlichen Drift zeigten (vgl. Tabelle 4.2). Der größte Drift ist in Tabelle 4.2 bei Messstrecke 3 mit einer Differenz von über 10 % zu erkennen.

Tabelle 4.2.: Langzeitdrift der LEM V1 [3]

Messstrecke (Nr.)	Transmissionswert [%]	
	(Beginn)	(Ende)
1	58,7	62,4
2	70,7	68,8
3	50,0	60,8

Die Ursachen für den Drift konnten vom Autor nicht genauer quantifiziert werden. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Messsysteme nicht separat geerdet wurden [3].

Weiterhin wurden zur Validierung des Messsystems Versuche mit Grauwertfiltern aus Neutralglas, sowie PMMA durchgeführt. Für die Versuche mit Neutralglas wurden drei Filter genutzt. Die verwendeten Grauwertfilter verfügten über eine definierte optische Dichte ($D_L = 0.15, 0.6, 1$). Aus dieser berechnete Franke die theoretischen Transmissionsgrade. Die Filter wurden an verschiedenen Positionen in den Strahlengang des LEM eingebracht. Es zeigte sich, dass weder die Position noch der Abstand zu Sender/Empfänger die gemessene Transmission signifikant verändern. Beim Vergleich der erhobenen Transmissionswerte mit Neutralglas Grauwertfiltern, zeigte sich, dass die Differenz zwischen LEM V1 und dem Referenzgerät¹¹ (Maurer ME 82) unter einem Prozent betrug (vgl. Tabelle 4.3). Franke schlussfolgerte, dass sich diese Filter für die Schnellkalibrierung des Messsystems eignen [3].

Tabelle 4.3.: Vergleich LEM/ Referenzgerät: Transmissionsmessung Neutralglasgrauwertfilter [3]

optische Dichte ($D_{L_{546\text{ nm}}}$)	Transmissionswert [%] (Referenz)	Transmissionswert [%] (LEM)	Differenz [%] (Referenz - LEM)
0.15	68.27	67.77	0.50
0.6	22.10	22.40	-0.30
1	8.80	9.63	-0.83

Durch Versuche mit PMMA-Grauwertfiltern sollte untersucht werden, ob sich diese als bruchsi- chere und günstigere Alternative für die Schnellkalibrierung des LEM eignen. In Tabelle 4.4 ist der Vergleich zwischen gegebener Transmission (Herstellerangabe) und gemessener Transmission abgebildet. Die Untersuchung zeigt, dass die PMMA-Grauwertfilter eine, im Vergleich zu den Neutralglasgrauwertfiltern, deutlich höhere Wellenlängenabhängigkeit des Transmissionsgrades zeigen. Außerdem ist die Farbe des Plexiglasses entscheidend für den gemessenen Transmissions- grad des roten Laserlichtes. Farbige Plexiglasscheiben erwiesen sich als ungeeignet, da sie das Licht vollständig absorbieren (blau) oder eine sehr hohe Differenz zum angegebenen Transmis- sionsgrad aufweisen (rot). Für den Einsatz und die Schnellkalibrierung sind somit nur graue, braune oder farblose PMMA-Filter denkbar [3]. Die hohen Abweichungen der Transmissions- werte von den Herstellerangaben bildeten den Anlass für die in Abschnitt 6.1 durchgeführte Spektralanalyse der PMMA-Grauwertfilter.

¹¹Referenzgerät: Das Maurer ME 82 ist ein optoelektronisches Rauchdichtemessgerät, das in normativen Prüfver- fahren nach DIN 4102-1 eingesetzt wird. Es arbeitet mit polychromatischen Normlicht (Wolframglühlampe, 2856 K). Die Detektion erfolgt über ein $V(\lambda)$ -korrigiertes Silizium-Photoelement mit Temperaturkompensati- on. Typische optischen Weglängen liegen zwischen 0.3m und 1.2m.

Tabelle 4.4.: Vergleich LEM - Referenzgerät: Transmissionsmessung PMMA-Grauwertfilter [3]

Bezeichnung (Platten-ID)	Farbe	Transmissionswert [%]			Differenz [%]
		(Herstellerangabe)	(Referenz)	(LEM)	(Referenz - LEM)
XT 0A000	farblos	92	92.03	92.23	-0.20
XT 7A670	grau	71	70.27	69.93	0.34
GS 7C22	umbra	55	53.00	57.83	-4.83
GS 7C82	grau	49	48.53	56.00	-4.47
GS 1C33	gelb	63	81.03	91.53	-10.5
GS 6C77	grün	69	68.00	55.17	12.83
GS 3C01	rot	4	9.57	52.73	-41.16
XT 8A570	braun	14	17.70	23.53	-5.83
GS 5C01	blau	5	9.67	0.00	9.67
GS 7C83	grau	21	22.00	21.30	0.70

Realbrandversuche

Durch Realbrandversuche, welche in [3] detailliert beschrieben sind, wurde durch Franke festgestellt, dass das entwickelte Messsystem für Experimente mit Brandrauch geeignet ist. Im Vergleich zum Referenzgerät lagen die Abweichungen der Transmission im Bereich von -8.0% bis $+6.5\%$. Während der Versuche wurden deutlich stärkere Signalfuktuationen als bei den Laboruntersuchungen festgestellt. Diese können, nach Franke, auf inhomogene Rauchverteilungen im Versuchsaufbau, temperaturbedingte und optische Einflüsse zurückgeführt werden [3].

4.2.2 Validierung des LEM am BEL Duisburg

Für die weitere Bewertung der Leistungsfähigkeit wurde das Messsystem, im Zeitraum vom 25.11.2024 bis 27.11.2024, Versuchen nach EN 54-7 im Brandentdeckungslabor (BEL) der Universität Duisburg unterzogen. Das eingesetzte Gerät war jenes, welches die Grundlage der hier vorliegenden Arbeit darstellt (vgl. Abschnitt 4.1). Die Performance des LEM wurde anhand eines Vergleiches mit dem in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen MIREX überprüft. Es wurden acht Versuche mit verschiedenen Brandstoffen durchgeführt. Eine Auflistung der Versuche ist in Tabelle 4.5 dargestellt. Weiterhin können der Tabelle Informationen zur Übereinstimmung zwischen Referenzgerät und LEM entnommen werden. Das LEM wurde für einen fundierten Vergleich der erhobenen Daten auf der Höhe und in direkter Umgebung des MIREX positioniert. Somit sollten während des Brandversuches auftretende positions- oder umgebungsbedingte Einflüsse zwischen den Messgeräten reduziert werden.

Für den Vergleich der erhobenen Daten wurden die ermittelten Transmissionswerte mit Gleichung 2.9 in einen wellenlängenabhängigen Extinktionskoeffizienten umgerechnet. Anhand der vorgestellten Widmann-Korrelation (vgl. Gleichung 2.14) wurde ein Umrechnungsfaktor bestimmt, um die Extinktionskoeffizienten (LEM, MIREX) miteinander vergleichbar zu machen.

Die Auswertung der in Duisburg durchgeführten Versuche wird exemplarisch am Vergleich von Versuch 2 und 4 (TF 5) sowie anhand des Vergleiches von Versuch 5 und 8 (TF 1) durchgeführt.

Tabelle 4.5.: Übersicht der in Duisburg durchgeführten Versuche

Versuch	Testfeuer	Brandstoff	Laser_ID	RMSE ¹	MAPE ²
V1	TF 5	n-Heptan	Laser_1	/	/
V2	TF 5	n-Heptan	Laser_1	0.007 m ⁻¹	4.6 %
V3	TF 4	Polyurethan	Laser_1	0.055 m ⁻¹	39.2 %
V4	TF 5	n-Heptan	Laser_1	0.048 m ⁻¹	38.0 %
V5	TF 1	Holz, flammend	Laser_1	0.068 m ⁻¹	74.5 %
V6	TF 5	n-Heptan	Laser_1	0.007 m ⁻¹	4.1 %
			Laser_2	0.016 m ⁻¹	14.6 %
V7	TF 2	Holz, schwelend	Laser_1	0.097 m ⁻¹	14.6 %
			Laser_2	0.088 m ⁻¹	15.0 %
V8	TF 1	Holz, flammend	Laser_1	0.021 m ⁻¹	22.6 %
			Laser_2	0.042 m ⁻¹	45.6 %

¹ Root Mean Square Error

² Mean Absolute Percentage Error - Angabe für Extinktionskoeffizienten > 0.05 m⁻¹

In Abbildung 4.4 ist der Extinktionskoeffizient im Versuchsverlauf dargestellt. Für den n-Heptan-Versuch V2 zeigt sich über den gesamten Versuchsverlauf eine gute Übereinstimmung zwischen LEM und MIREX. Sowohl der zeitliche Verlauf, als auch das absolute Niveau des Extinktionskoeffizienten stimmen weitestgehend überein. Dies wird durch einen geringen quadratischen Mittelfehler (RMSE) von 0.007 m⁻¹ sowie einer mittleren prozentualen Abweichung (MAPE) von 4.6 % bestätigt. V4 zeigt trotz identischen Testfeuers eine deutlich schlechtere Übereinstimmung. In der Anfangsphase des Versuches haben die ermittelten Extinktionskoeffizienten noch eine gute Übereinstimmung. Ab der 200 s ist eine systematische Abweichung im Absolutwert des Extinktionskoeffizienten zwischen LEM und MIREX, bei qualitativ ähnlichen Kurvenverläufen zu erkennen. Diese Aussage wird durch einen RMSE von 0.0048 m⁻¹ und MAPE von 38.0 % unterstützt. Eine besonders ausgeprägte Abweichung zwischen LEM und MIREX zeigt sich in V5. Ab der 500. Versuchssekunde fangen die Werte des LEM an, sehr stark von der Referenz zu divergieren. Während das MIREX ab der 800. Versuchssekunde fallende Extinktionswerte registriert, zeigt das LEM einen erneuten Anstieg des Extinktionskoeffizienten. Mit einem MAPE von 74.5 % zeigt das LEM in diesem Versuch die schlechteste Übereinstimmung mit dem Referenzmesssystem der gesamten Versuchsreihe. Der Verlauf des gemessenen Extinktionskoeffizienten zeigt bis zur 500. Versuchssekunde eine hohe Übereinstimmung. Nach dieser kommt es zu einem Offset des Absolutwertes zwischen LEM (sowohl LEM 1 und LEM 2) und MIREX, bei ähnlichen Kurvenverlauf. Auch zwischen den LEMs kommt es zu einem Absolutwertoffset. Dabei liegt LEM 1 mit einem MAPE von 22.6 % näher an der Referenz als LEM 2 (MAPE = 45.6 %).

Abbildung 4.4.: Vergleich ausgewählter Versuche des Bestandsmesssystems (LEM V1) im BEL Duisburg

4.2.3 Zusammenfassung und Schwachstellenidentifikation

Die Ergebnisse der Validierung des LEM V1 zeigen, dass das Messsystem prinzipiell in der Lage ist, Extinktionsmessungen im Versuchsbetrieb durchzuführen. Gleichzeitig wurden jedoch systematische Abweichungen sowie driftbedingte Signalveränderungen gezeigt, welche nicht auf reale Änderungen der Rauchdichte zurückgeführt werden können. Insbesondere unter praxisnahen Einsatzbedingungen kommt es zu Beeinträchtigungen der Genauigkeit und Stabilität des Messsystems.

Anhand der Ergebnisse der Validierung des LEM V1 lassen sich folgende messtechnische Schwachstellen identifizieren:

1. die mechanische Instabilität des Messsystemaufbaus,
2. die thermischen Einflüsse auf die verwendeten Dioden sowie
3. optische Störgrößen.

Die dargestellte Validierung der Version 1 des LEM zeigt, dass das zugrundeliegende photometrische Messprinzip für die Quantifizierung der Rauchcharakteristika in Brandversuchen geeignet

ist, jedoch die Systemrobustheit des LEM V1 unter realen Brandbedingungen bisher unzureichend ist. Vor diesem Hintergrund erfolgt in den folgenden Abschnitten eine detaillierte Analyse der mechanischen (Abschnitt 4.3), thermischen (Abschnitt 4.4) und optischen (Abschnitt 4.5) Störgrößen. Ziel ist die physikalische Erklärung der in der Validierung identifizierten systematischen Abweichungen.

4.3 Mechanische Einflüsse

Die Ausrichtung des Laserstrahls auf die photoempfindliche Fläche der PD wurde in LEM V1 über die Ausrichtung der Diodengehäuse realisiert. Mit dem empfängerseitigen Gehäuse konnte die z-Koordinate, mit dem senderseitigen Gehäuse die y-Koordinate eingestellt werden. Über diese Achsen konnte der Laserstrahl justiert werden. Beim Arretieren des Gehäuses (Festziehen der Rändelmutter) nach erfolgreicher Justage, wurde ein Versatz des bereits ausgerichteten Laserstrahls beobachtet, sodass eine erneute Justage notwendig wurde. Bereits ein kleiner Versatz zwischen Sender und Empfänger sorgte für deutliche Signaländerungen. Ein weiterer Punkt, welcher als kritisch bewertet wurde, ist die zweiseitige Justage. In der Ausgangssituation des LEM musste der Laserstrahl an der Sender- und Empfängerbaugruppe ausgerichtet werden. Somit war der Bediener, bei der Einstellung des Empfängergehäuses, immer dem Risiko des Laserlichteinfalls ausgesetzt.

Abbildung 4.5.: Diodengehäuse LEM V1

Ein weiterer Untersuchungspunkt war die mögliche inhomogene Erwärmung des Aluminiumprofils während des Brandversuches. Um den Einfluss zu quantifizieren, wurden theoretische Vorbetrachtungen durchgeführt. Für die Untersuchung wurden folgende Annahmen getroffen: Erstens wird davon ausgegangen, dass das LEM mittig fixiert, mit freien Enden (keine Einspannung) in den Einsatz gebracht wird. Dies entspricht dem typischen Einsatz des LEM, welches bei BCL üblicherweise auf einem Stativ (Aufnahme des LEM über einen am Aluminiumprofil montierten Adapterflansch) in gewünschter Höhe platziert wird. Zweitens wird diese Aufnahme im Modell als punktuell angenommen. Drittens wird angenommen, dass es einen stationären Temperaturunterschied zwischen Ober- und Unterseite des Aluminiumprofils gibt. In Abbildung 4.6 ist der sich einstellende Fall eines Temperaturunterschiedes von 2 K zwischen Unterseite (wärmer) und Oberseite (kälter) des Aluminiumprofils dargestellt.

Abbildung 4.6.: Laserstrahl-Detektoreinheit Dejustage durch thermisch induzierte Verformung des Aluminiumprofils

Es ist deutlich zu erkennen, dass es infolge des Temperaturgradienten zu einer konvexen Verformung des Aluminiumprofils kommt. Diese thermisch induzierte Biegung lässt sich mithilfe eines Fasermodells beschreiben, bei dem der Querschnitt des Aluminiumprofils als Bündel paralleler Fasern aufgefasst wird. Die einzelnen Fasern erfahren aufgrund ihrer temperaturabhängigen Längenausdehnung unterschiedliche Dehnungen, solange inhomogen eine Temperaturverteilung vorliegt. Diese unterschiedliche Dehnung der Fasern führt zu einer Verformung des Aluminiumprofils. Die quantitative Beschreibung der Profilverformung erfolgt dabei unter Anwendung der Euler-Bernoulli-Balkentheorie. Die Verformung kann mit dem Längenausdehnungskoeffizienten ($\alpha [\text{K}^{-1}]$), der Profilhöhe ($h [\text{mm}]$) und der Länge ($L [\text{mm}]$) des Aluminiumprofils durch folgende Gleichung berechnet werden:

$$y(x) = \frac{1}{2} \frac{\alpha \Delta T}{h} \left(x - \frac{L}{2} \right)^2 \quad (4.1)$$

Aufgrund der mittigen Lagerung wird das Profil modellhaft in zwei Halbspannweiten unterteilt, sodass die Verformung für beide Profilhälften symmetrisch zur Mitte des Aluminiumprofils berechnet wird. Die Richtung der Biegeverformung erfolgt dabei immer in die Richtung der kälteren Profelseite, da die kälteren Fasern eine geringere thermische Längenausdehnung als die wärmeren Fasern aufweisen. Im dargestellten Fall resultiert eine konvexe Biegung des Profils zur kälteren Oberseite des Profils. Durch die mittige Fixierung des LEM bleibt dieser Teil in seiner Lage fixiert, während sich die Enden verformen. Durch die Montage des Sender- und Empfängergehäuses an den Enden des LEM wirkt sich diese Verformung unmittelbar auf die optische Justage des Messsystems aus. Für einen Temperaturunterschied von 2 K wird eine vertikale Abweichung des Laserstrahls von $\Delta = -0.767 \text{ mm}$ beobachtet.

4.4 Thermische Einflüsse

Ein relevanter Störeinfluss auf photometrische Extinktionsmessungen ergibt sich aus thermischen Effekten auf optoelektronische Komponenten. Für die Untersuchung thermischer Einflüsse auf das LEM wurden in die Sender- und Empfängergehäuse Gewinde geschnitten. Über Thermoelemente des Typs K (Durchmesser: 1 mm), welche mittels einer Einschraublösung in unmittelbarer Umgebung der Dioden im Gehäuse positioniert sind, erfolgte die Temperaturerfassung. Die Erwärmung erfolgte wahlweise über direkt applizierte Heizdecken oder mittels eines Heißluftgebläses.

4.4.1 Thermischer Einfluss auf die Laserdiode

Für Laserdioden ist bekannt, dass Temperaturänderungen das Strahlprofil, die abgegebene Strahlungsleistung sowie das Emissionsverhalten (Redshift) beeinflussen können (siehe Abschnitt 2.2.1). Solche thermisch induzierten Änderungen treten unabhängig von der optischen Transmission des Messpfades auf und können sich somit als Drift im Messsignal äußern, sofern sie nicht gesondert berücksichtigt werden. Zur quantitativen Untersuchung dieser Einflüsse wurden drei komplementäre Messkampagnen durchgeführt. Ziel war es, die Veränderungen der Strahlgeometrie, der Leistungsabgabe sowie der spektralen Eigenschaften in Abhängigkeit der Betriebstemperatur zu erfassen. Die maximale Temperatur wurde auf ca. 50 °C begrenzt, was der Spezifikationsgrenze der Diode entspricht.

Geometrische Strahlprofilanalyse

Die Untersuchung der Strahlgeometrie erfolgte mittels einer rechnergestützten Analyse fotografischer Aufnahmen des Laserspots. Um eine präzise Auswertung zu ermöglichen, wurden die manuellen Belichtungseinstellungen der Kamera so gewählt, dass der Laserspot optimal belichtet war, während der Hintergrund aufgrund der Unterbelichtung nahezu vollständig unterdrückt wurde. Ziel war es, die thermisch induzierte Expansion sowie die mechanische Drift des Laserstrahls quantitativ zu erfassen und deren Einfluss auf die in LEM V1 genutzte Detektorkonfiguration zu bewerten. Die Erwärmung der Senderbaugruppe erfolgte in dieser Messkampagne mittels Heizdecke. Zur Aufnahme und Vermessung des Laserspots wurde eine matte Projektionsfläche verwendet, auf die der Laserstrahl gerichtet war. Diese Projektionsfläche wurde im Messaufbau an der Stelle angeordnet, an der sich im regulären Messbetrieb des Systems der Sensor der Detektoreinheit befindet. Abbildung 4.7 zeigt das Versuchsetup zur Aufnahme des Laserspots bei Erwärmung des Sendergehäuses (Laserdiode). Um die perspektivische Verzerrung der Projektionsfläche zu eliminieren, wurden die Bilddaten zunächst mittels einer Perspektivkorrektur (Dewarping) prozessiert. Dabei erfolgte eine metrische Skalierung auf die realen physischen Abmessungen der Projektionsfläche. Die anschließende Merkmalsextraktion erfolgte automatisiert durch eine Segmentierung im HSV-Farbraum¹². Über eine Rot-Maskierung wurde die Kontur des Laserspots isoliert und mittels einer Least Squares-Ellipsenanpassung (Ellipsen-Fitting) vermessen. Diese Methodik ermöglichte die präzise Bestimmung der Schwerpunktskoordinaten sowie

¹²Der HSV-Farbraum (Hue, Saturation, Value) ist ein zylindrisches Farbmodell, das Farben anhand ihres Farbtons, ihrer Sättigung und ihres Helligkeitswertes beschreibt und eine wahrnehmungsorientierte Transformation des RGB-Farbraums darstellt [49].

der Halbachsen in Abhängigkeit der Gehäusetemperatur.

Abbildung 4.7.: Versuchsaufbau zur Bestimmung der thermischen Einflüsse auf den Laserspot (KI-unterstützte Bildgenerierung)

Die in Abbildung 4.8 dargestellte Entwicklung des Strahlprofils in Temperaturschritten von 2 K zeigt zu Beginn eine hinreichende Übereinstimmung der Strahlprofilgeometrie mit der nominalen Datenblatt-Spezifikation (3.8 mm x 1.8 mm, magenta Ellipse). Zwischen 22 °C und 44 °C vergrößert sich die detektierte Spotfläche von ca. 5.9 mm² auf rund 12.9 mm², was einer Flächenzunahme von ca. 119 % entspricht. Parallel zur Expansion ist eine systematische Wanderung des Strahlzentrums zu beobachten, die im untersuchten Intervall ca. 1.3 mm in horizontaler Richtung beträgt.

Abbildung 4.8.: Entwicklung des Laserstrahlprofils bei thermischer Belastung in Schritten von 2 K. Dargestellt ist die Laserstrahlgeometrie (rot gefüllt) im Vergleich zur nominellen Datenblatt-Spezifikation (magenta). Der Referenzrahmen markiert die Abmessungen der Photodetektorflächen für LEM V1 (blau gestrichelt, 7,45 mm²).

Die hinterlegte Referenzfläche (blau gestrichelt) photosensitive Fläche LEM V1) verdeutlicht die resultierende Konsequenz für die Systemstabilität. Die Fläche orientiert sich eng an der theoretischen Strahlgeometrie bei Raumtemperatur. Die Matrix verdeutlicht jedoch, dass diese Konfiguration thermisch instabil ist. Bereits ab ca. 28 °C führt die Kombination aus Strahlexpansion und Drift dazu, dass signifikante Anteile der Strahlungsenergie über die Detektorränder hinauswandern. Die geometrische Analyse belegt somit, dass die thermische Drift primär durch eine Fehlpassung zwischen expandierendem Strahlprofil und Detektorapertur verursacht wird.

Temperaturabhängige Drift des Detektorsignals

Mit einer weiteren Messkampagne am Gesamtmesssystem wurde die temperaturabhängige Veränderung der Transmission quantifiziert. Abbildung 4.9 zeigt die Abnahme des gemessenen Transmissionssignals mit steigender Gehäusetemperatur der Senderbaugruppe. Während im unteren Temperaturbereich nur eine moderate Reduktion zu beobachten ist, verstärkt sich der Abfall bei höheren Temperaturen deutlich. Bei etwa 50 °C beträgt die Transmission nur noch

rund 45 %, was einem Verlust von etwa der Hälfte des ursprünglichen Signals entspricht. Dieser Drift lässt sich mutmaßlich auf die Änderung des Strahlprofils in Bezug auf die Detektorfläche zurückführen. Die temperaturbedingten Änderungen der Strahlgeometrie, sowie die thermische Drift der LD wirken sich somit unmittelbar auf das detektierte Intensitätssignal des Gesamtmesssystems aus.

Abbildung 4.9.: Transmissionssignal in Abhängigkeit der Temperatur der Sendereinheit des LEM V1

Spektrale Analyse

Das Emissionsverhalten der Laserdiode unter thermischer Belastung wurde in drei Versuchen untersucht. Hierzu wurde ein Spektrometer¹³ an der Position des Aluminiumprofils montiert, an der sich im regulären Messbetrieb die Photodiode im Empfängergehäuse befindet. Diese Distanz wurde vor dem Hintergrund vergleichbarer optischer Weglängen gewählt. Mit dem Spektrometer wurden die Strahlungsleistung des Lasers, sowie das emittierte Spektrum vermessen. Während des Versuches erfolgte die Aufnahme des Spektrums in 5 s Intervallen.

Abbildung 4.10 stellt den Verlust der Strahlungsleistung der Laserdiode bei Erwärmung dar. Im Diagramm lässt sich eine systematische, lineare Abnahme der Laserleistung bei zunehmender Temperatur erkennen. Für einen Referenzzustand von $T = 20\text{ °C}$ ergibt sich eine Referenzleistung des Lasers $P_{\text{ref}} = 0.286\text{ mW}$. Der gemittelte relative Leistungsverlust der vom Laser emittierten Strahlungsleistung wurde mit -0.098 \%K^{-1} quantifiziert. Der beobachtete Leistungsverlust fällt trotz der thermischen Einwirkung auf die LD vergleichsweise gering aus. Dies ist unter anderem auf die integrierte Automatic Power Control (APC) der eingesetzten Kombination aus Laserdiode und Ansteuerplatine zurückzuführen. Eine vollständige Kompensation thermisch bedingter Leistungsänderungen ist jedoch nicht möglich, sodass bei einer Temperaturdifferenz von 30 K ein Leistungsverlust von etwa 3 % zu beobachten ist.

¹³Hersteller: Gigahertz Optik Typ: BTS256-LED Tester Art. Nr.: 53714

Abbildung 4.10.: Leistungsverlust der Laserdiode in Abhängigkeit der Gehäusetemperatur ($n=3$)

Neben der emittierten Strahlungsleistung ändert sich auch die Lage der emittierten Lichtspektrums des Lasers. Für die Referenztemperatur von 20°C wurde eine Zentrumswellenlänge von 636 nm mit einer Halbwertsbreite (FWHM) von $4,8\text{ nm}$ bestimmt. In Abbildung 4.11 kann eine lineare Verschiebung der Zentrumswellenlänge zu höheren Wellenlängen (Redshift) beobachtet werden. Der temperaturabhängige Koeffizient beträgt $0,1805\text{ nmK}^{-1}$, bei einem Bestimmtheitsmaß von $R^2 = 0,99$.

Abbildung 4.11.: Thermisch induzierte Verschiebung der Zentralwellenlänge der Laserdiode (Redshift)

4.4.2 Eigenerwärmung der Laserdiode im Betrieb

Neben den untersuchten temperaturabhängigen Effekten infolge externer Erwärmung ist für photometrische Extinktionsmessungen auch das betriebsbedingte thermische Verhalten des Messsystems von Bedeutung. In [26] und [40] wird die Relevanz des Aufheizvorganges der Messtechnik für ein stabiles Ausgangssignal geschildert. Um den Aufheizvorgang der verwendeten Laserdiode zu quantifizieren, wurden 10 Eigenerwärmungsversuche des Systems durchgeführt. Abbildung 4.12 zeigt die ersten 30 min der Eigenerwärmung der Laserdiode im Senderbaugruppengehäuse des LEM V1.

Abbildung 4.12.: Eigenerwärmung der Laserdiode im Betrieb. Darstellung der ersten 30 min nach Inbetriebnahme des Lasers.

Durch unterschiedliche Starttemperaturen der Erwärmung wurde für eine bessere Darstellung die gemessene Temperaturdifferenz genutzt. Nach Inbetriebnahme des Lasers steigt die Temperatur zunächst deutlich an, bevor sie sich im weiteren Verlauf einem stationären Zustand annähert. Weiterführende Messungen über längere Betriebszeiten (90 min) ergaben nach Erreichen des stationären Zustands lediglich eine zusätzliche Temperaturzunahme von etwa 0.1 K.

4.5 Optische Störgrößen

Ein weiterer Störeinfluss bei photometrischen Extinktionsmessungen resultiert aus dem Einfall von Fremdlicht auf den Detektor. Die im Messsystem eingesetzten Photodioden erzeugen einen Photostrom, der im linearen Arbeitsbereich proportional zur gesamten einfallenden optischen Strahlungsleistung ist. Da der Detektor nicht zwischen der emittierten Laserstrahlung und zusätzlichem Umgebungslicht unterscheidet, führen Schwankungen des Fremdlichtanteils unmittelbar zu einer Verfälschung des Gesamtsignals.

Zur quantitativen Untersuchung dieses Effekts wurden Messungen unter kontrollierten Bedingungen in einem fensterlosen Raum, bei konstanter Umgebungstemperatur durchgeführt. Nach einer Normierung des Systems auf 100 % Transmission bei einer Basisbeleuchtungsstärke von ca. 160 lx wurde die Umgebungshelligkeit mittels LED-Scheinwerfern¹⁴ schrittweise erhöht. Die Einstrahlung erfolgte dabei annähernd entlang der optischen Achse ($\approx 0^\circ$ -Winkel) direkt auf die Detektoreinheit. Für jede Stufe wurden sowohl die gemessene Transmission als auch die mittels Luxmeter¹⁵ erfasste Beleuchtungsstärke über 30 s gemittelt ($n=3$). Abbildung 4.13 zeigt die systematische Abweichung der gemessenen Transmission bei zunehmender Beleuchtungsstärke.

Abbildung 4.13.: Einfluss der Umgebungsbeleuchtungsstärke auf die gemessene Transmission

Es lässt sich eine lineare Zunahme der gemessenen Transmission mit steigender Beleuchtungsstärke erkennen. Bereits eine moderate Zunahme der Beleuchtungsstärke von ca. 520 lx führt zu einem Anstieg der gemessenen Transmission von $\approx 8\%$. Die geringe Streuung der Werte belegt eine hohe Reproduzierbarkeit der Messungen.

4.6 Zusammenfassende Bewertung des Optimierungsbedarfs

Die durchgeführte Charakterisierung und Validierung des LEM V1 zeigt, dass das vorhandene Messsystem grundsätzlich zur messtechnischen Begleitung von Brandversuchen geeignet ist. Gleichzeitig offenbaren die Ergebnisse der durchgeführten Versuche, dass die Messqualität maßgeblich von physikalischen und konstruktiven Störgrößen beeinflusst wird. Die beobachteten Abweichungen lassen sich nicht ausschließlich durch zufällige Messunsicherheiten und -fehler erklären, sondern weisen auf systematisch wirkende Einflussmechanismen hin, welche nicht ausreichend von der Messgröße entkoppelt sind. Dies äußert sich vor allem in zeitabhängigen Signal-

¹⁴Hersteller: elektron Berlin Typ: LED-Akku-AC-Arbeitsleuchte 42 W Art. Nr.: 04587

¹⁵Hersteller: Voltcraft Typ: LX-2000 Art. Nr.: T.070867

änderungen sowie in systematischen Offseteffekten, die nicht vollständig auf die versuchsbedingte Änderung der Transmission zurückgeführt werden können.

Im Rahmen der experimentellen Untersuchung des LEM V1 wurden temperaturbedingte Änderungen des Emissionsverhaltens der verwendeten Laserdiode identifiziert. So wirkt sich eine steigende Systemtemperatur auf die emittierte Strahlungsleistung (Abnahme) und die Zentrumswellenlänge (Verschiebung - Redshift) der LD aus. Da diese Effekte während des Versuchsbetriebs auftreten, entsteht eine direkte Kopplung des thermischen Zustands des LEM V1 mit dem resultierenden Messsignal. Neben diesen temperaturbedingten Effekten wurden konstruktive Einflüsse auf das Messsignal identifiziert. Aufgrund der gewählten optischen Weglänge führen bereits minimale Dejustagen der optischen Achse zu einer messrelevanten Intensitätsänderung und somit zur Beeinflussung der berechneten Transmission. Darüber hinaus erfolgte die Betrachtung optischer Störgrößen. Hierbei zeigte sich, dass ein Fremdlichteinfall das registrierte Signal der PD überlagert und somit das Messsignal direkt beeinflusst. Auf Messsystemebene zeigen sich ebenfalls strukturelle Einschränkungen. So ist das Messsystem nur begrenzt skalierbar (max. drei Messstrecken) und kann derzeit nicht in die bestehende Messarchitektur integriert werden. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die im Rahmen der in Abschnitt 4.3 - Abschnitt 4.5 durchgeführten Schwachstellenanalyse identifizierten Abweichungen nicht primär auf das photometrische Messprinzip zurückzuführen sind. Vielmehr zeigt sich ein konstruktiver und systemischer Verbesserungsbedarf des LEM V1. Dieser betrifft insbesondere die Beherrschung thermischer und optischer Einflüsse, die Reduktion mechanischer Sensitivität sowie die Verbesserung der signaltechnischen Stabilität.

Das nachfolgende Kapitel behandelt die konzeptionelle Weiterentwicklung des Messsystems auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse.

5 Konzeption und Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen

5.1 Anforderungsprofil des Soll-Zustandes

Aus der in Kapitel 4 durchgeführten Schwachstellenanalyse des Bestandsmesssystems, ergibt sich die Notwendigkeit einer gezielten Systemüberarbeitung. Für eine systematische Weiterentwicklung ist daher die Definition eines präzisen Anforderungsprofils erforderlich. Dieses definiert die zu erreichenden Leistungsparameter des Soll-Zustands und bildet somit die Grundlage für die in den folgenden Abschnitten dargestellten konstruktiven und systemtechnischen Optimierungsmaßnahmen.

1. Die Kosten pro LEM-Messstrecke sollen ≤ 1000 € betragen.
2. Das LEM soll bis zu einer Systemtemperatur (Gehäusetemperatur in Diodennähe) von maximal 50°C stabile und reproduzierbare Messwerte liefern.
3. Die mit Referenzfiltern ermittelte Abweichung des Messsystem soll $\leq 2\%$ betragen.
4. Der maximale Fehler des Messsystems soll im Vergleich mit kommerziellen Referenzgeräten, bei der messtechnischen Begleitung von Brandversuchen, einen maximalen Fehler von $\leq 5\%$ aufweisen.
5. Die Signaldrift des LEM soll über einen Zeitraum von einer Stunde eine maximale Abweichung vom normierten Wert von $\leq 1\%$ zeigen.
6. Die Handhabung des Messsystems soll für den Anwender vereinfacht werden; dabei sollen auch Aspekte des Arbeitsschutzes berücksichtigt werden.
7. Das Messsystem soll skalierbar sein, sodass mehr als drei Messstrecken simultan betrieben werden können.
8. Die Einbindung des Messsystems in die bestehende Messarchitektur zur zeitsynchronen messtechnischen Begleitung von Brandversuchen soll realisiert werden.

5.2 Messprinzip, elektronische Signalaufbereitung und Systemintegration

Der von der Photodiode erzeugte Photostrom wird über einen Lastwiderstand in eine Spannung umgesetzt. Die Photodiode wird hierzu im photoleitenden Betrieb (Sperrrichtung) betrieben, sodass der Photostrom näherungsweise proportional zur einfallenden Strahlungsleistung ist. Unter Normierung auf den rauchfreien Referenzzustand, ergibt sich die gemessene Transmission als Verhältnis der Spannungen (siehe Gleichung 5.1).

$$T = \frac{I}{I_0} \approx \frac{U}{U_0} \quad (5.1)$$

Die in LEM V2 genutzte Schaltung orientiert sich sehr stark an der in Abschnitt 4.1.3 beschriebenen Schaltung des LEM V1. Im Unterschied zur Bestandsversion erfolgt die Signalübertragung nicht mehr digital, sondern als analoges Spannungssignal. Durch diese Änderung wird eine direkte Einbindung in die bestehende Messarchitektur (Dewesoft¹⁶) ermöglicht. Weiterhin entfällt durch die Umstellung die in LEM V1 vorhandene Begrenzung auf maximal drei Messstrecken, sodass eine skalierbare Erweiterung des Systems realisierbar ist. Durch die Einbindung in Dewesoft kann eine zeitliche Synchronisation mit weiteren Messsystemen unmittelbar innerhalb der Messumgebung realisiert werden und muss nicht mehr im Post-Processing erfolgen.

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Schaltung wurde auch eine aktive Verstärkung des Messsignals mittels Transimpedanzverstärker (TIA) erprobt. Ziel war eine Erhöhung der Signalempfindlichkeit bei geringen Photoströmen. Für die bestehende Systemarchitektur mit 3-poliger Verkabelung (Masse, 12 V Spannungsversorgung, Signalleitung) konnte jedoch keine ausreichend robuste TIA-Schaltung realisiert werden. Insbesondere die gemeinsame Masseführung von Lasertreiber, Versorgung und Photodiodensignal führte dazu, dass sich Störeinflüsse direkt auf das Messsignal auswirkten. Diese Störeinflüsse wurden durch den TIA zusätzlich verstärkt. Die Folgen waren eine erhöhte Instabilität, geringere Qualität und eine Drift der Messwerte. Vor diesem Hintergrund wurde die Signalaufbereitung bewusst auf eine robuste Strom-Spannungs-Umsetzung über einen definierten Lastwiderstand zurückgeführt. Diese Lösung kann mit der bestehenden Messarchitektur betrieben werden und bietet eine hohe Robustheit des Messsignals. Weiterhin entspricht sie dem Ziel einer skalierbaren, feldtauglichen Low-Cost-Messsystemarchitektur.

Konstruktiv werden die Dioden in der Version 2 des LEM auf 3-polige DIN-Einbaustecker gelötet und über deren Außengewinde im jeweiligen Baugruppengehäuse montiert. Das Signal wird über 3-polige Anschlusskabel zum Messmodul geführt, wo der Anschluss über DIN-Einbaukupplungen erfolgt. Diese sind über verlötete Anschlusskabel und platinenseitige Anschlussklemmen mit der Leiterplatte verbunden. Innerhalb des Messmoduls erfolgt die Signalverarbeitung sowie die Bereitstellung der Versorgungsspannung für die Sende- und Empfangseinheit. Das aufbereitete Messsignal wird anschließend über einen Einbaustecker mittels eines 3-poligen Kabels zu einem 9-poligen D-Sub-Stecker geführt und in den Dewesoft-Datenlogger eingespeist. Über diese Verbindung werden neben dem analogen Messsignal ebenfalls die gemeinsame Masse sowie die 12-V-Versorgungsspannung bereitgestellt, sodass eine zentrale Energieversorgung und Datenerfassung über den Datenlogger realisiert wird. Eine detaillierte Darstellung des vollständigen Schaltplans einschließlich der konkreten Verschaltung, sowie die Einbindung in die Messsoftware (Dewesoft X) ist in Anhang B dokumentiert.

¹⁶Hersteller: Dewesoft Typ: DEWE-43A V23-1

5.3 Mechanische und konstruktive Verbesserungen

5.3.1 Weiterentwicklung der Diodengehäuse

Die Diodengehäuse der ersten Version des Messsystems wiesen mehrere konstruktive Schwachstellen auf, die im Rahmen der Weiterentwicklung adressiert wurden. Die Gehäuse der LEM V1 waren aus eloxiertem Aluminium gefertigt. Aus [46] geht hervor, dass gemäß Pinbelegung 1 das Gehäuse der Laserdiode mit der positiven Versorgungsspannung verbunden ist. Beschädigungen der Aluminiumoxidschicht des eloxierten Baugruppengehäuses des LEM V1 konnten somit zu einem unerwünschten Kriechstrom im Messsystem oder im Worst-Case-Fall zu einem Kurzschluss führen. Dies stellt eine mögliche Erklärung für die in Abschnitt 4.2.1 beschriebenen Signalinstabilitäten des LEM V1 dar. Auch das Gehäuse der Detektoreinheit musste angepasst werden, da infolge des in Abschnitt 5.4.1 beschriebenen Wechsels der Photodiode der verfügbare Bauraum nicht mehr ausreichend dimensioniert war. Die Detektoreinheit wurde als Einschublösung für das optimierte Aluminiumprofil (siehe Abschnitt 5.3.2) ausgeführt. Durch das direkte Einschleiben in die Profilvernut wurde eine reproduzierbare Positionierung entlang der optischen Achse realisiert. Die weiterentwickelte Sendereinheit ist so ausgelegt, dass sie direkt auf dem verwendeten Stativkopf montiert werden kann (siehe Abschnitt 5.3.3). Zusätzlich wurde die mechanische Aufnahme der auf den DIN-Einbausteckern verlöteten Dioden konstruktiv überarbeitet. Die Diodeneinheit wird auf einer separaten Montageplatte (rückseitiges Deckelelement) installiert, welche mit dem Baugruppengehäuse verschraubt ist. Für die Verschraubung wurden Gewindeeinschmelzhülsen eingesetzt, da additiv gefertigte Gewinde in den Baugruppengehäusen nach mehrfachen Einschraubvorgängen verschleifen können. Die Abbildung 5.2 zeigt die schematische Darstellung der Detektor- und Senderbaugruppe mit den zugehörigen Diodenaufnahmen. Durch diese Maßnahme wird eine verschleißarme und wartungsfreundliche Montage ermöglicht. Weitere konstruktive Anpassungen betrafen die Linsenhalteraufnahmen. Diese können vor die jeweiligen Dioden geschraubt werden und ermöglichen die Positionierung einer optischen Komponente unmittelbar vor der Diode. Vor der Sendereinheit wurde mit diesem System ein antireflexionsbeschichtetes Schutzglas [50] positioniert. Dieses erfüllt zwei grundlegende Funktionen: Erstens dient es dem mechanischen Schutz des Kollimators der Laserdiode (Kunststofflinse) sowie dem Schutz vor Verschmutzungen. Zweitens führt die Reduktion optischer Rückreflexionen zu einem geringeren Intensitätsrauschen und einer stabileren Emissionsleistung der Laserdiode [50]. Die weiterentwickelte Sender- und die Detektoreinheit sind jeweils mit installiertem Linsenhalter in Abbildung 5.2 bzw. Abbildung 5.4 dargestellt.

Da der Weiterentwicklungsprozess eng mit Prototyping verbunden war, wurden die Diodengehäuse des LEM V2 additiv¹⁷ gefertigt. Der verwendete Werkstoff ist thermoplastisches Polyethylenterephthalat mit Glykolmodifizierung (PETG). Als elektrisch isolierender Werkstoff stellt PETG eine elektrische Trennung zwischen Diodengehäuse und mechanischer Struktur sicher und erhöht damit die elektrische Sicherheit der Baugruppe. PETG weist eine Formstabilität bis 70 °C auf und ist somit für den angestrebten Einsatz im Temperaturbereich bis 50 °C geeignet. Die technischen Zeichnungen der Baugruppengehäuse sowie die .3mf Projektdateien, welche für die

¹⁷3D-Drucker: Hersteller: Creality Typ: K2 Pro

Die Bauteile wurden im Fused Filament Fabrication (FFF) Verfahren gefertigt.

additive Fertigung der Baugruppen benötigt werden, können in Anhang C eingesehen und abgerufen werden.

(a) Detektorbaugruppe

(b) Senderbaugruppe

Abbildung 5.1.: Diodenbaugruppen des LEM V2

Abbildung 5.2.: Weiterentwicklung der Detektoreinheit - Direktmontage auf dem Aluminiumprofil - integrierte Linsenhalteraufnahme mit installiertem Linsenhalter

5.3.2 Optimierung des Aluminiumprofils

Um eine bessere mechanische Steifigkeit des Messsystems zu erreichen, erfolgte ein Wechsel des verwendeten Aluminiumprofils. Das eingesetzte ITEM Leichtprofil 6 [51] wurde durch das ITEM Standardprofil 6 [52] ausgetauscht. Beide Profile weisen dasselbe Außenmaß (30 mm · 30 mm) und dieselbe Nutengeometrie (Linie 6) auf. Abbildung 5.3 zeigt die beiden Querschnittsgeometrien der Aluminiumprofile. Durch den Wechsel konnten die mechanischen Eigenschaften (Biege- und Torsionsfestigkeit) verbessert und somit die Stabilität der optischen Achse erhöht werden. In Tabelle 5.1 ist ein Vergleich der mechanischen Kennwerte beider genutzten Aluminiumprofile dargestellt.

Abbildung 5.3.: Darstellung des Querschnitts der Aluminiumprofile [51, 52]

Tabelle 5.1.: Vergleich der mechanischen Eigenschaften der Aluminiumprofile [51, 52]

Kenngröße	Einheit	Profil 6 leicht	Profil 6 standard
Gewicht	kgm^{-1}	0.93	1.26
Querschnittsfläche	cm^2	3.43	4.67
Flächenträgheitsmoment	cm^4	2.90	4.15
Torsionsflächenträgheitsmoment	cm^4	0.30	0.41
Widerstandsmoment	cm^3	1.94	2.77

5.3.3 Optimierung der Justageeinheit

Zur Verbesserung der Justiermöglichkeiten wurde ein Stativkopf mit Feineinstellung [53] auf dem Aluminiumprofil montiert. Dieser ist in Abbildung 5.4 abgebildet. Die Montage erfolgte über zwei Zylinderkopfschrauben mit metrischen M6 Gewinde. Über diesen kann der Laserstrahl biaxial (y- und z-Koordinate), mittels Rändelschrauben zur Photodiode ausgerichtet werden. Über ein zweites Paar Rändelschrauben kann der Schlitten des Stativkopfes versatzarm arretiert werden. Somit ist eine Feineinstellung des Laserstrahls gewährleistet und das Risiko des Laserlichteinfalls

für den Bediener reduziert.

In der beschriebenen Konfiguration beträgt die optische Weglänge (L) zwischen Sender- und Detektoreinheit des LEM V2 0.81 m.

Abbildung 5.4.: Senderbaugruppengeräte montiert auf dem Stativkopf mit Feineinstellung

5.3.4 Minimierung des Wärmeeintrags

Zur Minimierung des Wärmeeintrags auf das Aluminiumprofil wurde dieses mit einer ROCKWOOL Rohrschale aus kaschierter Steinwolle der 800er Serie [54] isoliert. Diese hat einen Innendurchmesser von 35 mm und eine 20 mm starke Dämmung. Die wichtigsten Kenndaten der verwendeten Rohrschalung sind in Tabelle 5.2 dargestellt.

Tabelle 5.2.: Kennwerte der Rohrschalungswärmedämmung [54]

Kenngröße	Einheit	Beschreibung/Messwert	Norm
Brandverhalten	A2 _{L-s1} , d0	nichtbrennbar	DIN EN 13501-1
Schmelzpunkt	°C	> 1000	DIN 4102-12
Anwendungstemperatur	°C	Steinwolleseite bis 250	
	°C	Aluminiumseite bis 80	
Wärmeleitfähigkeit	W(mK) ⁻¹	0.035	
spez. Wärmekapazität	kJ(kgK) ⁻¹	0.84	

Durch die Rohrschalenisolierung soll ein geringerer Wärmeeintrag auf das Aluminiumprofil realisiert werden. Zusätzlich wurde die Isolierung aluminiumkaschiert ausgeführt, um auch radiative Wärmeeinträge zu verringern. Ziel der Isolierung ist es, die Ausbildung ausgeprägter Temperaturgradienten im Profil zu vermeiden und damit thermisch induzierte Verformungen des Aluminiumprofils sowie den damit verbundenen Versatz der optischen Achse zu minimieren.

5.4 Optische und thermische Optimierung

5.4.1 Optimierung der genutzten Dioden

Die in LEM V1 eingesetzte Laserdiode (vgl. Abschnitt 4.1.1) wurde im Rahmen der Weiterentwicklung unverändert weiterverwendet. Die Diode verfügt in Kombination mit der verwendeten Ansteuerplatine bereits über eine automatische Leistungsregelung (APC), wodurch die optische Ausgangsleistung bei steigenden Temperaturen weitgehend konstant gehalten wird. Da die Bestimmung der Transmission unmittelbar vom Verhältnis der detektierten Strahlungsintensitäten abhängt, ist eine stabile Referenzleistung essenziell für robuste und reproduzierbare Messergebnisse. Vor dem Hintergrund der Zielsetzung eines kosteneffizienten und skalierbaren Low-Cost-Messsystems wurde daher bewusst auf einen Austausch des handelsüblichen und gut verfügbaren Lasers verzichtet. Die senderseitigen Optimierungsmaßnahmen konzentrierten sich folglich auf konstruktive und optische Anpassungen des Baugruppengehäuses. Der in LEM V2 genutzte Detektor ist wie in LEM V1 eine Silizium Photodiode der Firma Edmund Optics GmbH. Die Photodiode wird im photoleitenden Betrieb bei einer Vorspannung von 5 V betrieben. Diese ist, anders als die bei LEM V1 genutzte PD, nicht auf die Empfindlichkeit des menschlichen Auges angepasst. Die maximale spektrale Empfindlichkeit (S_λ) beträgt 0.65 AW^{-1} bei einer Wellenlänge von 970 nm [55]. In Abschnitt 4.4.1 wurde mittels geometrischer Analyse des Laserspots bei Erwärmung gezeigt, dass die thermische Drift, hauptursächlich durch eine Fehlanpassung zwischen expandierendem Strahlprofil und in LEM V1 genutzter Detektoreinheit verursacht wird. Als limitierende Eigenschaft ist hier die photosensitive Fläche der PD zu nennen. Diese war, für die bei gewünschter Anwendung (Brandversuche) auftretende thermisch induzierte Flächenzunahme des Laserspots und bei thermomechanischer Ablenkung des Laserstrahls, zu gering dimensioniert. Deshalb erfolgte bei der Weiterentwicklung des LEMs ein Wechsel zur PD LEM V2 [55]. Diese ist mit einer bestrahlungsempfindlichen Fläche von 44.0 mm^2 [55] besser an die Anwendung angepasst. Die Abbildung 5.5 zeigt den Vergleich der in LEM V1 und LEM V2 genutzten Photodioden.

Abbildung 5.5.: Vergleich der eingesetzten Photodioden: LEM V1 (links) und LEM V2 (rechts)

Die Photodioden unterscheiden sich deutlich in der Größe ihrer photosensitiven Fläche, wobei die PD LEM V2 eine um den Faktor ≈ 2.5 x größere Seitenlänge als die PD LEM V1 aufweist.

In Abbildung 5.6 ist erneut die Laserspotexpansion dargestellt. Durch die größere photosensitive Fläche bietet PD LEM V2 einen ausreichenden Puffer, um sowohl das Flächenwachstum als auch den Zentrumsdrift des Laserstrahls vollständig aufzufangen. Es ist zu erkennen, dass der Laserspot über den gesamten untersuchten Versuchsbereich innerhalb der Detektorfläche verbleibt. Somit ermöglicht die großflächige Auslegung einen effektiven Beitrag zur Entkopplung des Messsignals von ggf. weiterhin auftretenden mechanischen Instabilitäten des Messsystems.

Abbildung 5.6.: Entwicklung des Laserstrahlprofils bei thermischer Belastung in Schritten von 2 K. Dargestellt ist die Laserstrahlgeometrie (rot gefüllt) im Vergleich zur nominellen Datenblatt-Spezifikation (magenta). Der Referenzrahmen markiert die Abmessungen der Photodetektorflächen für LEM V1 (blau gestrichelt, 7.45 mm²) und LEM V2 (orange gestrichelt, 44.0 mm²).

Ein weiterer positiver Aspekt beim Einsatz der PD LEM V2 ist, dass die spektrale Empfindlichkeit der PD im Bereich der thermisch induzierten Wellenlängenverschiebung des emittierten Lichtspektrums der Laserdiode monoton steigend ist. In Abbildung 5.7 ist der Vergleich der spektralen Empfindlichkeiten, in Abhängigkeit der Wellenlänge der eingesetzten Photodioden, dargestellt. In Abschnitt 4.4.1 wurde gezeigt, dass mit zunehmender Temperatur die Strahlungsleistung der LD abnimmt. Durch den Anstieg der spektralen Empfindlichkeit der PD LEM V2 bei zunehmender Wellenlänge, wird ein Teil dieser Verlustleistung kompensiert.

Abbildung 5.7.: Vergleich der spektralen Empfindlichkeiten der eingesetzten Photodioden

Die Abbildung 5.8 vergleicht die theoretischen temperaturabhängigen Signalverläufe der LD-PD-Kombinationen der LEMs im rauchfreien Zustand. Die Signalverläufe sind auf 20 °C normiert und stellen die Änderung des Photodiodensignals infolge einer Erwärmung des Messsystems (LD) dar. Das auf die Referenztemperatur T_{ref} normierte Signal $S_{\text{norm}}(T)$ berechnet sich aus der spektralen Überlagerung der Laseremission und der Detektorempfindlichkeit:

$$S_{\text{norm}}(T) = \frac{\int L(\lambda, T) \cdot R(\lambda) d\lambda}{\int L(\lambda, T_{\text{ref}}) \cdot R(\lambda) d\lambda} \quad (5.2)$$

Hierbei repräsentiert $L(\lambda, T)$ die temperaturabhängige spektrale Leistungsdichte der Laserdiode (siehe Abschnitt 4.4.1). Diese wird bei der Referenztemperatur durch ein Gauß-Profil mit einer Zentrumswellenlänge von 636 nm und einer Halbwertsbreite (FWHM) von 4.8 nm beschrieben, wobei sowohl die Abnahme der Gesamtleistung als auch der Wellenlängendrift berücksichtigt werden. $R(\lambda)$ beschreibt die spektrale Responsivität der Photodiode aus Abbildung 5.7.

Für die LEM V1-Kombination ergibt sich ein theoretischer Signalverlust von $-0.1969 \% \text{ K}^{-1}$. Dieser vergleichsweise hohe Verlustkoeffizient resultiert aus der Kombination der temperaturabhängigen Leistungsabnahme der LD und der in Abbildung 5.7 dargestellten Empfindlichkeitscharakteristik der PD LEM V1. Im Gegensatz dazu führt die Kombination der in LEM V2 eingesetzten Komponenten zu einem deutlich niedrigeren theoretischen Verlustkoeffizienten von $-0.0365 \% \text{ K}^{-1}$. Weiterhin werden die ermittelten Messdaten einer Messkampagne des LEM V2-Gesamtmesssystems dargestellt. Die Datenerhebung erfolgte analog zum beschriebenen Vorgehen in Abschnitt 4.4. Über eine Temperaturdifferenz von 30 K wurde ein Transmissionsverlust von rund 1.2 % registriert. Der ermittelte Signalverlust beträgt $-0.034 \% \text{ K}^{-1}$. Die experimentellen Daten zeigen eine sehr gute Übereinstimmung mit dem prognostizierten Drift der theoretischen Betrachtung.

Abbildung 5.8.: Vergleich der temperaturbedingten Signaländerungen für LEMV1 und LEMV2 (normiert auf 20 °C). Gezeigt ist der theoretische Einfluss der Wellenlängendrift auf das Messsignal im Vergleich zur reinen Laserleistung (schwarz gestrichelt). Die roten Punkte zeigen experimentelle Validierungsdaten für LEMV2 (n = 3).

Zur Untersuchung der Temperaturstabilität der in LEM V2 eingesetzten Photodiode wurden die in Abschnitt 4.4 beschriebenen Erwärmungsversuche in analoger Weise auf die weiterentwickelte Detektoreinheit übertragen. Hierzu wurde die Empfängereinheit kontrolliert mittels Heißluftgebläse erwärmt, während das Transmissionssignal kontinuierlich erfasst wurde. Die in Tabelle 5.3 dargestellten Messergebnisse zeigen eine temperaturabhängige Veränderung des erfassten Transmissionssignals der weiterentwickelten Detektoreinheit.

Tabelle 5.3.: Gemittelte gemessene Transmission in Abhängigkeit von der Gehäusetemperatur (n = 3)

Temperatur [°C]	Transmission [%]	Standardabweichung [%]
20	99.85	0.01
30	99.33	0.05
40	98.86	0.01
50	98.92	0.25
60	98.84	0.38

Ausgehend von einer Anfangstemperatur von 17.5 °C wurde die Photodiode schrittweise erwärmt. Mit zunehmender Gehäusetemperatur ist eine Reduktion der gemessenen Transmission erkennbar. Während bei 20 °C ein Mittelwert von 99.85 % erfasst wurde, sinkt dieser bei 40 °C auf 98.86 %. Im Weiteren Temperaturbereich bis 60 °C verbleibt das Signal auf einem ähnlichen Niveau um etwa 98.8 - 98.9 %. Insgesamt ergibt sich über den untersuchten Temperaturbereich

eine Abnahme der gemessenen Transmission um rund einen Prozent. Die Standardabweichungen liegen bis 40 °C auf niedrigem Niveau und steigen bei höheren Temperaturen an.

Der beobachtete Signalverlust von rund 1 % im untersuchten Temperaturbereich ist als gering einzuschätzen. Im Vergleich zu den zuvor analysierten thermischen Einflussgrößen liefert der gemessene Transmissionsverlust bei Erwärmung der Photodiode lediglich einen geringen Beitrag zur thermischen Gesamtdrift des Messsystems. Der thermisch induzierte Verlust des Transmissionsignals bei isolierter Erwärmung der PD fällt deutlich geringer aus als der thermisch induzierte Leistungsverlust der LD sowie der Transmissionsverlust des Gesamtmesssystems bei isolierter Erwärmung der LD. Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass die thermisch induzierte Drift der Detektoreinheit unter den untersuchten Bedingungen keinen dominanten Einfluss auf das Messsignal des Systems ausübt.

Eine thermische Belastung des Gesamtmesssystems zur Quantifizierung der Wirksamkeit der Weiterentwicklung des LEM konnte im Rahmen der Laboruntersuchungen nicht realisiert werden. Die in Abschnitt 4.4 und Abschnitt 5.4 durchgeführten Messkampagnen beschränkten sich daher auf eine isolierte Erwärmung einzelner Systemkomponenten. Unter realen Einsatzbedingungen (Brandversuche) sind hingegen sowohl Sender- als auch Detektoreinheit erhöhten Temperaturen ausgesetzt. Eine Untersuchung des thermischen Verhaltens des Gesamtsystems unter praxisnahen Bedingungen erfolgt daher im Rahmen der Feldvalidierung des LEM V2 (siehe Abschnitt 6.3).

5.4.2 Reduzierung des Fremdlichteinfalls

Um die in Abschnitt 4.5 dargestellten Einflüsse eines Fremdlichteinfalls auf die Detektorfläche der PD zu minimieren, wurden bei der Weiterentwicklung des LEM zwei Anpassungen der Detektoreinheit vorgenommen. Zunächst wurde ein Tubus (Linsenhalter inklusive Linsenhalteraufnahme) vor der Detektoreinheit installiert. Die Baugruppe ist in Abbildung 5.2 abgebildet. Durch den Tubus wird der Raumwinkel des einfallenden Lichts geometrisch begrenzt. Dies ist aufgrund der vergrößerten photosensitiven Fläche der PD in LEM V2 von besonderer Bedeutung. Weiterhin wurde der Einsatz eines schmalbandigen Bandpassfilters (BPF) erprobt [56]. Die Leistungsparameter des BPF sind in Tabelle 5.4 dargestellt.

Tabelle 5.4.: Leistungsparameter des Bandpassfilters [56]

Parameter	Symbol	Einheit	Wert
Zentralwellenlänge	ZWL	nm	640 ± 2
Halbwertsbreite	FWHM	nm	10 ± 2
Peak-Transmission	T_{\max}	%	$\geq 85 - 90$
Optische Dichte	OD	-	4
Blockungsbereich	λ_{block}	nm	typ. 200 - 1100
Filtertyp	-	-	dielektrischer Interferenz-BPF
Durchmesser	D	mm	12.5

Der Bandpassfilter wurde so gewählt (geometrische Dimensionen), dass eine Installation im gewählten Linsenhalter möglich ist. Der Einsatz des Bandpassfilters minimiert zwar effektiv den Fremdlichteinfluss, induziert jedoch eine kritische Temperaturabhängigkeit im Messsystem. Wie in Abschnitt 4.4.1 veranschaulicht und in Abbildung 5.9 für 20 °C, 35 °C und 55 °C dargestellt, erfährt die Laserdiode mit steigender Temperatur eine deutliche Rotverschiebung des emittierten Wellenlängenspektrums. Durch den Redshift wandert das Emissionsmaximum sukzessive in das Transmissionsfenster des Bandpassfilters, was zu einem stark nichtlinearen Signalverlauf führt. So steigt das detektierte Signal im Bereich von 20 °C bis ca. 40 °C fälschlicherweise um 40 % an. Betrachtet man die Extremfälle in Verbindung der angegebenen Toleranzen des BPF ist der Anstieg des Signals sogar noch deutlich höher (ca. 75 % bei 50 °C). In der Konsequenz ist eine zuverlässige Extinktionsmessung mit diesem Aufbau ohne aufwendige Kompensationsalgorithmen nur unter konstanten thermischen Umgebungsbedingungen realisierbar.

Ein weiterer Punkt, der bei der Verwendung des BPF auftrat, war die Reflexion des Laserstrahls im Filter. Diese führte dazu, dass der Bediener wieder dem Risiko eines Laserlichteinfalls bei der Justierung der Sendereinheit ausgesetzt wurde.

Durch die identifizierten Schwachstellen eines Bandpassfiltereinsatzes wurde dieser im weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht mehr berücksichtigt.

Abbildung 5.9.: Links: Spektrale Verschiebung der Laseremission relativ zum Filterfenster bei Temperaturerhöhung. Rechts: Der resultierende modellierte Signalverlauf (grün). Der Filtereffekt überkompensiert den natürlichen Leistungsabfall des Lasers (grau gestrichelt) massiv. Das hellgrüne Band zeigt die zusätzliche Unsicherheit durch Filtertoleranzen (± 2 nm).

Mit LEM V2 wurden die in Abschnitt 4.5 beschriebenen Versuche zur Quantifizierung des Fremdlichteinflusses wiederholt. In Abbildung 5.10 ist der Vergleich der Ergebnisse zwischen LEM V1 und LEM V2 dargestellt. Auffällig sind die unterschiedlichen Sensitivitäten der Versionen. Während mit LEM V1, wie in Abschnitt 4.5 ausführlich beschrieben, bereits bei moderater Beleuchtungsstärke ein hoher Signalanstieg verzeichnet wird, weist LEM V2 eine deutlich höhere Robustheit gegenüber Fremdlicht auf. Der maximale Signalanstieg bei LEM V2 beträgt 1.09 % bei einer Beleuchtungsstärke von ca. 1390 lux. Diese differenzierte Störanfälligkeit kann nicht nur auf die konstruktiven Verbesserungen von LEM V2 zurückgeführt werden. Ein wei-

terer Einflussfaktor ist die spektrale Responsivität der eingesetzten Photodioden im Verhältnis zum Emissionsspektrum der Störquelle. Die zur Untersuchung eingesetzten LED-Scheinwerfer¹⁴ emittieren primär im sichtbaren Wellenlängenbereich zwischen 450 nm und 550 nm. Wie aus Abbildung 5.7 hervorgeht, weist die Photodiode der LEM V1 in diesem Bereich ihre maximale spektrale Empfindlichkeit auf. Das kurzwellige Fremdlicht der LEDs wird von diesem Detektor somit hocheffizient in einen zusätzlichen Photostrom umgewandelt, der das Lasersignal überlagert und die scheinbare Transmission steigen lässt. Im Gegensatz dazu ist die Photodiode der Variante LEM V2 im Bereich zwischen 450 nm und 550 nm signifikant unempfindlicher. Da ihr Sensitivitätsmaximum im infraroten Bereich bei ca. 970 nm liegt, wirkt die Diode gegenüber dem sichtbaren Spektrum der LED-Störquelle wie ein Filter. Daraus resultiert bei LEM V2 ein weitaus geringerer Störstrom, was die beobachtete Stabilität des Messsignals erklärt. Die im Versuch mit LED-Lichtquellen beobachtete Überlegenheit der Variante LEM V2 ist somit auch auf das Emissionsspektrum der Störquelle (450 nm bis 550 nm) zurückzuführen. Bei einer Änderung des Fremdlichtspektrums, beispielsweise durch Sonneneinstrahlung, würde sich das Fehlerbild voraussichtlich umkehren. Sonnenlicht weist eine hohe Bestrahlungsstärke im NIR-Bereich auf, in dem die Photodiode der LEM V2 ihr Empfindlichkeitsmaximum von 970 nm besitzt. Im Vergleich dazu sinkt die Responsivität der LEM V1-Diode oberhalb von 700 nm rapide ab. Zusätzlich begünstigt die vergrößerte aktive Detektorfläche des LEM V2 grundsätzlich eine erhöhte Sensitivität gegenüber einfallendem Fremdlicht.

Abbildung 5.10.: Einfluss der Umgebungsbeleuchtungsstärke auf die gemessene Transmission für LEM V1 und LEM V2

5.4.3 Prototyp LEMV2 mit Beamsplitter

Ein weiterer Ansatz der Weiterentwicklung des Messsystems bezieht sich auf eine senderseitige Erweiterung zur Referenzmessung der emittierten Strahlungsleistung. Obwohl die genutzte Laserdiode über eine automatische Leistungsregelung (APC) verfügt, wurde in Kapitel 4 gezeigt,

dass temperaturbedingte Effekte nicht vollständig kompensiert werden können. Insbesondere bei zunehmenden Gehäusetemperaturen kommt es zu Änderungen des erforderlichen Laserdiodenstroms sowie zur spektralen Verschiebung der Emission, welche in Kombination mit der Empfindlichkeitscharakteristik der Photodiode einen potentiellen Einfluss auf das detektierte Transmissionssignal nehmen. Zur experimentellen Untersuchung dieser senderseitigen Einflussgrößen wurde ein prototypischer Aufbau realisiert, bei dem ein nicht polarisierender Strahlteilerwürfel (Beamsplitter) mit einem Verhältnis von 70 % Transmission und 30 % Reflexion direkt in den Strahlengang integriert wurde [57]. Der transmittierte Anteil der Strahlung wird weiterhin zur Detektoreinheit (folgend: Analysephotodiode (APD)) geführt, während der reflektierte Anteil auf eine, in der Sendereinheit installierte Photodiode (folgend: Monitorphotodiode (MPD)) geleitet wird. Die integrierte Photodiode wirkt als Monitorphotodiode und ist vom gleichen Bautyp wie die in der Detektoreinheit verbaute Diode. In Abbildung 5.11 wird der Prototyp der Sendereinheit mit integrierten Beamsplitter dargestellt.

(a) Frontansicht

(b) Seitenansicht

Abbildung 5.11.: Prototyp LEM V2 mit integrierten Strahlteiler und Monitorphotodiode

Durch diese messtechnische Anordnung wird eine kontinuierliche Referenzmessung der aktuell emittierten Strahlungsintensität ermöglicht. Änderungen der Laserleistung können somit unabhängig von der Transmission innerhalb der optischen Weglänge erfasst werden. Daraus ergibt sich die Möglichkeit einer softwareseitigen Kompensation des auftretenden Intensitätsverlustes. Die korrigierte Transmission kann unter Einbeziehung der Monitorphotodiode durch folgende Beziehung beschrieben werden:

$$T_{\text{korr}} = \frac{I_{\text{APD}}}{I_{\text{APD},0}} \cdot \frac{I_{\text{MPD},0}}{I_{\text{MPD}}} \quad (5.3)$$

Hierbei beschreibt I_{APD} das aktuell detektierte Signal der Detektoreinheit und I_{MPD} das simultan erfasste Signal der Monitorphotodiode. Die Größen $I_{\text{APD},0}$ und $I_{\text{MPD},0}$ entsprechen den jeweiligen Referenzwerten im rauchfreien Zustand. Durch die zusätzliche Normierung mit dem

Signal der Monitorphotodiode wird die aktuell emittierte Strahlungsleistung der Laserdiode berücksichtigt.

Nimmt die Laserleistung infolge einer Erwärmung des Baugruppengehäuses ab, reduzieren sich sowohl I_{APD} als auch I_{MPD} . Während dies ohne Korrektur zu einer scheinbaren Erhöhung der gemessenen Transmission führen würde, kompensiert der Quotient $\frac{I_{MPD,0}}{I_{MPD}}$ diesen Effekt, sodass die korrigierte Transmission weitgehend unabhängig von der Leistungsänderung der Laserdiode bleibt. Analog zeigt sich bei einer Abkühlung der Laserdiode ein gegenläufiges Verhalten der Signalgrößen, welches durch die beschriebene Normierung ebenfalls kompensiert wird.

Der Prototyp stellt damit eine konzeptionelle Erweiterung des Grundsystems dar und dient der Untersuchung senderseitiger Einflussmechanismen unter thermischer Belastung. Eine Laborvalidierung des Prototyps wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht durchgeführt. Die messtechnische Leistungsfähigkeit wurde stattdessen direkt in den in Abschnitt 6.3 beschriebenen Feldversuchen untersucht.

5.5 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Ein wesentlicher Aspekt der vorliegenden Arbeit besteht in der Entwicklung eines kosteneffizienten Lichtextinktionsmesssystems. Dabei sollen vorrangig einfach beschaffbare, kostengünstige und handelsübliche Komponenten eingesetzt werden. Im Anforderungsprofil (vgl. Abschnitt 5.1) wurde daher festgelegt, dass die Kosten einer Messstrecke einen Betrag von 1000 € nicht übersteigen sollen. Neben der messtechnischen Leistungsfähigkeit des Systems stellt, im Kontext der Arbeit, somit auch die Wirtschaftlichkeit eine zentrale Rolle bei der Systementwicklung.

Für die nachfolgende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung werden ausschließlich die Materialkosten der für die jeweilige Baugruppe erforderlichen Komponenten berücksichtigt. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten pro Baugruppe inklusive der Einzelpositionen, Hersteller, Artikelnummer und Bezugsquelle kann in Anhang A abgerufen werden. Nicht betrachtet werden Entwicklungskosten, Kosten der Messperipherie (z. B. analoges Datenerfassungssystem), Anschaffungskosten der Geräte zur additiven Fertigung (3D-Drucker) sowie Personalkosten. Ziel der Kostenbetrachtung ist die Abschätzung der reinen Systemkosten pro Messstrecke.

Die Kosten pro Messstrecke des Laserextinktionsmesssystems sind in Tabelle 5.5 dargestellt.

Tabelle 5.5.: Kostenübersicht pro Baugruppe des LEM V2

Baugruppe	Kosten [€]	Anteil [%]
Messmodul	31.84	6.29
Detektoreinheit	144.84	28.60
Sendereinheit	257.91	50.94
Anschluss Messtechnik	15.44	3.05
Mechanik	56.33	11.12
Σ Standardversion	506.36	100.00

Aus der Kostenübersicht ergibt sich für die Standardversion des weiterentwickelten LEM V2 ein Gesamtpreis von 506.36 €. Damit liegt das entwickelte Messsystem deutlich unter der definierten Kostengrenze von 1000 € pro Messstrecke. Selbst bei Berücksichtigung optionaler Erweiterung der Sender- und Detektoreinheit mit z. B. einer Temperaturüberwachung der Sender- und Detektoreinheit (+ 111.90 €) bleibt das System deutlich innerhalb des vorgegebenen Kostenrahmens. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zeigt somit, dass das entwickelte LEM V2 die Zielsetzung eines Low-Cost-Messsystems erfüllt.

6 Experimentelle Validierung

6.1 Messtechnische Voruntersuchungen

Bereits in Abschnitt 4.2 wurde gezeigt, dass es bei der Verwendung von PMMA-Grauwertfiltern zu erheblichen Abweichungen zwischen Herstellerangabe und gemessener Transmission kommt. Die vom Hersteller angegebenen Transmissionswerte beziehen sich in der Regel auf spektral breitbandige (polychromatische) Messungen unter Verwendung einer Weißlichtquelle. Dies wird auch durch den beschriebenen geringeren Unterschied zwischen Herstellerangabe und Messwert bei der Transmissionsmessung mittels Maurer¹¹ bestätigt [3]. Die Herstellerangabe der Transmission muss somit nicht für das schmalbandig emittierte Wellenlängenspektrum der im LEM verwendeten LD gültig sein.

Vor dem Hintergrund der Wellenlängenabhängigkeit der Transmission der Grauwertfilter ist daher vor dem Einsatz der Filter zur Kalibrierung des LEM eine wellenlängenspezifische Betrachtung erforderlich. Im Anhang von [3] sind spektrale Transmissionsverläufe einiger der eingesetzten PMMA-Materialien dargestellt. Aufgrund der geringen Auflösung dieser Darstellungen ist jedoch keine hinreichend genaue quantitative Bestimmung des Transmissionsgrades bei $\lambda = 638$ nm möglich. Im Rahmen eines Vorversuchs wurden deshalb die Transmissionseigenschaften der PMMA-Grauwertfilter am Mikrostrukturzentrum (MSZ) der OvGU mittels eines optischen Spektrometers¹⁸ untersucht. Ziel des Vorversuchs war die Identifikation geeigneter Referenz-Grauwertfilter, mit denen das LEM kalibriert werden kann. Die Auswahl geeigneter PMMA-Grauwertfilter erfolgte dabei nicht ausschließlich auf Grundlage der Übereinstimmung zwischen Herstellerangabe und dem im Spektrometer ermittelten Transmissionswert bei $\lambda = 638$ nm. Zusätzlich wurde der spektrale Verlauf der Transmission im unmittelbaren Wellenlängenbereich um die Emissionswellenlänge der LD analysiert. Hierbei wurde insbesondere auf einen möglichst geringen spektralen Gradienten der Transmission geachtet. Ein annähernd konstanter Verlauf reduziert die Sensitivität gegenüber temperaturbedingten Verschiebungen der Emissionscharakteristik der LD. Die in Abbildung 6.1 dargestellten Verläufe der wellenlängenabhängigen Transmission verdeutlichen, dass sich die untersuchten PMMA-Grauwertfilter im Bereich der emittierten ZWL der LD sowohl hinsichtlich ihres Transmissionsniveaus als auch im Verlauf unterscheiden. Einige der Filter weisen im betrachteten Wellenlängenbereich eine ausgeprägte Änderung des Transmissionswertes auf (z. B. 3C01), während andere einen nahezu konstanten Verlauf aufweisen (z. B. 0A000).

¹⁸Das an der OvGU vorhandene optische Spektrometer ist ein Zweistrahl-Spektrometer des Typs UV-3100 des Herstellers Shimadzu. Mit dem Spektrometer können Transmissions- und Reflexionsmessungen im ultravioletten, sichtbaren und nahen infraroten Spektralbereich durchgeführt werden. Die Messungen erfolgen mit einer Halogen- und einer Deuteriumlampe als Strahlungsquellen sowie einem Photomultiplier-Detektor (UV/VIS) und einem Bleisulfid (PbS)-Detektor (NIR). Transmissionsmessungen sind im Wellenlängenbereich von 190 nm bis 3200 nm möglich, während Reflexionsmessungen im Bereich von 240 nm bis 800 nm durchgeführt werden können. Das Gerät erlaubt eine hohe spektrale Auflösung von bis zu 0.1 nm bei 340 nm [58].

Abbildung 6.1.: Spektraler Transmissionsverlauf der PMMA-Grauwertfilter (Auflösung = 1 nm)

Auf Grundlage der ersten Messreihe wurden die PMMA-Grauwertfilter mit den Platten-IDs 0A000, 7A670, 7C22, 7C82, 8A570 und 7C83 als geeignete Referenzfilter für die Kalibrierung des LEM identifiziert. Diese Filter decken unterschiedliche Transmissionsniveaus ab und weisen im Bereich der Zentralwellenlänge nur geringe spektrale Steigungen beziehungsweise Gefälle auf. Zur weiterführenden Analyse wurde in einer zweiten Messreihe der spektroskopisch zu vermessende Bereich weiter verringert (630 - 650 nm) und die Auflösung erhöht (0.1 nm). Die Ergebnisse der zweiten Messkampagne sind in Tabelle 6.1 dargestellt.

Tabelle 6.1.: Ergebnisse der Transmissionsmessung der PMMA-Grauwertfilter für $\lambda = 638$ nm ($n = 3$; Auflösung = 0.1 nm)

Bezeichnung (Platten-ID)	Farbe	Transmission τ [%]			Differenz $\Delta\tau$ [%] (Quelle - gemessen)
		(Quelle)	($\bar{\tau}_{\text{meas.}}$)	(σ)	
0A000	farblos	92	91.91	0.15	0.09
7A670	grau	71	70.21	0.06	0.79
7C22	umbra	55	60.66	0.06	-5.66
7C82	grau	49	55.21	0.28	-6.21
8A570	braun	14	23.64	0.01	-9.64
7C83	grau	21	18.48	0.03	2.52

Die ermittelten Transmissionswerte der PMMA-Grauwertfilter zeigen deutliche Abweichungen zu den Herstellerangaben. Die Messdaten weisen jedoch eine geringe Standardabweichung (σ) auf. Somit kann im Bereich von $\lambda = 638$ nm von einem stabilen, spektroskopisch bestimmten Transmissionswert der PMMA-Grauwertfilter ausgegangen werden.

Im Bereich des thermisch induzierten Redshifts der LD zeigt sich, dass die Transmissionsverläufe der PMMA-Grauwertfilter im betrachteten Wellenlängenintervall näherungsweise durch lineare Funktionen beschrieben werden können. Für eine vollumfängliche Kalibrierung können grundsätzlich alle spektral charakterisierten Filter eingesetzt werden, da diese unterschiedliche Transmissionsniveaus abdecken.

Für einfache Überprüfungen des LEM im Feldeinsatz bietet sich die Verwendung von Filtern an, deren wellenlängenabhängiger Transmissionswert im Bereich der Verschiebung der Zentralwellenlänge der LD eine minimale Steigung aufweist (vgl. Abbildung 6.2). Für eine solche Überprüfung eignen sich insbesondere folgende Filter:

- 0A000 für ein hohes,
- 7A670 bzw. 7C22 für ein mittleres und
- 8A570 für ein niedriges Transmissionsniveau.

Abbildung 6.2.: Spektraler Transmissionsverlauf der PMMA-Grauwertfilter im Bereich der thermisch induzierten ZWL-Verschiebung der LD (Auflösung = 0.1 nm)

6.2 Laborvalidierung

Zur Überprüfung der messtechnischen Leistungsfähigkeit des weiterentwickelten LEM wurden Laboruntersuchungen mit spektral vermessenen PMMA-Grauwertfiltern (vgl. Abschnitt 6.1) durchgeführt. Ziel der Untersuchung war die Bewertung der Wiederholgenauigkeit, der Linearität des LEM sowie der allgemeinen messtechnischen Performance des weiterentwickelten Systems unter kontrollierten Laborbedingungen. Die Laborvalidierung verknüpft somit die in Kapitel 4 dargestellten Untersuchungen des Vorgängersystems und ermöglicht eine direkte Gegenüberstellung der messtechnischen Eigenschaften beider Systemversionen.

Die Messungen wurden an insgesamt 11 Messtagen durchgeführt. Vor Beginn jeder Messreihe wurde das Messsystem im messfähigen Zustand 30 Minuten betrieben, um eine thermische

Stabilisierung der LD zu erreichen (vgl. Abschnitt 4.4.2). Anschließend wurde der jeweilige PMMA-Grauwertfilter in den Strahlengang eingesetzt. Hierzu wurde der Filter in eine vorgeordnete Halterung kurz vor der Detektoreinheit eingesetzt, wodurch eine reproduzierbare Positionierung im Strahlengang gewährleistet werden konnte. Zur Minimierung von Winkelfehlern, stellte die Konstruktion und Position der Halterung sicher, dass der Grauwertfilter senkrecht zum Strahlengang eingebracht wurde. Der Transmissionswert wurde über einen Zeitraum von 30 s aufgezeichnet und anschließend gemittelt. Dieser Wert wurde als repräsentativer Transmissionswert der jeweiligen Messung angesehen.

Die in Tabelle 6.2 dargestellten Ergebnisse der Messreihen zeigen eine hohe Wiederholgenauigkeit des Messsystems bei Verwendung der PMMA-Grauwertfilter. Die Standardabweichungen (σ) der gemessenen Transmissionswerte liegen im Bereich von 0.07 % bis 0.41 %. Die maximale relative Abweichung zwischen Transmissionswert des spektral vermessenen Filters und des mit LEM ermittelten Transmissionswertes beträgt 0.58 %. Die Abweichungen des LEM liegen somit weit unter der in Abschnitt 5.1 definierten zulässigen Abweichung von 2 %.

Tabelle 6.2.: Ergebnisse der Laborvalidierung des LEM V2

Platten-ID	τ_{ref} [%]	$\bar{\tau}_{\text{LEM}}$ [%]	σ_{LEM} [%]	abs. Err. [%]	rel. Err. [%]
0A000	91.91	92.22	0.41	0.31	0.34
7A670	70.21	70.62	0.13	0.41	0.58
7C22	60.66	60.73	0.20	0.07	0.12
7C82	55.21	55.29	0.25	0.08	0.14
7C83	18.48	18.39	0.07	-0.09	-0.47
8A570	23.64	23.55	0.16	-0.09	-0.36

Zur Bewertung der Linearität des Messsystems wurde die mit dem LEM V2 gemessene Transmission (τ_{LEM}) mit den Transmissionswerten der spektral vermessenen PMMA-Grauwertfilter (τ_{Ref}) verglichen. Abbildung 6.3a zeigt die Messdaten der jeweiligen Platten-ID im Transmissionsbereich sowie das Idealverhalten einer perfekten Übereinstimmung (1:1-Gerade). Die Messwerte liegen für alle untersuchten Filter sehr nah an der Ideallinie. Hinweise auf Nicht-Linearitäten im Transmissionsbereich lassen sich nicht erkennen.

Zur quantitativen Beurteilung der Abweichungen ist in Abbildung 6.3b zusätzlich der Residualplot $\Delta = \tau_{\text{LEM}} - \tau_{\text{Ref}}$ dargestellt. Die Residuen streuen ohne erkennbare Systematik um die Kennlinie des Idealverhaltens. Es lässt sich somit kein Trend bei zunehmender bzw. abnehmender Referenztransmission erkennen. Die beobachteten Abweichungen vom Idealverhalten liegen im Bereich weniger zehntel Prozent und werden größtenteils durch die kombinierten Unsicherheiten überdeckt. Die in Abbildung 6.3b mittels Fehlerbalken dargestellten kombinierten Unsicherheiten ergeben sich aus der Kombination der Standardabweichung der Messwerte des LEM und der ermittelten Standardabweichung der Referenztransmissionswerte.

(a) Linearitätsplot

(b) Residualplot

Abbildung 6.3.: Untersuchung der Linearität des Messsignals des LEM V2

Neben der Überprüfung der Messgenauigkeit und Linearität des weiterentwickelten LEM, wurde auch die Langzeitstabilität des Systems untersucht. Hierzu wurde der zeitliche Verlauf des gemessenen Transmissionssignals, nach erfolgter thermischer Stabilisierung des LEM, über einen längeren Zeitraum (ca. 16 h) aufgezeichnet. Zum Vergleich wurde der in [3] veröffentlichte und in Abschnitt 4.2.1 beschriebene Driftverlauf des LEM V1 herangezogen. Der Kurvenverlauf wurde anhand des Originaldiagramms digitalisiert und für die bessere Vergleichbarkeit auf einen Startwert von 100 % Transmission normiert. Die in Abbildung 6.4 abgebildete Gegenüberstellung der

Abbildung 6.4.: Langzeitstabilität des gemessenen Transmissionssignals LEM V2

beiden Versionen des Messsystems zeigt deutliche Unterschiede im Driftverhalten. Während das LEM V1 im Messzeitraum signifikante Driftphänomene aufzeigt (Drift $> 5\%$), bleibt das gemessene Transmissionssignal von LEM V2 weitestgehend stabil (Drift $< 1\%$). Die beobachtete Drift des LEM V2 liegt somit deutlich unterhalb der des LEM V1.

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse der Laborvalidierung eine Verbesserung der messtechnischen Leistungsfähigkeit des weiterentwickelten Messsystems. Die durchgeführten Validierungsversuche belegen eine hohe Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit der Transmissionmessungen bei Verwendung der spektral vermessenen PMMA-Grauwertfilter. Anhand der Linearitätsanalyse konnte eine nahezu ideale lineare Abbildung der Referenztransmission durch das LEM V2 bestätigt werden. Die Untersuchung der Langzeitstabilität zeigt zudem eine deutlich verbesserte Stabilität des Messsignals gegenüber der des LEM V1.

6.3 Feldvalidierung

Zur experimentellen Validierung des weiterentwickelten Laserextinktionsmesssystems (LEM V2) unter realen Einsatzbedingungen wurden im Dezember 2025 (KW 49 und 50) mehr als 30 Heißnebel- und Realbrandversuche (Pool- und Feststoffbrände) messtechnisch begleitet. In der vorliegenden Arbeit werden ausgewählte Ethanol- und Heptan-Poolbrandversuche ausgewertet. Die Ethanolversuche dienen der Untersuchung thermischer Einflüsse auf das Messsystem, während die Heptanversuche zur Bewertung des Messverhaltens bei ausgeprägter Rauchentwicklung sowie zum Vergleich mit einem Referenzsystem herangezogen werden.

Die folgenden Abschnitte beschreiben zunächst das Versuchsobjekt, den Versuchsaufbau sowie die eingesetzte Messtechnik. Anschließend werden die ausgewählten Versuche näher erläutert und die erzielten Messergebnisse ausgewertet.

6.3.1 Versuchsobjekt

Die Versuche wurden in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Hasenheide (Leipzig-Mölkau) durchgeführt. Das in Abbildung 6.5 dargestellte Gebäude umfasst zwei Volletagen sowie ein Keller- und Dachgeschoss. Für die Durchführung der Brandversuche wurde das 1. OG (Versuchsgeschoss) des Versuchsobjektes gewählt. Das Versuchsgeschoss besteht insgesamt aus drei ehemaligen Wohneinheiten. Diese sind im Grundriss des Versuchsgeschosses in Abbildung 6.6 dargestellt.

Abbildung 6.5.: Außenansicht des Versuchsobjektes in der Hasenheide

Die für die Brandversuche genutzte Wohnung (Versuchswohnung bzw. „Fluppe“) ist eine Dreizimmerwohnung. Weiterhin wurde eine Wohnung („Nischel“) als Standort der Messtechnik und Messwarte genutzt, aus welcher die Versuche messtechnisch begleitet und überwacht wurden. Die verbleibende Wohnung („Bemme“) des Versuchsgeschosses wurde als Lager- und Aufenthaltsraum für Gäste und Versuchsmitarbeiter genutzt.

Abbildung 6.6.: Grundriss des Versuchsgeschosses

Die Geometrie der Versuchswohnung (siehe Abbildung 6.6) umfasst drei Räume (F1, F2, F3) sowie einen Flur (FC). Der Flur verbindet die Räume F2 und F3 und erschließt den Treppenraum. Zwischen den Räumen befanden sich keine Türen, sodass eine offene Raumgeometrie vorlag. Die Netto-Grundfläche der Versuchswohnung beträgt etwa 51 m^2 bei einer lichten Raumhöhe von rund 2.5 m .

Der Zugang vom Treppenraum zur Wohnung konnte optional mittels einer Folientür abgetrennt werden.

6.3.2 Versuchsaufbau und Referenzmesstechnik

Für die Durchführung der Brandversuche wurde in der in Abschnitt 6.3.1 beschriebenen Versuchswohnung der im Folgenden beschriebene Versuchsaufbau umgesetzt. Ziel der Untersuchungen war die Validierung der Messperformance des LEM V2 unter realitätsnahen Brandbedingungen. Zur Bewertung der Messperformance des LEM wurde das in Abschnitt 3.1.1 beschriebene Transmissometer der Firma SICK als Referenzgerät genutzt. Im Versuchsaufbau wurden mehrere Messstrecken des LEM eingesetzt. Die Positionen der Messgeräte innerhalb der Versuchswohnung können in Abbildung 6.7 sowohl im Grundriss als auch in deren Höhenposition eingesehen werden. Die Bezeichnung der Messgerätstandorte folgte dabei folgendem Schema: Messgerät Raum ($_$ Höhe des Messgerätes m). Die Datenerfassung erfolgte zentral über das Datenerfassungssystem (DAQ) DEWE-43A. Die analogen Signale wurden mit einer Frequenz von min. 100 Hz aufgezeichnet, über 1 s gemittelt und mit einer Rate von 1 Hz gespeichert. Das SICK wurde über eine RS-232-Schnittstelle in das Datenerfassungssystem integriert, sodass eine zeitsynchrone Aufzeichnung der Messgeräte gewährleistet werden konnte.

(a) Grundriss mit Gerätepositionen

(b) Seitenansicht mit Gerätepositionen und Höhenkoordinaten

Abbildung 6.7.: Versuchsetup Hasenheide: Gerätepositionen in Grundriss und Seitenansicht

Die Brandversuche wurden zentral im Raum F1 der Versuchswohnung durchgeführt. In den Versuchen kamen Brandwannen mit unterschiedlichen Abmessungen und Geometrien (quadratisch bzw. rund) zum Einsatz. Diese wurden auf einer mit Kalziumsilikatplatten geschützten Plattformwaage positioniert. Über die Waage konnte die Brennstoffmasse sowie die Massenabbrandrate während der Versuche bestimmt werden.

Ergänzend zu den punktuellen Extinktionsmessungen kamen weitere Messverfahren zum Einsatz. Hierzu gehörten unter anderem Temperaturmessungen über das Höhenprofil in den Räumen F1 und F2 sowie der Einsatz weiterer Messsysteme wie z. B. LEDSA, ELPI+ oder optischer Rauchwarnmelder.

Die installierte Versuchstechnik innerhalb der Versuchswohnung ist in Abbildung 6.8 dargestellt. Die Abbildung zeigt die drei Versuchsräume mit exemplarischen Positionen der eingesetzten Messgeräte.

(a) F1

(b) F2

(c) F3

Abbildung 6.8.: Räume der Versuchswohnung mit installierter Versuchstechnik

6.3.3 Ethanol-Versuche

Versuchsbedingungen

Für die Untersuchung des thermischen Einflusses auf die Messsignalstabilität wurden Ethanol-Poolbrandversuche durchgeführt. Ethanol eignet sich für diese Art der thermischen Analyse, da der Brandstoff eine vergleichsweise geringe Rauchfreisetzungsrates besitzt (smoke yield = 0.008 gg^{-1}) [59]). Dadurch treten während des Versuches nur geringe Änderungen der gemessenen Transmission durch vom Brandstoff produzierten Rauch auf, sodass mögliche Änderungen primär auf den thermischen Einfluss auf das Messsystem zurückgeführt werden können.

Die Versuchsparameter der Ethanolversuche sind in Tabelle 6.3 zusammengefasst. Als Brandquelle wurde eine quadratische Brandwanne mit Kantenlänge von 295 mm eingesetzt. Die Transmission wurde während der Versuche mit zwei Messstrecken im Raum F2 der Versuchswohnung in unterschiedlicher Höhe gemessen. Der zeitliche Ablauf der Ethanolversuche ist in Abbildung 6.9 dargestellt. Die bestimmte durchschnittliche Branddauer belief sich auf 343 s.

Während der Versuche wurde eine maximale Erwärmung der Umgebungsluft im Bereich der LEM von $\Delta T = 26.0 \text{ K}$ für LEM 2 (Messhöhe = 1.6 m) und $\Delta T = 37.5 \text{ K}$ für LEM 3 (Messhöhe = 2.4 m) beobachtet. Die Temperaturerhöhung der Senderbaugruppen fiel deutlich geringer aus. Für LEM 2 ergab sich eine maximale Erwärmung von $\Delta T = 7.0 \text{ K}$, während für LEM 3 eine maximale Erwärmung von $\Delta T = 10.3 \text{ K}$ gemessen wurde.

Tabelle 6.3.: Versuchsparameter Ethyl_295_zero_open

Parameter	Beschreibung
Versuchs-ID	Ethyl_295_zero_open_R1 & _R2
Versuchsanzahl	2
Brandstoff	Ethanol
Brandstoffmasse	500 g
Brandwanne	quadratisch
Brandwannenabmessungen	295 mm · 295 mm
Brandwannenfläche	0.087 m^2
Messgeräte	
LEM 2	LEM F2_1.5
LEM 3	LEM F2_2.3
Ventilationsbedingungen	
Abtrennung Treppenraum	offen
Entrauchung	nach Versuchsende

Abbildung 6.9.: Versuchsablauf Ethanol-Brandversuche (Ethyl_295_zero_open)

Analyse des Temperatureinflusses

Zur Bewertung der Messsignalstabilität wurden die gemessenen Transmissionssignale zum Referenzzustand $\tau_{\text{Ref}} = 100\%$ ausgewertet. Für die Auswertung wurde der Mittelwert der beiden Versuchsdurchläufe R1 und R2 verwendet. Die resultierenden Kenngrößen der Signalabweichung sind in Tabelle 6.4 dargestellt.

Tabelle 6.4.: Kenngrößen der Signalabweichung während der Ethanolversuche

Messgerät	τ_{max} [%]	τ_{min} [%]	$\Delta\tau_{\text{max}}$ [%]	Drift [%]	RMSE [%]	MAPE [%]
LEM 2	100.60	98.75	1.25	1.85	0.77	0.69
LEM 3	100.28	99.37	0.63	0.90	0.36	0.30

Die dargestellten Kenngrößen umfassen neben dem höchsten (τ_{max}) und niedrigsten (τ_{min}) gemessenen Transmissionwert auch die maximale absolute Abweichung ($\Delta\tau_{\text{max}}$), die zeitliche Drift des Signals sowie die Fehlermaße RMSE und MAPE. RMSE und MAPE liefern eine statistische Bewertung der mittleren Abweichung des Messsignals vom Referenzzustand. Die Formeln, nach denen die Kenngrößen berechnet wurden, können in Anhang D eingesehen werden. Die Ergebnisse zeigen insgesamt eine hohe Stabilität des Transmissionssignals während der thermischen Belastung. Für LEM 2 wurde eine maximale Abweichung von 1.25 % bestimmt, während diese bei LEM 3 lediglich 0.63 % betrug. Die berechneten Fehlermaße belegen weiterhin die geringe Signalabweichung. Der RMSE und MAPE liegen für beide Messgeräte unter 1 %. Der zeitliche Verlauf des Transmissionssignals ist exemplarisch für LEM 3 in Abbildung 6.10 dargestellt. Der Signalverlauf zeigt, dass während der thermischen Belastung keine systematischen Driftcharakteristika erkennbar sind. Die beobachteten Abweichungen des Signals liegen alle innerhalb eines engen Schwankungsbereiches um den Referenzwert $\tau_{\text{Ref}} = 100\%$.

Abbildung 6.10.: Transmissionssignal LEM 3 (Ethyl_295_zero_open_R1 und _R2)

Die Ergebnisse zeigen, dass die im Versuch auftretenden Temperaturerhöhungen nur einen geringen Einfluss auf die gemessene Transmission auswirken. Selbst eine Erwärmung der Diodengehäuse von bis zu 10 K, führt zu keinem signifikanten Einfluss auf das Transmissionssignal. Das LEM V2 zeigt somit eine deutlich höhere Messsignalstabilität bei der messtechnischen Begleitung von Brandversuchen als LEM V1.

Während in den Ethanol-Poolbrandversuchen die thermischen Einflüsse auf das Messsystem untersucht wurden, werden im folgenden Abschnitt Heptan-Poolbrandversuche betrachtet, bei denen insbesondere der Vergleich der mit dem LEM bestimmten Extinktionswerte mit denen des eingesetzten Referenzmessgeräts im Fokus steht.

6.3.4 Heptan-Versuche

Versuchsbedingungen

Die im Folgenden betrachteten Heptan-Poolbrandversuche bilden den zentralen Bestandteil der experimentellen Validierung des LEM V2. Im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen Ethanolversuchen zeichnet sich die Verbrennung von n-Heptan durch eine höhere Rauchfreisetzungsrates aus (smoke yield = 0.037 gg^{-1}) [59]) und ermöglicht somit die Untersuchung des Systems im Kontext der photometrischen Extinktionsmessung durch Brandrauch. Im Rahmen der Versuchskampagne wurden mehrere Heptanversuche ($n=7$) unter vergleichbaren Randbedingungen durchgeführt. Für die nachfolgende Auswertung wurden ausgewählte Versuche herangezogen, die eine systematische Analyse der Reproduzierbarkeit der Messungen sowie einen Vergleich der mit dem LEM bestimmten Extinktionskoeffizienten mit den Messwerten des eingesetzten Referenztransmissometers ermöglichen. Neben der Bewertung der Messabweichungen zwischen LEM und Referenzsystem werden zudem die erzielten Ergebnisse des eingesetzten LEM-Prototyps hinsichtlich seiner messtechnischen Eignung bewertet. Die Versuchsparameter der durchgeführten Heptanversuche sind in Tabelle 6.5 dargestellt. Der zugehörige Versuchsablauf ist in Abbildung 6.11 schematisch dargestellt. Die durchschnittliche Branddauer der betrachteten Heptanversuche betrug 189 s.

Tabelle 6.5.: Versuchsparameter Hep_160

Parameter	Beschreibung		
Versuchs-ID	Hep_160_		
	S2_R1 – R3	S3_R1 – R2	S4_R1 – R2
Versuchsanzahl	3	2	2
Brandstoff	n-Heptan		
Brandstoffmasse	75 g		
Brandwanne	quadratisch		
Brandwannenabmessungen	160 mm · 160 mm		
Brandwannenfläche	0.0256 m ²		
Messgeräte	S2	S3	S4
LEM 2	LEM F3_2.3	LEM F3_2.3	LEM F3_2.3
LEM 3	LEM F2_2.3	LEM F2_2.3	LEM F2_2.3
LEM 4	LEM F1_2.3	LEM F1_2.3	LEM F1_2.3
SICK	SICK F1_2.3	SICK F2_2.3	SICK F3_2.3
Ventilationsbedingungen			
Abtrennung Treppenraum	geschlossen		
Entrauchung	Beginn Ventilation nach 15 min (900 s)		

Als Brandquelle wurde eine quadratische Brandwanne mit 160 mm Kantenlänge eingesetzt. Für die Extinktionsmessungen wurden die LEM während der Versuchskampagne an festen Positio-

nen innerhalb der Versuchswohnung betrieben. Die Messstrecken befanden sich in den Räumen F1, F2 und F3 jeweils in einer Höhe von 2.3 m über der Fußbodenoberkante. Der Gerätestandort des Referenzmesssystems variierte hingegen im Verlauf der Versuchskampagne. Dadurch konnte die Messperformance des LEM unter identischen Randbedingungen an verschiedenen Messpositionen der Versuchswohnung bewertet werden.

Abbildung 6.11.: Versuchsablauf Heptan-Brandversuche (Hep_160)

Analyse der Reproduzierbarkeit

Zur Untersuchung der Reproduzierbarkeit der Versuche wurden insgesamt sieben Heptan-Poolbrandversuche unter identischen Randbedingungen durchgeführt. Zur Bewertung der Reproduzierbarkeit wurden die Extinktionskoeffizienten der installierten LEM in den Räumen F1 (LEM4), F2 (LEM3) und F3 (LEM2) ausgewertet. Die Berechnung des Extinktionskoeffizienten aus den gemessenen Transmissionswerten erfolgt dabei gemäß der in Abschnitt 2.4.2 dargestellten Beziehung. Aus den Messdaten der einzelnen Versuchsdurchläufe wurde der Mittelwert sowie das Streuband der einfachen Standardabweichung ($\pm 1\sigma$) bestimmt. Die resultierenden Verläufe des Extinktionskoeffizienten sind in Abbildung 6.12 dargestellt.

Abbildung 6.12.: Reproduzierbarkeit der Heptan-Poolbrandversuche ($n=7$). Dargestellt sind der Mittelwert des Extinktionskoeffizienten sowie das Streuband der einfachen Standardabweichung ($\pm 1\sigma$) für die Messstrecken in F1, F2 und F3.

Die dargestellten Streubänder zeigen über den gesamten Versuchsverlauf nur geringe Abweichungen zwischen den einzelnen Versuchsdurchläufen. Dies deutet auf eine hohe Reproduzierbarkeit der durchgeführten Heptanversuche hin. Gleichzeitig bestätigt die geringe Streuung der Messsignale, dass die gewählten Randbedingungen eine vergleichbare Rauchfreisetzung und damit konsistente Messbedingungen für die Validierung des LEM gewährleisten.

Vergleich LEM - Referenzgerät

Die Validierung des LEM erfolgte durch den Vergleich der mit dem LEM bestimmten Extinktionskoeffizienten mit den Messwerten des eingesetzten Referenzgerätes. Für den Vergleich wurden die Messwerte des LEM über alle durchgeführten Heptanversuche gemittelt ($n = 7$). Die Referenzmessungen des SICK wurden hingegen positionsabhängig ausgewertet, wobei jeweils die Versuche berücksichtigt wurden, in denen das Referenzgerät an der entsprechenden Messposition innerhalb der Versuchswohnung installiert war.

Dadurch wird ein Vergleich der Messsysteme unter vergleichbaren lokalen Rauchbedingungen in den jeweiligen Räumen ermöglicht, wobei die Mittelung der LEM-Messwerte eine robuste Bewertung der Messperformance über die gesamte Versuchskampagne hinweg erlaubt. Die betrachteten Versuche sind in Tabelle 6.5 aufgeführt. Die Messdaten beider Systeme wurden zeitsynchron erfasst, sodass ein direkter Vergleich der zeitlichen Verläufe der bestimmten Extinktionskoeffizienten möglich ist. Als Referenzmessgerät wurde ein kommerzielles Transmissometer der Firma SICK eingesetzt. Dieses ist in Abschnitt 3.1.1 ausführlich beschrieben. Beim Vergleich der mit dem LEM und dem Referenzgerät bestimmten Extinktionskoeffizienten ist zu berücksichtigen, dass der Extinktionskoeffizient eine wellenlängenabhängige Größe darstellt. Da das LEM mit einer Laserdiode im sichtbaren Spektralbereich ($\lambda = 638 \text{ nm}$) arbeitet, während das SICK im infraroten Spektralbereich ($\lambda = 880 \text{ nm}$) operiert, ist eine Korrektur des Extinktionskoeffizienten erforderlich, um die Vergleichbarkeit der bestimmten Werte zu gewährleisten. Die hierfür zugrunde liegende Widmann-Korrelation ist in Abschnitt 2.4.3 beschrieben. Auf Basis dieser Korrelation wurde ein Korrekturfaktor bestimmt, mit dem die vom Referenzgerät ermittelten Extinktionskoeffizienten angepasst wurden. Die Korrektur erfolgte gemäß Gleichung 6.1.

$$SICK_{\text{CORR}} = K_{\text{SICK}} \cdot \left(\frac{\lambda_{\text{LEM}}}{\lambda_{\text{SICK}}} \right)^{-1.0088} = K_{\text{SICK}} \cdot \left(\frac{638 \text{ nm}}{880 \text{ nm}} \right)^{-1.0088} = K_{\text{SICK}} \cdot 1.383 \quad (6.1)$$

Der korrigierte Extinktionskoeffizient $SICK_{\text{CORR}}$ entspricht dem auf die Wellenlänge des LEM umgerechneten Wert und bildet die Grundlage für den nachfolgenden Vergleich der Extinktionskoeffizienten beider Messsysteme.

In Abbildung 6.13 sind die zeitlichen Verläufe der mit dem LEM bestimmten sowie der korrigierten Extinktionskoeffizienten des Referenzgerätes für die drei untersuchten Räume dargestellt.

(a) Messposition F1

(b) Messposition F2

(c) Messposition F3

Abbildung 6.13.: Vergleich der mit dem LEM bestimmten Extinktionskoeffizienten mit den Messwerten des Referenzgerätes (SICK) für die Messpositionen F1–F3

Die Gegenüberstellung der Ergebnisse zeigt insgesamt eine sehr gute Übereinstimmung der zeitlichen Verläufe des LEM mit den Referenzmessungen des SICK über den gesamten Versuchsverlauf. Sowohl die charakteristischen Anstiegsphasen des Extinktionskoeffizienten infolge der zunehmenden Rauchbeaufschlagung als auch die weiteren Verläufe werden durch das LEM konsistent zum Referenzgerät abgebildet.

In Raum F1 zeigen sich geringfügige Abweichungen zwischen den Messsystemen. Diese äußern sich insbesondere in leicht erhöhten Extinktionswerten des LEM gegenüber dem Referenzgerät ab der 180. s. Ab der 1000. s kehrt sich dieses Verhalten um, sodass das LEM-Signal leicht unterhalb des SICK-Signals liegt. In den Räumen F2 und F3 ist hingegen eine nahezu deckungsgleiche Abbildung der Extinktionsverläufe zu erkennen, sowohl hinsichtlich der Signalhöhe als auch der zeitlichen Dynamik. Dies deutet auf eine hohe Messgenauigkeit des LEM unter diesen Versuchsbedingungen hin.

Insgesamt bestätigt der qualitative Vergleich, dass das LEM in der Lage ist, sowohl die zeitliche Entwicklung des Extinktionskoeffizienten als auch die Rauchverteilung zuverlässig zu erfassen.

Zur quantitativen Bewertung der Übereinstimmung wurden Fehlerkennwerte in Form des RMSE sowie des MAPE bestimmt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 6.6 zusammengefasst. Die Ergebnisse zeigen eine insgesamt gute Übereinstimmung zwischen LEM und Referenzgerät. Für die Räume F2 und F3 ergeben sich niedrige RMSE-Werte von 0.0052 m^{-1} bzw. 0.0046 m^{-1} sowie MAPE-Werte unter 4%, was auf eine hohe Genauigkeit der Messung hinweist. In Raum F1 liegt der RMSE mit 0.0153 m^{-1} sowie der MAPE mit 7.60% höher, was die bereits im qualitativen Vergleich beobachteten Abweichungen bestätigt.

Tabelle 6.6.: Fehlerkennwerte des Vergleichs LEM - SICK

Raum	Messgerät	RMSE ¹ [m^{-1}]	MAPE ² [%]
F1	LEM4_KORR	0.0153	7.60
F2	LEM3	0.0052	2.62
F3	LEM2	0.0046	3.75

¹ Root Mean Square Error

² Mean Absolute Percentage Error - Angabe für Extinktionskoeffizienten $> 0.05 \text{ m}^{-1}$

Insgesamt belegen die Ergebnisse, dass das LEM unter realen Brandbedingungen eine hohe Übereinstimmung mit dem Referenzmessgerät aufweist und somit für die Bestimmung des Extinktionskoeffizienten geeignet ist.

In Raum F1 wurde der in Abschnitt 5.4.3 beschriebene Prototyp eingesetzt. Die in Abschnitt 6.3.4 dargestellten Messergebnisse berücksichtigen bereits die entsprechend korrigierten Extinktionskoeffizienten gemäß der beschriebenen Methodik. Der Einfluss dieser Messstrategie wird im folgenden Abschnitt gesondert untersucht.

Wirksamkeit des Beamsplitters

Zur Bewertung der Wirksamkeit der implementierten Signalkorrektur auf Basis der in Abschnitt 5.4.3 beschriebenen Methodik wurden drei Einzelversuche der vorgestellten Versuchskampagne separat ausgewertet (vgl. Versuchsparameter Tabelle 6.5). Hierbei wurden die Extinktionskoeffizienten sowohl auf Grundlage des unkorrigierten APD-Signals als auch unter Anwendung der Korrektur (KORR) bestimmt und anschließend mit den Referenzwerten des SICK verglichen. Die Gegenüberstellung der Fehlerkennwerte in Tabelle 6.7 zeigt, dass die Korrektur in allen betrachteten Versuchen zu einer Reduktion der Abweichungen führt. Sowohl der RMSE als auch der MAPE weisen für die korrigierten Werte durchgängig geringere Werte im Vergleich zur unkorrigierten Auswertung auf. Der RMSE wird durch die Korrektur um bis zu 0.0021 m^{-1} reduziert, während sich der MAPE um bis zu 2.5 % verringert.

Tabelle 6.7.: Fehlerkennwerte des Vergleichs LEM-Prototyp - SICK

Versuchs-ID	RMSE ¹ [m^{-1}]		MAPE ² [%]	
	APD	KORR	APD	KORR
Hep_160_S2_				
R1	0.0161	0.0148	8.17	6.64
R2	0.0170	0.0149	8.14	5.61
R3	0.0186	0.0174	8.77	7.06

¹ Root Mean Square Error

² Mean Absolute Percentage Error - Angabe für Extinktionskoeffizienten $> 0.05 \text{ m}^{-1}$

Dies belegt, dass die Korrektur der gemessenen Transmission auf Basis der mit der MPD ermittelten Strahlungsleistung zur Verbesserung der Messgenauigkeit beiträgt.

6.4 Diskussion der Ergebnisse und Messunsicherheitsbetrachtung

Die im Rahmen der Labor- und Feldvalidierung gewonnenen Ergebnisse zeigen insgesamt eine hohe messtechnische Leistungsfähigkeit des weiterentwickelten LEM. Während unter Laborbedingungen eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit sowie geringe Abweichungen bei der Validierung mit Referenz-PMMA-Grauwertfiltern nachgewiesen werden konnten, bestätigt die Feldvalidierung die grundsätzliche Eignung des Systems für den Einsatz unter realen Brandbedingungen. Die im Folgenden diskutierten Messunsicherheiten sind dabei stets vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Randbedingungen der beiden Validierungsregime (Labor/Feld) zu betrachten. Unter kontrollierten Laborbedingungen wurde eine sehr geringe Streuung der Messergebnisse festgestellt. Die Standardabweichungen der Transmissionswerte lagen im Bereich von unter 0.5 %, bei maximalen relativen Abweichungen von unter 1 %.

Diese Ergebnisse belegen eine hohe Wiederholgenauigkeit sowie eine stabile Signalverarbeitung des Systems. Die im Labor beobachteten Abweichungen sind dabei primär auf verbleibende systematische Einflüsse zurückzuführen, welche unter den kontrollierten Randbedingungen jedoch

weitgehend entkoppelt werden können. Eine weitere Minimierung dieser Einflüsse erfolgte durch die thermische Stabilisierung der Laserdiode vor Messbeginn.

Im Gegensatz dazu ist die Feldvalidierung durch deutlich komplexere Randbedingungen gekennzeichnet. Trotz dieser erhöhten Komplexität zeigen die Messergebnisse eine insgesamt geringe Streuung zwischen den einzelnen Versuchen, was auf eine robuste Funktionsweise des Systems unter realen Einsatzbedingungen hinweist. Systematische Abweichungen zwischen dem LEM und dem eingesetzten Referenzgerät konnten dabei nicht eindeutig identifiziert werden.

Für die Einordnung dieser Beobachtung ist jedoch zu berücksichtigen, dass auch das eingesetzte Referenzgerät selbst Messunsicherheiten unterliegt. Für das verwendete Transmissometer wird im Datenblatt eine Genauigkeit der Transmissionsmessung von $\pm 2\%$ angegeben [32]. Zusätzliche Einflussgrößen, wie beispielsweise Verschmutzungen optischer Komponenten, können im praktischen Einsatz zu einer weiteren Erhöhung der Unsicherheit führen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der Vergleich der Extinktionskoeffizienten zwischen dem LEM und dem Referenzgerät auf der Anwendung einer empirischen (Gleichung 2.14) basiert, mit der die unterschiedlichen Wellenlängen der eingesetzten Strahlungsquellen berücksichtigt werden. Diese Korrelation stellt eine vereinfachende Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Extinktionskoeffizient und Wellenlänge dar und ist mit modellbedingten Unsicherheiten behaftet. Abweichungen zwischen den Messsystemen können daher nicht ausschließlich auf messtechnische Unterschiede zurückgeführt werden, sondern sind teilweise auch auf die verwendete Umrechnungsbeziehung zurückzuführen.

Die verbleibenden Messunsicherheiten lassen sich im Wesentlichen in gerätebedingte und versuchsbedingte Einflussgrößen unterteilen.

Auf Systemebene sind insbesondere thermische, mechanische und optische Einflussfaktoren relevant. Thermisch induzierte Effekte, wie die temperaturabhängige Änderung der emittierten Strahlungsleistung sowie die Verschiebung der Zentralwellenlänge der Laserdiode, wurden im Rahmen der Voruntersuchungen als potenziell relevante Störgrößen identifiziert. Unter den Bedingungen der Feldversuche konnte jedoch kein signifikanter Einfluss dieser Effekte auf das Messsignal festgestellt werden. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die gemessene Temperaturerhöhung der Diodengehäuse im Feldversuch auf etwa 10 K begrenzt war und somit deutlich unter den in den Laboruntersuchungen betrachteten Belastungsbereichen liegt. Diese Einschätzung wird durch die Ergebnisse gestützt, die zeigen, dass die thermisch induzierte Drift unter praxisnahen Bedingungen keinen dominanten Einfluss auf das Messsignal ausübt.

Mechanische Einflüsse, insbesondere eine mögliche Dejustage des optischen Systems, stellen eine weitere potenzielle Fehlerquelle dar. Bereits geringe Abweichungen in der Ausrichtung der optischen Achse können zu messrelevanten Intensitätsänderungen führen, da die erfasste Strahlungsleistung direkt von der Überdeckung zwischen Laserstrahlprofil und photosensitiver Fläche der Photodiode abhängt. Durch die konstruktiven Verbesserungen der Justiereinheit im LEM V2 konnte dieser Einfluss jedoch deutlich reduziert werden.

Optische Störgrößen, insbesondere der Einfluss von Fremdlicht, stellen ebenfalls eine relevante Unsicherheitsquelle dar. Da die Photodiode nicht zwischen der emittierten Laserstrahlung und einfallendem Störlicht unterscheiden kann, führt Fremdlicht unmittelbar zu einer Verfälschung

des Messsignals. Durch die Integration eines Tubus zur Begrenzung des Raumwinkels des einfallenden Störlichts konnte dieser Einfluss im LEM V2 jedoch wirksam reduziert werden.

Neben diesen gerätebedingten Unsicherheiten spielen versuchsbedingte Einflussgrößen im Rahmen der Feldvalidierung eine entscheidende Rolle. Insbesondere die inhomogene Verteilung des Brandrauchs stellt eine fundamentale Einschränkung des zugrunde liegenden Messprinzips dar. Das Lambert-Beer'sche Gesetz setzt ein homogenes, optisch gleichmäßiges Medium voraus, während in realen Brandversuchen starke räumliche und zeitliche Unterschiede in der Rauchdichte auftreten. Die gemessene Extinktion ist somit stets als lokale Größe entlang der optischen Weglänge zu interpretieren und nicht als repräsentativer Wert für den gesamten Raum.

Das im Rahmen des Kapitel 6 untersuchte LEM V2 zeigt, dass durch die zusätzliche Korrektur des Transmissionssignals eine weitere Reduktion systematischer Einflüsse möglich ist. Dies gilt insbesondere für den Prototypen mit integriertem Strahlteiler und Monitorphotodiode, bei dem temperaturbedingte Schwankungen der Laserleistung kompensiert werden können, wodurch die Stabilität des Messsignals weiter erhöht wird.

Eine quantitative Bestimmung der Gesamtmessunsicherheit ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit aufgrund der Überlagerung zahlreicher systematischer und zufälliger Einflussgrößen sowie der komplexen Randbedingungen in Realbrandversuchen nur bedingt möglich. Auf Basis des Vergleichs mit dem Referenzsystem wird für die Transmissionsmessung, bei der messtechnischen Begleitung von niederenergetischen Poolbränden, eine Genauigkeit von etwa $\pm 5\%$ des gemessenen Transmissionswertes abgeschätzt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das weiterentwickelte LEM V2 eine hohe messtechnische Stabilität aufweist und die beobachteten Abweichungen im Vergleich zum Referenzgerät plausibel durch die beschriebenen Einflussgrößen erklärbar sind. Damit ist die grundsätzliche Eignung des Systems für den Einsatz in (niederenergetischen) Realbrandversuchen gegeben.

7 Fazit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit hatte das Ziel, die messtechnische Leistungsfähigkeit des Laserextinktionsmesssystems durch gezielte konstruktive und systemseitige Weiterentwicklungen zu verbessern sowie deren Einsatz in Realbrandversuchen zu bewerten. Aufbauend auf der Schwachstellenanalyse der Ausgangsversion des LEM wurde mit dem LEM V2 ein weiterentwickeltes Messsystem konzipiert, welches in Labor- und Feldversuchen validiert wurde.

Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst dargestellt und in den Kontext der definierten Anforderungen eingeordnet. Darauf aufbauend erfolgt eine kritische Würdigung der erzielten Ergebnisse sowie eine Einordnung der derzeitigen Einsatzgrenzen des Systems. Abschließend werden weiterführende Optimierungsansätze für zukünftige Entwicklungen aufgezeigt, sowie Empfehlungen für die praktische Anwendung des LEM abgeleitet.

7.1 Zusammenfassung der erreichten Verbesserungen

Zur Bewertung der in dieser Arbeit umgesetzten Optimierungsmaßnahmen wird das in Abschnitt 5.1 definierte Anforderungsprofil herangezogen. In Tabelle 7.1 sind die quantifizierbaren Leistungsparameter dargestellt. Die Bewertung erfolgt auf Basis der im Rahmen der Labor- und Feldvalidierung ermittelten Messergebnisse und wird anhand folgender Bewertungsmatrix (\checkmark = erfüllt, (\checkmark) = überwiegend erfüllt, (x) = eingeschränkt erfüllt, x = nicht erfüllt) vorgenommen.

Tabelle 7.1.: Bewertung des LEM V2 anhand des Anforderungsprofils (\nearrow Abschnitt 5.1)

Anforderung	Soll-Zustand	Ist-Zustand	Bewertung	Nachweis
Messgenauigkeit (Labor) ¹	Abweichung $\leq 2\%$	max. 0.58 %	\checkmark	6.2
Signaldrift	$\leq 1\%h^{-1}$	$\leq 0.1\%h^{-1}$	\checkmark	6.2
Vergleich Referenzgerät	Abweichung $\leq 5\%$	max. 7.60 %	(\checkmark)	6.3.4
Kosten pro LEM	$\leq 1000\text{ €}$	ca. 500 €	\checkmark	5.5

¹ Verwendung der Referenz PMMA-Grauwertfilter

Die in Tabelle 7.1 dargestellten Ergebnisse zeigen, dass die zentralen messtechnischen Anforderungen an das System weitgehend erfüllt werden. Die Messgenauigkeit des LEM V2 liegt mit einer maximalen Abweichung von 0.58 % deutlich unterhalb des im Anforderungsprofil geforderten Grenzwertes und bestätigt die hohe Präzision der Transmissionsmessung unter Laborbedingungen. Auch die Anforderungen an die Langzeitstabilität des Transmissionssignals werden erfüllt. Das gestellte Temperaturstabilitätskriterium wird ebenfalls erfüllt. Die Untersuchungen zeigen, dass das LEM V2 auch bei erhöhten Gehäusetemperaturen stabile, reproduzierbare

und gleichzeitig genaue Messwerte liefert. Die verbleibenden systematischen Störeinflüsse auf das Messsignal beeinflussen die Messgenauigkeit nur in untergeordnetem Maße. Auf Basis der durchgeführten Untersuchungen können bei Bedarf weiterführende Kompensationsmaßnahmen abgeleitet und umgesetzt werden. Im Vergleich mit dem Referenzgerät wird die geforderte maximale Abweichung von 5% nicht in allen Fällen vollständig eingehalten. Die Einstufung als „überwiegend erfüllt“ trägt diesem Umstand Rechnung. Die beobachteten Abweichungen treten insbesondere unter dynamischen Brandbedingungen (Messungen in der Versuchswohnung, Raum F1) auf. Eine detaillierte Analyse dieser Effekte erfolgte in Abschnitt 6.4. Die Anforderung an ein Low-Cost-Messsystem wird ebenfalls eingehalten. Die Kosten pro Messstrecke liegen mit etwa 500 € deutlich unterhalb des definierten Zielwertes von 1000 €.

Neben den dargestellten quantitativ bewertbaren Leistungsparametern umfasst das Anforderungsprofil weitere Kriterien, die sich nicht unmittelbar über Messgrößen erfassen lassen. Diese bestimmen jedoch maßgeblich die praktische Anwendbarkeit des Messsystems.

Im Hinblick auf die Bedienbarkeit des LEM konnte durch die konstruktive Weiterentwicklung eine deutliche Verbesserung erreicht werden. Insbesondere die optimierte Justiereinheit ermöglicht eine vereinfachte und reproduzierbare Ausrichtung des Laserstrahls auf die Detektoreinheit. Gleichzeitig wurde durch die umgesetzte einseitige Ausrichtung des Lasers Aspekten des Arbeitsschutzes Rechnung getragen.

Die Skalierbarkeit des Systems wurde im Rahmen der Weiterentwicklung verbessert. Während das Ausgangssystem auf eine begrenzte Anzahl von Messstrecken (drei) beschränkt war, ermöglicht die gewählte Systemarchitektur den parallelen Betrieb einer größeren Anzahl von Messstrecken pro Datenerfassungssystem. In den durchgeführten Feldversuchen wurden bis zu vier LEM pro DAQ betrieben. Die Skalierbarkeit ist dabei nicht auf die im Rahmen der Feldversuche umgesetzte Konfiguration beschränkt, sondern kann sowohl durch eine Erhöhung der Anzahl an Messstrecken, als auch durch den Einsatz weiterer Datenerfassungssysteme erweitert werden.

Auch hinsichtlich der Integration in die bestehende Messinfrastruktur konnte eine vollständige Umsetzung erreicht werden. Durch die Anpassung der Signalerfassung und -verarbeitung wird eine zeitsynchrone Erfassung des Messsignals gewährleistet.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die im Rahmen dieser Arbeit umgesetzten Weiterentwicklungen die identifizierten Schwachstellen des Ausgangssystems gezielt adressieren. Das definierte Anforderungsprofil wird somit als erfüllt bewertet.

7.2 Kritische Würdigung und Einsatzgrenzen

Die erzielten Messergebnisse sind im Kontext der gewählten Versuchsbedingungen sowie der systemspezifischen Eigenschaften einzuordnen.

Die Feldvalidierung des weiterentwickelten Messsystems erfolgte ausschließlich unter niederenergetischen Brandbedingungen. Aussagen über das Systemverhalten bei höherenergetischen Bränden, insbesondere unter erhöhten Temperaturen in Realbrandversuchen, können daher nur eingeschränkt getroffen werden.

Der Einsatz des Systems wird weiterhin durch die verwendeten optoelektronischen Komponenten (Halbleiter) limitiert. Insbesondere die temperaturabhängigen Eigenschaften der Laserdiode begrenzen die Einsatzmöglichkeit unter extremen Versuchsbedingungen.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass überlagerte Einflussgrößen, wie beispielsweise Verschmutzung optischer Komponenten oder kombinierte thermische Effekte, bislang nicht vollständig quantifiziert wurden und somit potenzielle Beiträge zur Messunsicherheit darstellen.

7.3 Weitere mögliche Optimierungsmaßnahmen des LEM V2

Aufbauend auf den identifizierten Einflussgrößen und Einsatzgrenzen ergeben sich verschiedene Ansätze zur Optimierung des Messsystems.

Ein wesentlicher Aspekt ist die Reduzierung von Verschmutzungseffekten optischer Komponenten. Diese wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht systematisch quantifiziert, können jedoch durch geeignete konstruktive Maßnahmen, wie beispielsweise den Einsatz von Spülluftsystemen, reduziert werden.

Ein weiterer zentraler Ansatzpunkt liegt in der thermischen Stabilisierung des Systems. Hierzu zählen insbesondere aktive Maßnahmen, wie die gezielte Kühlung der Diodengehäuse, welche beispielsweise beim MWD in [26] umgesetzt wurde. Eine andere Möglichkeit zur Stabilisierung der Betriebsbedingungen wäre die gezielt steuerbare Erwärmung des Systems. Darüber hinaus können passive Maßnahmen, wie die thermische Isolation der Baugruppen, dazu beitragen, äußere Temperatureinflüsse zu reduzieren und die Systemstabilität zusätzlich zu erhöhen.

Neben mechanischen und thermischen Optimierungen bestehen auch auf elektrotechnischer Ebene weitere Verbesserungspotenziale. Hierzu zählen Maßnahmen zur weiteren aktiven Signalverstärkung (z.B. durch den Einsatz von Transimpedanzverstärkern) sowie zur gezielten Filterung von elektrischen Störsignalen (Hoch- bzw. Tiefpassfilter).

7.4 Empfehlungen für die zukünftige Anwendung

Auf Grundlage der im Rahmen der vorliegenden Arbeit gewonnenen Erkenntnisse lassen sich konkrete Empfehlungen für den praktischen Einsatz des LEM ableiten.

Für einen zuverlässigen Messbetrieb ist insbesondere auf eine geeignete Ausrichtung der Sender- und Detektoreinheit zu achten. Dabei sollte eine direkte Ausrichtung auf potenzielle Störlichtquellen vermieden werden, um externe Einflüsse auf das Messsignal zu minimieren.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass das Messsystem eine gewisse Zeit zur Erreichung stabiler Betriebsbedingungen (empfohlene Stabilisierungszeit: 30 min) benötigt. Insbesondere führt die Eigenerwärmung der Laserdiode zu einer zeitlichen Veränderung des Messsignals. Zur Bewertung der Signalstabilität kann eine softwareseitige Auswertelogik herangezogen werden. Durch den Vergleich des gemittelten Transmissionssignals der letzten 30 s mit dem aktuellen Transmissionssignal (Mittelwert über 1 s), unter Verwendung eines geeigneten Grenzwertes, kann der Zeitpunkt bestimmt werden, ab dem ein stabiles Messsignal vorliegt.

Zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit des LEM im Feldeinsatz wird die Verwendung der spektral vermessenen PMMA-Grauwertfilter empfohlen. Diese ermöglichen eine einfache, reproduzierbare und schnelle Funktionsprüfung.

Bei der Interpretation der Messergebnisse ist zu beachten, dass es sich bei den erfassten Extinktionswerten um lokale Messgrößen entlang der optischen Weglänge des Messgeräts handelt. Eine Übertragung auf andere Bereiche des Versuchsaufbaus ist daher nur eingeschränkt möglich.

Im Hinblick auf den Arbeitsschutz ist bei der Ausrichtung des Laserstrahls der Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) erforderlich. Insbesondere das Tragen einer geeigneten Laserschutzbrille wird empfohlen, um eine Gefährdung der Augen durch direkte oder reflektierte Laserstrahlung zu vermeiden. Weiterführende Informationen zu Gefährdungen und Schutzmaßnahmen im Umgang mit Laserstrahlung sind in der DGUV Information: „Laserstrahlung auf Baustellen“ enthalten [60].

Literatur

- [1] Wojciech Węgrzyński u. a. „Survey on the Use of Tenability Criteria in CFD Analyses for Performance-Based Fire Safety Engineering“. In: *Journal of Physics: Conference Series* 3121 (1. Sep. 2025). DOI: 10.1088/1742-6596/3121/1/012045.
- [2] K. McGrattan. *Fire Dynamics Simulator, Technical Reference Guide, Volume 3: Validation*. Sixth Edition. 1018–3. NIST, 4. Apr. 2025.
- [3] Erik Franke. *Untersuchungen Zur Personensicherheit in Rauchbelasteten Rettungswegen - Aufbau, Erprobung und Einsatz Eines Extinktionsmessgerätes Zur Bestimmung der optischen Dichte von Rauch*. Masterarbeit. Otto von Guericke Universität, Apr. 2014.
- [4] Ekbert Hering und Rolf Martin. *Optik in Ingenieur- und Naturwissenschaften: Grundlagen und Anwendungen*. 2. aktualisierte Auflage. München: Hanser, 2023. ISBN: 978-3-446-47683-7.
- [5] *Grundlegende Radiometrische Größen Gigahertz-Optik*. URL: <https://www.gigahertz-optik.com/de-de/service-und-support/informationsportal/grundlagen-lichtmesstechnik/licht-farbe/radiom-groessen/> (besucht am 20.01.2026).
- [6] *Elektromagnetisches Spektrum*. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Electromagnetic_spectrum_-de_c.svg (besucht am 21.01.2026).
- [7] Ekbert Hering, Rolf Martin und Martin Stohrer. *Physik für Ingenieure*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025. ISBN: 978-3-662-69428-2. DOI: 10.1007/978-3-662-69429-9.
- [8] *LD cut model*. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LD_cut_model_1_E.PNG (besucht am 14.01.2026).
- [9] *Collimating Lens, Collimation Optics, Laser Collimating Lens*. Hyperion Optics. URL: <https://www.hypoptics.com/lens-assembly/collimating-lenses.html> (besucht am 14.01.2026).
- [10] Haiyin Sun. *Laser Diode Beam Basics, Manipulations and Characterizations*. New York: Springer, 2012. ISBN: 978-94-007-4663-3.
- [11] Jürgen Nolting. „How does it work? – Teil 16 - Detektoren für optische Strahlung“. In: *Optometrie DOZ* (2007).
- [12] *Empfindlichkeit Silizium Photodiode*. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Empfindlichkeit_silizium_photodiode.svg (besucht am 21.01.2026).
- [13] *Si Photodiodes - Operating Principle, Characteristics and Application Circuits*. Technical note. Hamamatsu Photonics K.K. Dez. 2025. URL: <https://www.hamamatsu.com>.

- [14] DIN EN ISO 13943:2024-09. *Brandschutz – Vokabular*. Berlin: DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Sep. 2024.
- [15] Andrea Löhnert. „Modellierung von Brandszenarien mit CFD unter Berücksichtigung des Einflusses der Brandrauchzusammensetzung auf die Toxizität und Sichtweiten“. Diss. Otto von Guericke Universität Magdeburg, 20. März 2015.
- [16] Jonathan Wahlqvist und Philip Rubini. „Real-Time Visualization of Smoke for Fire Safety Engineering Applications“. In: *Fire Safety Journal* 140 (Okt. 2023). DOI: 10.1016/j.firesaf.2023.103878.
- [17] Abderrahmen Trichili u. a. *Retrofitting FSO Systems in Existing RF Infrastructure: A Non-Zero Sum Game Technology*. 2021. DOI: 10.48550/ARXIV.2105.07543.
- [18] Craig F. Bohren und Donald R. Huffman. *Absorption and Scattering of Light by Small Particles*. 1. Aufl. Wiley, 1998. ISBN: 978-0-471-29340-8. DOI: 10.1002/9783527618156.
- [19] Karin Bieske und Dietrich Gall. *Evaluierung von Sicherheitsleitsystemen in Rauchsituationen*. Forschungsbericht. Technische Universität Ilmenau, März 2003.
- [20] Tadahisa Jin. *Decrease of Smoke Density. Part 1: Decrease of Smoldering Smoke with Time*. Techn. Ber. Report of Fire Research Institute of Japan, Nr. 40. Fire Research Institute of Japan, 1975.
- [21] Tadahisa Jin. *Visibility through Fire Smoke. Part 2. Visibility of Monochromatic Signs through Fire Smoke*. Techn. Ber. Report of Fire Research Institute of Japan, Nr. 33. Fire Research Institute of Japan, 1971.
- [22] Christoph Gnendiger u. a. „Extinction Coefficients from Aerosol Measurements“. In: *Fire Safety Journal* 146 (Juni 2024). DOI: 10.1016/j.firesaf.2024.104110.
- [23] Lukas Arnold und Manuel Osburg. „Visibility in Fires - Light Extinction of Smoke from Aerosol Measurements for CFD Prediction“. Vortrag. 11. Dez. 2025.
- [24] DIN EN IEC 60695-6-1 (VDE 0471-6-1):2022-10. *Brandgefährdungsprüfungen – Teil 6-1: Optische Rauchdichte – Allgemeine Leitlinien*. Berlin: DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Okt. 2022.
- [25] Wojciech Węgrzyński und Gabriele Vigne. „Experimental and Numerical Evaluation of the Influence of the Soot Yield on the Visibility in Smoke in CFD Analysis“. In: *Fire Safety Journal* 91 (Juli 2017). DOI: 10.1016/j.firesaf.2017.03.053.
- [26] Wojciech Węgrzyński, Piotr Antosiewicz und Jadwiga Fangrat. „Multi-Wavelength Densitometer for Experimental Research on the Optical Characteristics of Smoke Layers“. In: *Fire Technology* 57 (Sep. 2021). DOI: 10.1007/s10694-021-01139-5.
- [27] Manuel Osburg und Sabine Busse. „Quantifizierung Der Rauchpartikelfreisetzung Bei Brandversuchen“. In: *Tagungsband 3. Magdeburger Brand- Und Explosionsschutztag*. Magdeburg, 21. März 2013.
- [28] Jochen Zehfuß. *Leitfaden Ingenieurmethoden Des Brandschutzes*. Technischer Bericht vfdb TB 04-01. Münster; Braunschweig: Technisch-Wissenschaftlicher Beirat (TWB) der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. (vfdb), 26. März 2020.

- [29] George W. Mulholland und Carroll Croarkin. „Specific Extinction Coefficient of Flame Generated Smoke“. In: *Fire and Materials* 24 (Sep. 2000). DOI: 10.1002/1099-1018(200009/10)24:5<227::AID-FAM742>3.0.CO;2-9.
- [30] Kevin McGrattan u. a. *Fire Dynamics Simulator User's Guide*. 6. Aufl. National Institute of Standards und Technology (NIST). Gaithersburg, MD, USA, 2023. URL: <https://pages.nist.gov/fds-smv/>.
- [31] John F. Widmann. „Evaluation of the Planck Mean Absorption Coefficients for Radiation Transport through Smoke“. In: *Combustion Science and Technology* 175 (Dez. 2003). DOI: 10.1080/714923279.
- [32] *FW 56: Dust Measuring Device – Product Information*. 8010714. Version 04-2005. SICK MAIHAK GmbH. Reute, Germany, 2005.
- [33] *Staubmessgeräte für die Emissionsüberwachung und Prozesskontrolle*. 8007551. Version 03-2006. SICK MAIHAK GmbH. Reute, Deutschland, 2006.
- [34] *Staubmessgerät FW 56. Betriebsanleitung*. SICK MAIHAK GmbH. Waldkirch, Deutschland, 2005.
- [35] *Brandmeldeanlagen – Teil 7: Rauchmelder – Punktförmige Rauchmelder nach dem Streulicht-, Durchlicht- oder Ionisationsprinzip*. Deutsche Fassung EN 54-7:2018. DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Okt. 2018.
- [36] *Mess-Ionisationskammer MIC und Extinktionsmessgerät MIREX. Technische Beschreibung*. CERBERUS AG. Männedorf, Schweiz, Aug. 1992.
- [37] Anna Troff, Martine Schadach und Thomas Müller. *Messung der optischen Rauchdichte bei Waldbrandversuchen im EU-Forschungsprojekt TREEADS*. Forschungspraktikum. Magdeburg: Otto von Guericke Universität, Mai 2023.
- [38] Lukas Arnold u. a. „Spatiotemporal Measurement of Light Extinction Coefficients in Compartment Fires“. In: *Fire and Materials* 45 (Dez. 2021). DOI: 10.1002/fam.2841.
- [39] Kristian Börger u. a. „Investigation of Smoke Characteristics by Photometric Measurements“. *Fire and Modeling Technical (FEMTC)*. Sep. 2022.
- [40] Kristian Börger u. a. „Assessing Performance of LEDSA and Radiance Method for Measuring Extinction Coefficients in Real-Scale Fire Environments“. In: *Fire Safety Journal* 141 (Dez. 2023). DOI: 10.1016/j.firesaf.2023.103929.
- [41] Kristian Börger u. a. „Remote Sensing of the Light-Obscuring Smoke Properties in Real-Scale Fires Using a Photometric Measurement Method“. In: *Fire Technology* 60 (Jan. 2024). DOI: 10.1007/s10694-023-01470-z.
- [42] *RAW-Dateien | Adobe*. URL: <https://www.adobe.com/de/creativecloud/file-types/image/raw.html> (besucht am 22.01.2026).
- [43] *FireDynamics/LEDSmokeAnalysis*. URL: <https://github.com/FireDynamics/LEDSmokeAnalysis> (besucht am 22.01.2026).

- [44] *Forschungsbereich Brandentdeckung - Vorstellung Heinz-Luck-Brandentdeckungslabor.* URL: <https://www.uni-due.de/nts/bel/bel-allgemein-1.php> (besucht am 22.01.2026).
- [45] Erik Franke und Katharina Zähringer. *Handbuch zum Lasertextinktionsmessgerät.* Erstellt im Rahmen der Masterarbeit „Untersuchungen zur Personensicherheit in rauchbelasteten Rettungswegen“. Institut für Strömungstechnik und Thermodynamik, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Magdeburg, Deutschland, 2014.
- [46] *Kollimator IMK-0714-E-K-U-LD-630551A. Bedienungsanleitung und technische Daten.* IMM Photonics GmbH. Unterschleißheim, Deutschland, Okt. 2011.
- [47] *IMS-WKL1-O1. Ansteuerplatine für CW-Laserdioden – Technisches Datenblatt.* IMM Meßtechnologie GmbH. Unterschleißheim, Deutschland, 2004.
- [48] *BPW 21. Silizium-Fotodiode für den sichtbaren Spektralbereich.* Datenblatt. Siemens AG. Nov. 1998.
- [49] *HSV und HSL-Farbmodell: Transformationen des RGB-Farbraums.* 21. Juli 2017. URL: <https://wisotop.de/hsv-und-hsl-farbmodell.php> (besucht am 11.02.2026).
- [50] *Saphirfenster mit AR-Beschichtung, 12,5 mm Durchmesser, 1 mm Dicke, VIS-NIR-Beschichtung.* URL: <https://www.edmundoptics.com/p/125mm-diameter-vis-nir-ar-coated-sapphire-window/33629/> (besucht am 20.02.2026).
- [51] *Profile 6 30x30 light, natural. Technische Daten und Abmessungen.* Art.-Nr. 0.0.419.06. item Industrietechnik GmbH. Solingen, Deutschland, Jan. 2019.
- [52] *Profile 6 30x30, natural. Technische Daten und Abmessungen.* Art.-Nr. 0.0.419.01. item Industrietechnik GmbH. Solingen, Deutschland, Jan. 2019.
- [53] *BRESSER Stativkopf mit Feinverstellung MH-100 (Pol-Wiege) | 4964140.* Bresser. URL: <https://www.bresser.de/p/bresser-stativkopf-mit-feinverstellung-mh-100-pol-wiege-4964140> (besucht am 03.02.2026).
- [54] *Rohrschale ROCKWOOL 800. Technisches Datenblatt.* DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG. Gladbeck, Deutschland, Aug. 2024.
- [55] *44,0 mm2 Siliziumfotodiode, normal | Edmund Optics.* URL: <https://www.edmundoptics.de/p/normal-response-440mmsup2sup-silicon-detector/10955/> (besucht am 25.01.2026).
- [56] *Hart beschichteter Bandpassfilter OD 4, 10 nm, 640 nm ZWL, 12,5 mm Durchmesser.* URL: <https://www.edmundoptics.com/p/640nm-cwl-125mm-dia-hard-coated-od-4-10nm-bandpass-filter/19762/> (besucht am 19.02.2026).
- [57] *Nicht polarisierender Strahlteilerwürfel, 10 mm, VIS, 30R/70T.* URL: <https://www.edmundoptics.com/p/10mm-vis-30r70t-non-polarizing-cube-beamsplitter/43454/> (besucht am 19.02.2026).
- [58] *Optische Spektroskopie.* Mikrostrukturzentrum (MSZ) - Otto von Guericke Universität. URL: <https://www.msz.ovgu.de/home/Labore/Optische+Spektroskopie.html> (besucht am 30.12.2025).

-
- [59] Morgan J. Hurley u. a., Hrsg. *SFPE Handbook of Fire Protection Engineering*. New York, NY: Springer New York, 2008. DOI: 10.1007/978-1-4939-2565-0.
- [60] *DGUV Information 203-095: Laserstrahlung auf Baustellen*. 203-095. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), 2023.

A Kostenaufstellung und Stückliste der LEM-Baugruppen

Der vorliegende Anhang enthält die Kostenaufstellung und Stücklisten der im Rahmen der Entwicklung des LEM V2 entwickelten Baugruppen. Die nachfolgenden Tabellen geben eine strukturierte Übersicht über die eingesetzten Bauteile, deren Spezifikation, Artikelnummer, Stückzahl sowie die jeweiligen Einzel- und Gesamtkosten.

Ergänzend zu den in diesem Anhang dargestellten Tabellen können unter folgendem Link eine zugehörige Ordnerstruktur mit den verfügbaren Datenblättern der verwendeten Komponenten sowie eine ausführlichere Excel-Datei mit den Einzelpositionen abgerufen werden:

[↗ Kostenaufstellung und Datenblätter](#)

Sofern zu einzelnen Positionen in der Ordnerstruktur keine Dateien hinterlegt sind, lagen für diese Bauteile keine relevanten oder auf der Bezugsseite verfügbaren Datenblätter vor.

Die Kostenübersicht der einzelnen Baugruppen ist in den folgenden Tabellen dargestellt:

- Messmodul: Tabelle A.1
- Empfängerbaugruppe: Tabelle A.2
- Senderbaugruppe: Tabelle A.3
- Verkabelung: Tabelle A.4
- Halterung: Tabelle A.5

Tabelle A.1.: 00_Messmodul Stückliste und Kostenübersicht

Pos.	Bauteil	Spezifikation	Artikelnummer	Anz.	Preis [€]	Summe [€]	Link
01	Gehäuse	ABS, 85 × 56 × 39 mm	520713 - 62	1	5.02	5.02	Conrad
02	Experimentierplatine	Hartpapier, 64 × 25 mm, Raster 2,54 mm	2142390 - 62	1	1.25	1.25	Conrad
03	DC/DC-Wandler	12 V auf ± 5 V, 1 W, 2 Ausgänge	154212 - 62	1	6.29	6.29	Conrad
04	DIN-Rundsteckverbinder Buchse	Einbau vertikal, 3-polig, silber	732967 - 62	1	4.61	4.61	Conrad
05	DIN-Rundsteckverbinder Stecker	Einbau vertikal, 3-polig, silber	733271 - 62	2	5.87	11.74	Conrad
06	diverse el. Leiter	aus Bestand, inkl. Klemmen und Kleinteile	-	1	2.93	2.93	-
Gesamtkosten						31.84	

Tabelle A.2.: 01_Empfängerbaugruppe Stückliste und Kostenübersicht

Pos.	Bauteil	Spezifikation	Artikelnummer	Anz.	Preis [€]	Summe [€]	Link
01	Siliziumfotodiode	44,0 mm ² , normal response	#54-035	1	78.50	78.50	EO
02	DIN-Rundsteckverbinder Stecker	Einbau vertikal, 3-polig, silber	733271 - 62	1	5.87	5.87	Conrad
03	Linsenhalter	C-Mount, für 12,5 mm Achroma- te/dicke Linsen	#54-623	1	59.50	59.50	EO
04	Filament Baugruppengehäuse	PETG, 3D-Druck	-	1	0.72	0.72	Creativity
05	Filament Diodenaufnahme	PETG, 3D-Druck	-	1	0.16	0.16	Creativity
06	Filament Linsenhalteraufnahme	PETG, 3D-Druck	-	1	0.09	0.09	Creativity
Gesamtkosten						144.84	
<i>Optionale Komponenten (nicht in der Summe enthalten)</i>							
-	Einschraubthermoelement	Typ K	Kundenanfrage	1	55.70	55.70	-

Tabelle A.3.: 02_Senderbaugruppe Stückliste und Kostenübersicht

Pos.	Bauteil	Spezifikation	Artikelnummer	Anz.	Preis [€]	Summe [€]	Link
01	Positioniereinheit	Stativkopf mit Feinverstellung	4964140	1	99.99	99.99	Bresser
02	Reflexionsschutzoptik	Saphirfenster, AR-beschichtet, 12,5 mm × 1 mm, VIS-NIR	#36-579	1	75.19	65.00	EO
03	Laserdiode	635 nm, kollimiert, max. 4,6 mW	1103000115	1	13.35	13.35	–
04	Ansteuerplatine	2,4 bis 6,0 V DC, max. 90 mA	2000000130	1	13.50	13.50	–
05	DIN-Rundsteckverbinder Stecker	Einbau vertikal, 3-polig, silber	733271 - 62	1	5.87	5.87	Conrad
06	Linsenhalter	C-Mount, für 12,5 mm Einzellin- sen	#55-246	1	55.62	59.50	EO
07	Filament Baugruppengehäuse	PETG, 3D-Druck	–	1	0.50	0.50	Crealty
08	Filament Diodenaufnahme	PETG, 3D-Druck	–	1	0.10	0.10	Crealty
09	Filament Linsenhalteraufnahme	PETG, 3D-Druck	–	1	0.10	0.10	Crealty
					Gesamtkosten	257.91	
<i>Optionale Komponenten (nicht in der Summe enthalten)</i>							
–	Einschraubthermoelement	Typ K	Kundenanfrage	1	56.20	56.20	–
–	Beamsplitter	nicht polarisierend, 10 mm, VIS, 30R/70T	–	1	250.00	250.00	–
–	Siliziumfotodiode	44,0 mm ² , normal response	–	1	78.50	78.50	–

Tabelle A.4.: 03_Verkabelung Stückliste und Kostenübersicht

Pos.	Bauteil	Spezifikation	Artikelnummer	Anz.	Preis [€]	Summe [€]	Link
01	DIN-Kabelstecker	gerade, 5-polig	737496 - 62	2	2.51	5.02	Conrad
02	DIN-Kabelbuchsen	gerade, 3-polig	736729 - 62	3	2.49	7.47	Conrad
03	D-Sub-Kappe	9-pol, SnapLock	KAPPE 1810	1	2.80	2.80	Reichelt
04	D-Sub-Buchse	9-pol, Lötkelech	D-SUB BU 09	1	0.15	0.15	Reichelt
Gesamtkosten						15.44	
<i>Alternativen (nicht in der Summe enthalten)</i>							
A_01	D-Sub-Kappe	9-pol, SnapLock	KAPPE 1750	-	4.35	-	Reichelt
A_02	DIN-Kabelbuchse	gerade, 5-polig	736767 - 62	-	2.79	-	Conrad
A_03	DIN-Kabelstecker	gerade, 5-polig, schwarz	742260 - 62	-	3.49	-	Conrad

Tabelle A.5.: 04_Halterung Stückliste und Kostenübersicht

Pos.	Bauteil	Spezifikation	Artikelnummer	Anz.	Preis [€]	Summe [€]	Link
01	Aluminiumprofil 6	30 × 30 mm, 1 m	0.0.419.01	1	23.08	23.08	-
02	Aluminiumprofil 6	30 × 30 mm, 0,1 m, aus Bestand	-	-	-	0.00	-
03	Adapterflansch	K&M 24281	169544	1	28.00	28.00	Thomann
04	Rohrschale ROCKWOOL 800	1 m	186-006	1	5.25	5.25	WKS
Gesamtkosten						56.33	

B LEM V2: Messsystem

Weiterführende Informationen zur Hardware DEWE 43A (DAQ) sowie zur Messsoftware Dewesoft X können den offiziellen Dokumentationen des Herstellers entnommen werden.

↗ Handbücher Dewesoft

B.1 Schematischer Aufbau des Messsystems

Die in Abbildung B.1 dargestellte Systemübersicht zeigt den grundsätzlichen Aufbau des LEM V2 sowie die funktionale Verknüpfung der einzelnen Baugruppen. Das Messsystem besteht aus der Senderbaugruppe, der Detektorbaugruppe mit Photodiode (PD), dem Messmodul, dem Datenerfassungssystem DEWE 43A sowie dem Messrechner mit der Messsoftware Dewesoft X.

Abbildung B.1.: Schematischer Aufbau des Messsystems (Inhalt: KI generiert)

Die Senderbaugruppe emittiert einen kollimierten Laserstrahl, der die optische Messstrecke durchläuft und auf die Detektorbaugruppe trifft. Die optische Verbindung zwischen Sender- und Detektorbaugruppe ist in der Abbildung als Laserstrahlung dargestellt und bildet die Grundlage der photometrischen Transmissionsmessung.

Die mit 1 und 2 gekennzeichneten Verbindungen kennzeichnen die elektrische Anbindung der Sender- bzw. Detektorbaugruppe an das Messmodul. Über diese Verbindungen erfolgt einerseits die Spannungsversorgung der angeschlossenen Komponenten, andererseits die Übertragung des von der Photodiode erzeugten elektrischen Messsignals an das Messmodul.

Das Messmodul übernimmt die zentrale elektrische Schnittstellenfunktion innerhalb des Gesamtsystems. Hier erfolgt die signaltechnische Einbindung der optoelektronischen Komponenten sowie die Bereitstellung des analogen Ausgangssignals für die weitere Verarbeitung.

Über die mit 3 gekennzeichnete Verbindung wird das Ausgangssignal des Messmoduls an das Datenerfassungssystem DEWE 43A übergeben. Dort erfolgt die messtechnische Erfassung des analogen Signals. Die mit 4 gekennzeichnete Verbindung stellt die Datenübertragung zwischen dem Datenerfassungssystem und dem Messrechner dar, auf dem die Messsoftware Dewesoft X zur Anzeige, Aufzeichnung, Speicherung sowie zur Normierung und weiteren Verarbeitung der Messdaten eingesetzt wird.

Die in der Abbildung gekennzeichneten Verbindungsbereiche 1 bis 4 bilden zugleich die Grundlage für die in den nachfolgenden Abschnitten dargestellte detaillierte Beschreibung der elektrischen Verschaltung und der softwareseitigen Umsetzung des Messsystems.

B.2 Schaltplan des Messmoduls

Das in Abbildung B.2 dargestellte Schaubild zeigt den grundsätzlichen elektrischen Aufbau des im LEM V2 eingesetzten Messmoduls. Das Messmodul bildet die zentrale elektrische Schnittstelle des Systems und verbindet die Sender- und Detektorbaugruppe mit dem Datenerfassungssystem.

Leiterbahn Nr.

Abbildung B.2.: Schaltplan Messmodul LEM (Lötansicht)

Die Spannungsversorgung des Messmoduls erfolgt über das Datenerfassungssystem DEWE 43A, welches eine Eingangsspannung von 12 V bereitstellt. Innerhalb des Messmoduls wird diese Versorgungsspannung über einen DC/DC-Wandler (TMA 1205S) in die für den Betrieb der angeschlossenen Komponenten benötigte 5 V-Spannung umgesetzt. Die so bereitgestellte Spannung dient der Versorgung der Laserdiode bzw. ihrer Ansteuerplatine sowie der Photodiode.

Der elektrische Anschluss der externen Komponenten erfolgt innerhalb des Messmoduls über Leiterplattenklemmen. Über diese werden die Verbindungen der Sender- und Detektorbaugruppe sowie des Ausgangs zum Datenerfassungssystem auf die Leiterplatte geführt.

Die signaltechnische Umsetzung des Photodiodensignals erfolgt über den Lastwiderstand $R_1 = 82 \text{ k}\Omega$. Der von der Photodiode erzeugte Photostrom wird hierbei in ein messbares Spannungssi-

gnal umgesetzt, das anschließend zur messtechnischen Erfassung an das Datenerfassungssystem weitergeleitet wird.

Die einzelnen Leiterbahnen der verwendeten Leiterplatte übernehmen definierte Funktionen für Spannungsversorgung, Masseführung und Signalübertragung. Die Zuordnung der Leiterbahnen ist in Tabelle B.1 dargestellt. Nicht belegte Leiterbahnen besitzen im dargestellten Aufbau keine Funktion.

Die konkrete Anschlussbelegung der einzelnen Komponenten wird in Abschnitt B.3 beschrieben.

Tabelle B.1.: Belegung der Leiterbahnen

Leiterbahn Nr.	Belegung
1	Kathode PD (5 V Versorgungsspannung)
2	Anode PD (GND)
3	–
4	TP 1 Ansteuerplatine LD (5 V Versorgungsspannung)
5	–
6	TP 2 Ansteuerplatine LD (GND)
7	Signal (Übertragung an Dewe43A)
8	Masse (GND)
9	12 V Versorgungsspannung

Die reale Ausführung der im Messmodul eingesetzten Leiterplatte ist in Abbildung B.3 dargestellt. Erkennbar sind insbesondere die Leiterplattenklemme zur Anbindung der externen Komponenten, der DC/DC-Wandler sowie der Lastwiderstand zur signaltechnischen Umsetzung des Photodiodensignals.

Abbildung B.3.: Bestückte und verlötete Platine des Messmoduls (Draufsicht)

B.3 Elektrische Anschlüsse des Messsystems

Für die elektrische Verbindung der einzelnen Komponenten des LEM V2 wurde ein einheitliches Verkabelungsschema auf Basis 3-poliger DIN-Verbindungen gewählt. Diese Belegung ermöglicht eine reproduzierbare und praxistaugliche Verkabelung des Messsystems unter Nutzung bereits vorhandener Anschlusskabel aus dem bestehenden Messumfeld. Die Grundbelegung der eingesetzten 3-poligen DIN-Verbindungen ist in Tabelle B.2 dargestellt.

Tabelle B.2.: Verkabelungsschema 3-polige DIN Anschlüsse

PIN	Belegung
1	Masse (GND)
2	Signal
3	Spannung (12 V bzw. 5 V)

Ein beispielhaftes 3-poliges Anschlusskabel mit Buchse und Stecker ist in Abbildung B.4 dargestellt.

Abbildung B.4.: 3-polige DIN-Anschlusskabel (links: Buchse, rechts: Stecker)

B.3.1 Anschluss Laserdiode

Der Anschluss der Senderbaugruppe entspricht dem in Abbildung B.1 gekennzeichneten Bereich 1. Die elektrische Anbindung der Laserdiode erfolgt über die zugehörige Ansteuerplatine, welche auf einen 3-poligen DIN-Stecker geführt ist. Die Verdrahtung zwischen Laserdiode und Ansteuerplatine selbst ist herstellerseitig im Datenblatt dokumentiert und wird daher im Rahmen dieses Anhangs nicht erneut im Detail dargestellt.

Über ein Anschlusskabel wird die Senderbaugruppe mit dem Messmodul verbunden. Auf Seite des Messmoduls erfolgt der Anschluss über eine 3-polige DIN-Einbaubuchse, welche mit der Leiterplatte des Messmoduls verbunden ist. Die Zuordnung der DIN-Pins zu den entsprechenden Leiterbahnen und Funktionen des Messmoduls ist in Tabelle B.3 dargestellt.

Tabelle B.3.: Anschluss Laserdiode - Messmodul

Anschluss LD		Anschluss Messmodul	
PIN - DIN	Belegung	Leiterbahn Nr.	Belegung/Funktion
1	TP 1	4	5 V (Spannungsversorgung)
2	–	–	–
3	TP 2	6	Masse (GND)

B.3.2 Anschluss Photodiode - Messmodul

Der Anschluss der Detektorbaugruppe entspricht dem in Abbildung B.1 gekennzeichneten Bereich 2. Die Photodiode ist auf einen 3-poligen DIN-Einbaustecker gelötet und über ein Anschlusskabel mit dem Messmodul verbunden. Die Photodiode wird im photoleitenden Betrieb betrieben. Hierzu wird die Kathode mit einer Vorspannung von 5 V beaufschlagt, während die Anode signalführend mit dem Messmodul verbunden ist. Durch diese Verschaltung wird die Photodiode in Sperrrichtung betrieben.

Das von der Photodiode erzeugte elektrische Signal wird dem Messmodul zugeführt und dort weiterverarbeitet. Die konkrete Zuordnung der Anschlüsse zwischen Photodiode und Messmodul ist in Tabelle B.4 dargestellt.

Tabelle B.4.: Anschluss Photodiode - Messmodul

Anschluss PD		Anschluss Messmodul	
PIN - DIN	Belegung	Leiterbahn Nr.	Belegung/Funktion
1	Kathode	1	5 V (Spannungsversorgung)
2	Anode	2	Signal
3	–	–	–

B.3.3 Anschluss Messmodul - Dewe43A (DAQ)

Die Verbindung zwischen Messmodul und Datenerfassungssystem entspricht dem in Abbildung B.1 gekennzeichneten Bereich 3. Der Ausgang des Messmoduls ist als 3-poliger DIN-Stecker ausgeführt. Die Verbindung zur Dewe 43A erfolgt über ein Anschlusskabel von DIN 3-polig auf D-Sub 9-polig.

Über diese Verbindung werden das analoge Messsignal, die gemeinsame Masse sowie die 12 V-Versorgungsspannung zwischen Messmodul und Datenerfassungssystem geführt. Die Zuordnung

der DIN-Pins zu den entsprechenden Leiterbahnen des Messmoduls sowie zu den genutzten Anschlüssen des Datenerfassungssystems ist in Tabelle B.5 dargestellt. Die Pinbelegung des verwendeten 9-poligen D-Sub-Anschlusses des Dewe 43A ist ergänzend in Abbildung B.5 dargestellt.

Tabelle B.5.: Anschluss Messmodul - Dewe43A (DAQ)

Ausgang Messmodul		Eingang Dewe 43A	
PIN - DIN	Belegung	Leiterbahn Nr.	Pin
1	Masse GND	8	siehe Abbildung B.5
2	Signal	7	2
3	12 V Versorgungsspannung	9	5

Abbildung B.5.: PIN Belegung 9-poliger D-Sub Anschluss - Eingangstyp Massebezogen

Die reale Verkabelung des Messmoduls mit den Anschlüssen zur Senderbaugruppe, zur Detektorbaugruppe sowie zum Datenerfassungssystem ist in Abbildung B.6 dargestellt.

Abbildung B.6.: Messmodul mit angeschlossenen Verbindungen zu Sender-, Empfänger- und DAQ

B.3.4 Anschluss Dewe43A - Messrechner

Die Verbindung zwischen Datenerfassungssystem und Messrechner entspricht dem in Abbildung B.1 gekennzeichneten Bereich 4. Der Anschluss erfolgt über ein USB-Kabel, welches das Dewe 43A über einen Mini-USB-Anschluss mit dem Messrechner verbindet. Über diese Verbindung werden die erfassten Messdaten an den Messrechner übertragen. Die weitere Anzeige, Aufzeichnung, Speicherung und Verarbeitung der Messdaten erfolgt in der Messsoftware Dewe-soft X.

B.4 Transmissionsmessung mit Dewesoft X

Die Transmissionsmessungen des LEM V2 wurden mit der Messsoftware Dewesoft X in der Version 2025.1 Release-250317 durchgeführt. Die Einrichtung der Messung erfolgte im Kanalsetup der Software, während die Durchführung und Beobachtung der Messung im Messmodus stattfand. Zur Umsetzung der Transmissionsmessung wurden Analogkanäle, Steuerkanäle sowie Mathekanäle definiert und entsprechend in der Benutzeroberfläche eingebunden.

B.4.1 Analogkanäle

Die Analogkanäle bilden die Grundlage der Signalerfassung in Dewesoft X. Über diese werden die vom Messmodul bereitgestellten analogen Spannungssignale des LEM erfasst. Im Kanalsetup erfolgt hierzu die Auswahl der verwendeten Analogeingänge sowie die Festlegung der Abtastrate. Weiterhin wird dort der jeweilige Eingangsmodus, insbesondere massebezogen oder differentiell, eingestellt. Die für die Transmissionsmessung verwendete Konfiguration der Analogkanäle ist in Abbildung B.7 dargestellt.

ID	An	Spe...	F...	Name	Verstärker	Bereich	Modus	Min	Ausgabewerte	Max	Größe	Ein...	Na...	Setup
1	An	NiCh...		AI 1	DW43	10 V	Spannung	-10,00	AVG 5,3635	10,00		V	Nullen	Setup
2	Aus	NiCh...		AI 2	DW43	10 V	Spannung	-10,00	AVG -0,0261	10,00		V	Nullen	Setup
3	Aus	NiCh...		AI 3	DW43	10 V	Spannung	-10,00	AVG -0,0510	10,00		V	Nullen	Setup
4	Aus	NiCh...		AI 4	DW43	10 V	Spannung	-10,00	AVG -0,0517	10,00		V	Nullen	Setup
5	Aus	NiCh...		AI 5	DW43	10 V	Spannung	-10,00	AVG -0,0990	10,00		V	Nullen	Setup
6	Aus	NiCh...		AI 6	DW43	10 V	Spannung	-10,00	AVG -0,0537	10,00		V	Nullen	Setup
7	Aus	NiCh...		AI 7	DW43	10 V	Spannung	-10,00	AVG -0,0524	10,00		V	Nullen	Setup
8	An	Aufz...		AI 8	MSL-DR-TH-K	-200 ... 1370 °C	Temperatur	-200,00	AVG 18,27	1370,00	Temperatur	°C	Nullen	Setup

Abbildung B.7.: Kanaldefinition der Analogkanäle in Dewesoft X

B.4.2 Steuerkanäle

Steuerkanäle dienen der Umsetzung von Bedien- und Steuerfunktionen innerhalb der Messoberfläche. Im vorliegenden Messaufbau wurden diese insbesondere für die Normierung des LEM auf 100 % Transmission verwendet. Hierzu wird der Referenzwert des rauchfreien Zustands gespeichert und für die weitere Berechnung der Transmission herangezogen. Die Definition der verwendeten Steuerkanäle ist in Abbildung B.8 dargestellt.

#	An	F...	Name	Beschreib.	Zeitkanal	Datentyp	Min	Wert	Max	Standardwert	Wert zurücksetzen	Ein...	Rücksetzen
1	An		LEM1_held_T100	-	Asynchron	Single precision	0,00	AVG 0,00	100,00	0,00	Bei Messbeginn	-	Reset

Abbildung B.8.: Definition der Steuerkanäle in Dewesoft X

B.4.3 Mathekanäle

Mathekanäle dienen der Definition abgeleiteter Größen, mathematischer Verknüpfungen und statistischer Funktionen innerhalb der Messsoftware. Im Rahmen der Transmissionsmessung

werden hierüber die für die Darstellung, Normierung und Berechnung der Messgröße erforderlichen Größen definiert. Die in Dewesoft X verwendeten Funktionen und Verknüpfungen sind nachfolgend dargestellt.

Zunächst wird aus dem gemessenen Spannungssignal des LEM ein blockweiser Mittelwert mit einer Blockzeit von 1 s gebildet. Dieser dient als geglättetes Arbeitssignal für die weitere Auswertung.

$$\text{LEM1/AVE/1s} = \text{AVE}_{\text{blockweise}}(\text{LEM1}, bt = 1 \text{ s}) \quad (\text{B.1})$$

Zur Bewertung der Signalstabilität bzw. Einsatzfähigkeit des LEM wird zusätzlich ein gleitender Mittelwert mit einer Blockzeit von 30 s definiert. Dieser geht nicht in die Berechnung der Transmission ein, sondern dient ausschließlich dem Vergleich mit dem kurzzeitig gemittelten Spannungssignal.

$$\text{LEM1/AVE/30s} = \text{AVE}_{\text{gleitend}}(\text{LEM1}, bt = 30 \text{ s}) \quad (\text{B.2})$$

Zur Normierung des Messsignals auf 100 % Transmission wird der aktuelle Wert des 1 s-Mittelwerts im rauchfreien Zustand als Referenzwert gespeichert. Dies erfolgt über die Hold-Funktion in Verbindung mit dem Steuerelement „LEM1 T100 % setzen“, welches in Abbildung B.10 dargestellt ist.

$$\text{LEM1_T100} = \text{hold}(\text{LEM1/AVE/1s}) \quad (\text{B.3})$$

Auf Grundlage des 1 s-Mittelwerts und des gespeicherten Referenzwerts wird anschließend die normierte Transmission berechnet.

$$\text{LEM 1 Transmission} = \frac{\text{LEM1/AVE/1s}}{\text{LEM1_T100}} \cdot 100 \quad (\text{B.4})$$

Zur Quantifizierung der kurzfristigen Signalabweichung gegenüber dem geglätteten Verlauf wird eine relative Abweichungsgröße definiert. Diese beschreibt die Abweichung des blockweise über 1 s gemittelten Spannungssignals vom gleitenden Mittelwert über 30 s.

$$\text{LEM1_Einsatzfähigkeit} = \left| \frac{\text{LEM1/AVE/1s}}{\text{LEM1/AVE/30s}} \right| - 1 \quad (\text{B.5})$$

Für die Beurteilung eines stabilen Messsignals wurde im verwendeten Setup ein Grenzwert von 0.0005 (0.05 %) festgelegt. Werte unterhalb dieses Grenzwerts wurden als hinreichend stabile Signalverhältnisse interpretiert.

Zusätzlich wird für das Temperatursignal ein blockweiser Mittelwert mit einer Blockzeit von 1 s gebildet. Über das Temperatursignal wird die Gehäusetemperatur in Diodennähe erfasst. Je nach Messaufbau kann diese Temperatur an der Senderbaugruppe und/oder an der Detektorbaugruppe aufgenommen werden.

$$\text{LEM1/Temp/1s} = \text{AVE}_{\text{blockweise}}(\text{Temp}_{\text{LEM1}}, bt = 1 \text{ s}) \quad (\text{B.6})$$

Die im verwendeten Setup hinterlegten Kanaldefinitionen sind ergänzend in Abbildung B.9 dargestellt.

+	An	C	Name	Min	Wert	Max	Einheit	Setup
+	An		Statistik 1		AVE blockweise ; bt = 1s			Setup
+	An		LEM1/AVE / 1s	-10,00	5,5635	10,00	V	...
+	An		Statistik 2		AVE gleitende ; bt = 30s			Setup
+	An		LEM1/AVE / 30s	-10,00	5,5635	10,00	V	...
+	An		LEM 1 Setzen 100 % Transmission		hold(LEM1/AVE / 1s',LEM1_Hold_T100')			Setup
+	An		LEM1_T100	-10,00	0,0000	10,00	V	...
+	An		Formel 13		abs(LEM1/AVE / 1s'/LEM1/AVE / 30s')-1			Setup
+	An		LEM1_Einsatzfähigkeit	-1,00	0,000	999,00	-	...
+	An		Statistik 4		AVE blockweise ; bt = 1s			Setup
+	An		LEM1/Temp/1s	-200,00	18,24	1370,00	°C	...
+	An		LEM 1 Transmission		(LEM1/AVE / 1s')/(LEM1_T100)*100			Setup
+	An		LEM 1 Transmission	-10000,00	0	100000,00	%	...

Abbildung B.9.: Definition der Mathekanäle in Dewesoft X

B.4.4 Messmodus

Im Messmodus erfolgt die eigentliche Durchführung der Transmissionsmessung. Die zuvor definierten Kanäle werden dort in Echtzeit visualisiert und zur Beobachtung, Aufzeichnung und Bewertung der Messdaten genutzt. Die Benutzeroberfläche kann in Dewesoft X über verschiedene Anzeige- und Bedienelemente flexibel an die Anforderungen des jeweiligen Messaufbaus angepasst werden.

Die im Messmodus dargestellten Kanalnamen, Werte und Größen entsprechen den zuvor definierten Analog-, Steuer- und Mathekanälen. Dadurch wird eine direkte Zuordnung zwischen den erfassten Eingangssignalen, den in den Mathekanälen definierten Verknüpfungen und den im Messbetrieb angezeigten Messgrößen ermöglicht.

Eine beispielhafte Benutzeroberfläche für die Transmissionsmessung mit einer einzelnen LEM-Messstrecke ist in Abbildung B.10 dargestellt. Eine Konfiguration für die gleichzeitige Darstellung mehrerer LEM-Messstrecken ist in Abbildung B.11 dargestellt. Neben digitalen Anzeigen der berechneten Messgrößen enthält die Benutzeroberfläche auch Steuerelemente und Statusanzeigen. Die im Messmodus dargestellte farbcodierte Statusanzeige wechselt bei Unterschreitung des definierten Grenzwerts für die Einsatzfähigkeit von rot auf grün und signalisiert damit ein hinreichend stabiles Messsignal.

Die während der Messung erfassten Daten werden in Dewesoft X aufgezeichnet und gespeichert. Für die weitere Auswertung können die Messdaten anschließend in Text- bzw. Tabellenform exportiert und im vorliegenden Anwendungsfall insbesondere im .txt- oder .csv-Format weiterverarbeitet werden.

Abbildung B.10.: Messmodus zur Transmissionsmessung mit einer LEM-Messstrecke

Abbildung B.11.: Messmodus zur Transmissionsmessung mit mehreren LEM-Messstrecken

C LEM V2: technische Dokumentation der Baugruppen

Der vorliegende Anhang enthält die technischen Zeichnungen der additiv gefertigten Baugruppenkomponenten des LEM V2. Dargestellt sind die Baugruppengehäuse sowie die zugehörigen Einzelkomponenten der Detektor- und Senderbaugruppe.

Die im Fließtext bereits angekündigten .3mf-Projektdateien, welche für die additive Fertigung der dargestellten Komponenten benötigt werden, können unter folgendem Link heruntergeladen werden:

↗ [.3mf Dateien](#)

Die technischen Zeichnungen der in diesem Anhang dokumentierten Baugruppenkomponenten sind in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt:

- Detektorbaugruppe Baugruppengehäuse: Abbildung C.1
- Detektorbaugruppe Diodenaufnahme: Abbildung C.2
- Detektorbaugruppe Linsenhalteraufnahme: Abbildung C.3
- Senderbaugruppe Baugruppengehäuse: Abbildung C.4
- Senderbaugruppe Diodenaufnahme: Abbildung C.5
- Senderbaugruppe Linsenhalteraufnahme: Abbildung C.6

Abbildung C.1.: Detektorbaugruppe Baugruppengehäuse

Abbildung C.2.: Detektorbaugruppe Diodenaufnahme

Abbildung C.3.: Detektorbaugruppe Linsenhalteraufnahme

Abbildung C.4.: Senderbaugruppe Baugruppengehäuse

Abbildung C.5.: Senderbaugruppe Diodenaufnahme

Abbildung C.6.: Senderbaugruppe Linsenhalteraufnahme

D Fehler-, Stabilitäts- und Abweichungsgrößen

Die nachfolgend dargestellten Fehler- und Stabilitätskennzahlen dienen der einheitlichen quantitativen Bewertung der Messperformance des LEM-Systems. Sie werden sowohl zur Analyse der temperaturbedingten Signalstabilität (Ethanol-Poolbrandversuche), zur Bewertung der Reproduzierbarkeit (Heptan-Poolbrandversuche) als auch zum Vergleich mit Referenzmessungen eingesetzt.

Die Berechnung erfolgt auf Grundlage zeitlich synchronisierter Messdaten und ermöglicht eine konsistente Bewertung über alle durchgeführten Versuchsreihen hinweg.

Grundlage der nachfolgenden Gleichungen ist der Mittelwert über M Wiederholungsmessungen im Zeitbereich $0 \text{ s} \leq t \leq 1500 \text{ s}$.

Definitionen

$$T_j(t) = \text{Transmission der } j\text{-ten Messung} \quad (\text{D.1})$$

$$T_{\text{MW}}(t) = \text{Mittelwert der Transmission über alle Messungen} \quad (\text{D.2})$$

$$T_{\text{ref}}(t) = \text{Referenztransmission} \quad (\text{D.3})$$

$$M = \text{Anzahl der Wiederholungsmessungen} \quad (\text{D.4})$$

$$N = \text{Anzahl der ausgewerteten Zeitpunkte} \quad (\text{D.5})$$

Mittelwert der Wiederholungsmessungen

$$T_{\text{MW}}(t) = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M T_j(t) \quad (\text{D.6})$$

Maximale absolute Abweichung

$$\Delta T_{\text{max}} = \max_i |T_{\text{MW},i} - T_{\text{ref},i}| \quad (\text{D.7})$$

Root Mean Square Error (RMSE)

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (T_{\text{MW},i} - T_{\text{ref},i})^2} \quad (\text{D.8})$$

Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

$$\text{MAPE} = \frac{100}{N} \sum_{i=1}^N \left| \frac{T_{\text{MW},i} - T_{\text{ref},i}}{T_{\text{ref},i}} \right| \quad (\text{D.9})$$

Maximum der Transmission

$$T_{\text{max}} = \max_i (T_{\text{MW},i}) \quad (\text{D.10})$$

Minimum der Transmission

$$T_{\text{min}} = \min_i (T_{\text{MW},i}) \quad (\text{D.11})$$

Driftspanne

$$\text{Drift} = T_{\text{max}} - T_{\text{min}} \quad (\text{D.12})$$